

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES

Tesis Maestría

**CARACTERIZACIÓN DE NÓDULOS EN LOS LOESS DE
CÓRDOBA: ALGUNAS CONSIDERACIONES
GEOTÉCNICAS.**

Autora: María Pía Cruz

Director: Dr. Ing. Víctor Alejandro Rinaldi

Co Director: Dr. Ing. Geólogo Guillermo Abril

2020

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer al Dr. Ing. Víctor Rinaldi, mi Tutor, por su dedicación, además por la oportunidad de permitirme realizar mi Trabajo Final a su lado.

Al Dr. Ingeniero Geólogo Ernesto G. Abril, por los conocimientos transmitidos en las salidas de campaña de reconocimiento geológico-geomorfológico en busca de concreciones cementadas en limos y loess en la provincia de Córdoba.

A la Dr. Ingeniero Geólogo Enrique Quintana Crespo, por los conocimientos transmitidos en su tesis doctoral y su aporte bibliográfico sobre el tema de estudio.

Al Dr. Ingeniero Carlos J. Santamarina del Georgia Institute of Technology, Atlanta en USA, por las fructíferas comunicaciones vías mail sobre las nuevas metodología en ensayos.

A la Geóloga María Isabel Giannone del laboratorio de suelos de la Agencia Córdoba Ambiente por haber entendido mis necesidades de ensayar suelos con fines no agronómicos como comúnmente se ejecutan. Así como al Dr. Eduardo Castello del consultorio de diagnóstico por imágenes odontológicas privado de Castelló-Fürst.

A la Dra. Geóloga Silvana Bertolino del FAMAF por el aporte de sus conocimientos sobre mineralogía de limos y loess.

A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba, donde recibí mi formación académica de grado y descubrí el fascinante mundo de los SUELOS de la mano del M. Sc. Ingeniero Carlos H. Serrano.

MARIA PIA CRUZ

CARACTERIZACIÓN DE NÓDULOS EN LOS LOESS DE CÓRDOBA: ALGUNAS CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS.

RESUMEN

Los nódulos existentes en los sedimentos del cuaternario, confieren a sus matrices ciertas características geotécnicas a partir de su estado de agregación intrínseco frente a los problemas de colapso de la ciudad de Córdoba (Argentina). El estudio de algunas consideraciones geotécnicas permitiría conocer cómo incide (o no) la presencia de estos nódulos en el comportamiento mecánico de la estratigrafía de los loess pampeanos estudiados.

La existencia de las conocidas tosquillas, muñequitas, concreciones y nódulos pequeños pulverulentos, son algunos de los estados de agregación que podrían presentar estas heterogeneidades con cierto grado de cementación en las matrices de los loess primarios de origen eólico como también en los limos loessoides o loess secundario de origen fluvio-eólico. En este trabajo, se identifican algunas características físicas, químicas como de la microestructura/macroestructura de los nódulos pulverulento y de sus matrices; siendo posteriormente analizadas sólo las principales características que avisaran un comportamiento tenso-deformación definido según el tipo de depósito con respecto al índice de agregación (I.A.) aquí propuesto.

Finalmente, se puede mencionar que los nódulos en los loess primarios brindan a las matrices, una rigidez aparente que no modifica sustancialmente el fenómeno de colapso al cual son susceptibles en estado de humedad próxima a la saturación. Mientras que los nódulos pequeños en los loess secundarios, otorgan una rigidez real (o efectiva) que sí modifica sustancialmente el comportamiento ante el potencial fenómeno de colapso. Dicho estado de rigidez que los nódulos le otorgan a las matrices de los loess secundarios, dependería por presentar al menos carbonato de calcio como cementante natural.

Palabras claves: loess primario, loess secundario, colapso, nódulo.

ABSTRACT

The nodules that exist in Quaternary sediments as loess, give the matrix some geotechnical characteristics based on their intrinsic aggregation in their collapsible behavior condition. The study of some geotechnical considerations allows us to know how the presence of these nodules affects the mechanical behavior of the pampean loess studied.

Concretions and small nodules, as some other aggregation are present in the matrices of the primary loess of wind origin as well as in the secondary loess of fluvial-eolic's origin. In this work, some physical, chemical characteristics are identified, such as the microstructure / macrostructure of the nodules and their matrix; being analyzed only the main characteristics that warned of a tensile-deformation behavior defined according to the type of deposit with respect to the aggregation index (I.A.) proposed here.

Finally, the nodules in the primary loess, give the matrices an apparent stiffness that does not substantially modify the collapse phenomenon to which they are susceptible in a state of humidity close to saturation. However, the small nodules in the secondary loess give real stiffness, which modifies the behavior before the potential phenomenon of collapse. This state of stiffness that the nodules bring to the matrix of secondary loess, depends at least on calcium carbonate as a natural cementing agent.

Key word: primary loess, secondary loess, collapse, nodul.

A mis seres queridos, por el incondicional apoyo a lo largo de tantos años y por creer en mí desde siempre a pesar que están lejos. En especial se la dedico a mis PADRES.

A mi gran amor, mi hijo y a mis muy queridos amigos, por el cariño encontrado en todos los lugares transitados.

INDICE

RESUMEN	2
I. - INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	12
I.1.- Objetivos generales	12
I.2.- Componentes de este trabajo.....	13
II. - ORIGEN DE LOS SEDIMENTOS LOÉSSICOS.....	15
II.1.- Distribución en la Argentina.....	15
II.2.- Descripción del loess en la ciudad de Córdoba	17
II.3.- Geomorfología de la ciudad de Córdoba	19
II.4.- Resumen del capítulo.....	20
III. - METODOLOGIA DEL TRABAJO Y MUESTREO.....	22
III.1.- Metodología del trabajo	22
<i>III.1.a. - Extracción de muestras de suelos</i>	<i>25</i>
<i>III.1.b. - Ensayos para la caracterización física</i>	<i>26</i>
<i>III.1.c. - Ensayos para la caracterización química</i>	<i>28</i>
<i>III.1.d. - Ensayos para la caracterización de la macroestructura</i> <i>como de la microestructura.....</i>	<i>30</i>
III.2.- Tipos de clasificaciones de concreciones.....	31
III.3.- Muestreo	40
III.4.- Resumen del capítulo	43
IV. - CARACTERÍSTICAS DE NÓDULOS DE CARBONATOS...45	
IV.1.- Mecanismo de agregación de nódulos	45
IV.2.- Características físicas	47
<i>IV.2.a. - Identificación inicial: visual y táctil.....</i>	<i>47</i>
<i>IV.2.b. - Contenido de humedad natural de la matriz y de los</i> <i>nódulos</i>	<i>49</i>
<i>IV.2.c. - Contenido de lavado pasante T200 desestructurado, T200</i> <i>estructurado y post sedimentación.</i>	<i>50</i>
<i>IV.2.d. - Distribución granulometría.....</i>	<i>51</i>
<i>IV.2.e. - Límites de Atterberg.....</i>	<i>54</i>
<i>IV.2.f. - Peso unitario seco</i>	<i>56</i>
<i>IV.2.g. - Superficie específica.....</i>	<i>56</i>
<i>IV.2.h. - Compresión confinada.....</i>	<i>57</i>
IV.3.- Características químicas.....	60
<i>IV.3.a. - pH</i>	<i>60</i>
<i>IV.3.b. - Presencia de carbonato de calcio</i>	<i>62</i>
<i>IV.3.c. - Conductividades eléctricas, sales totales disueltas y</i> <i>cationes.....</i>	<i>62</i>
<i>IV.3.d. - Actividad puzolánica</i>	<i>63</i>

IV.4.- Características de la microestructura y macroestructura	65
IV.4.a. - Microscopio electrónico barrido (SEM).....	65
IV.4.b. - Mineralogía de la fracción <math><2\mu\text{m}</math> (arcillas) y del total...	71
IV.4.c. - Radiografía de rayos X	75
IV.5.- Resumen del capítulo	78
V. - ANÁLISIS SEGÚN EL ÍNDICE DE AGREGACIÓN	81
V.1.- Análisis tenso-deformacional	82
V.2.- Análisis químico	91
V.3.- Resumen del capítulo.....	93
VI. - MISCELÁNEAS DE NÓDULOS DE CARBONATO DE SODIO Y SULFATO DE SODIO.	96
VI.1.- Identificación de nódulos de sodio y sulfato	96
VI.1.a. - Características físicas y químicas	96
VI.1.b. - Características de la microestructura	98
VI.2.- Resumen del capítulo	100
VII. - CONCLUSIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS NÓDULOS ESTUDIADOS	102
VII.1.- Principales conclusiones.	102
VII.2.- Futuras líneas de investigación	105
VII.3.- Principales características tipificadas.....	106
VIII. - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	110
ANEXO 1: PLANILLA DE RESULTADOS GENERALES.....	116
ANEXO 2: PLANILLAS DE ANÁLISIS FÍSICOS.....	118
ANEXO 3: PLANILLAS DE ANÁLISIS QUÍMICOS	213
ANEXO 4: PLANILLAS DE ANÁLISIS MACROESTRUCTURA Y MICROESTRUCTURA.....	227
NOTAS Y COMENTARIOS TRIBUNAL	234

INDICE DE FIGURAS

Figura II.1: Distribución de loess en Argentina, adaptado de Zárate (2003).	16
Figura II.2: Imagen satelital del ejido municipal de la ciudad de Córdoba.	17
Figura II.3: Perfil geológico tipo de Córdoba según Frenguelli (1955). 18	
Figura II.4: Mapa morfológico de la ciudad de Córdoba según Rocca (1994).	20
Figura III.1: Comportamiento geomecánico de las diferentes fases de los suelos modificado de Narsilio y Santamarina (2004).....	22
Figura III.2: Procedimiento de extracción de muestras de suelos inalteradas, (fuente propia).	26
Figura III.3: Calcretes según su ambiente formacional, Alonso y Zarza (2003).	37
Figura III.4: Concreciones pedogenéticas botrioidales verticales en margen izquierda del rio Quinto, San Luis, Argentina (fuente propia).	38
Figura III.5: Concreciones por precipitados en forma de tabiques horizontales en el predio proximidad al rio Primero (fuente propia).	39
Figura III.6: Pan de suelo con rotura franca y nódulos pequeños hallados.	40
Figura III.7: Ubicación de las distintas muestras de suelos extraídas en este estudio.	41
Figura IV.1: Mecanismo de precipitación de calcretes según Wright (1990c).	46
Figura IV.2: Histograma de diámetros de nódulos en loess primario. ...	52
Figura IV.3: Histograma de diámetros de nódulos en loess secundario. 52	
Figura IV.4: Diagrama ternario de las fracciones granulométricas con los diámetros de los nódulos en loess primario.	53
Figura IV.5: Diagrama ternario de las fracciones granulométricas con los diámetros de los nódulos en loess secundario.	53
Figura IV.6: Resultados del ensayo de límites de Atterberg sobre las muestras estudiadas en este trabajo.	55
Figura IV.7: Compilado de gráficos de compresión confinada (tramo carga) sobre las muestras inalteradas con nódulos de este trabajo.	59
Figura IV.8: Contacto con puentes agregados entre granos de arena finas, según Aguilar et. al. (2004).	66

Figura IV.9: Puentes de la estructura granular de contacto, según Guorui (1986).....	66
Figura IV.10: Flóculo a) consistencia densa y b) consistencia suelta,...	67
Figura IV.11: Tipos de poros a) poro espaciado y b) poros intergranular,	68
Figura IV.12: Difractogramas de rayos X de las fracciones totales y de la fracción arcilla en nódulos de loess primario como secundario.	74
Figura V.1: Relación de la presión de fluencia saturada ($P_{f_{sat}}$) de los depósitos loésicos primario como loess secundario respecto I.A.	84
Figura V.2: Relación del salto por colapso de los depósitos loésicos primario como loess secundario respecto I.A.	85
Figura V.3: Relación de los valores de P_{fsat}/P_o de los depósitos de loess primario como loess secundario respecto I.A.	86
Figura V.4: Relación del valor de γ_d de los depósitos de loess primario como loess secundario respecto I.A.....	86
Figura V.5: Relación de los valores de C_c de los depósitos de loess primario como loess secundario respecto I.A.	87
Figura V.6: Relación de los valores de C_r de los depósitos de loess primario como loess secundario respecto I.A.	88
Figura V.7: Relación de las densidades relativas (D_r) de los depósitos de loess primario como loess secundario según la presión de fluencia saturada ($P_{f_{sat}}$).	90
Figura V.8: Relación de las densidades relativas (D_r) de los depósitos de loess primario como loess secundario según el salto por colapso ($\Delta \epsilon_{colap}$).....	90
Figura VI.1: Tipos de nódulos con yeso en depósitos de loess primario y loess secundario a) Obispo Trejo N° 1040, b) Obispo Trejo & Brasil, c) Av. Talleres.....	97
Figura VI.2: Gráficos de compresión confinada de muestras con carbonatos de sodio y sulfato en loess primario y loess secundario.....	98
Figura VI.3: SEM en nódulos de sodio y sulfato en loess primario: a) grano mineral grueso escala $20\mu m$, b) coágulo escala $1\mu m$, c) relación intercoágulo escala $2\mu m$	99
Figura VI.4: SEM en nódulos con sodio y sulfato en loess secundario: a) grano mineral grueso escala $20\mu m$, b) unión mineral-coágulo escala $10\mu m$, c) trazas de arcilla escala $200\mu m$	99
Figura VI.5: Espectro de rayos X de los nódulos de loess primario y secundario con yeso: a) Obispo Trejo N° 1040, b) Obispo Trejo & Brasil.	100

INDICE DE TABLAS

Tabla III.1: Listado de ensayos físicos realizados en este trabajo.	24
Tabla III.2: Listado de ensayos químicos realizados en este trabajo.	24
Tabla III.3: Listado de ensayos sobre la microestructura y macroestructura realizados en este trabajo.	25
Tabla III.4: Tipos de clasificaciones de calcretes según las ópticas posibles.	32
Tabla III.5: Clasificación morfológica de los calcretes según.....	33
Tabla III.6: Clasificación mineralógica de calcretes y dolocrete según el contenido de dolomita, Netterberg (1980).	34
Tabla III.7: Clasificación pedogenética según su evolución, Machette (1985).	35
Tabla III.8: Clasificación a partir de la microestructura, Wright (1990c).	36
Tabla III.9: Calcretes según la geomorfología, Mansur (1995).	36
Tabla III.10: Ubicación de los puntos de extracción de muestras dentro de la ciudad de Córdoba y gran Córdoba.	42
Tabla III.11: Ubicación de los puntos de extracción de muestras fuera de la ciudad de Córdoba (a modo de contrarrestar muestreo).	43
Tabla IV.1: Parámetros estudiados en los ensayos físicos de este trabajo.	47
Tabla IV.2: Identificación visual como táctil en algunas muestras estudiadas.	48
Tabla IV.3: Resultados promedios del ensayo de contenido de humedad en la matriz como nódulos.	49
Tabla IV.4: Resultados promedios de los porcentajes pasantes T200 estructurado, desestructurado y post sedimentación.	51
Tabla IV.5: Resultados promedios del ensayo granulométrico de los nódulos pequeños estudiados en este trabajo.	54
Tabla IV.6: Resultados del ensayo de límites de Atterberg sobre las muestras totales.	55
Tabla IV.7: Resultados del ensayo de peso unitario seco sobre las muestras estudiadas en este trabajo.	56
Tabla IV.8: Resultados de la superficie específica sobre las muestras estudiadas en este trabajo.	57
Tabla IV.9: Resultados de los parámetros de compresión confinada sobre las muestras inalteradas con nódulos de este trabajo.	59

Tabla IV.10: Parámetros estudiados en los ensayos químicos de este trabajo.	60
Tabla IV.11: Clasificación de suelos según pH y contenido de cementante.	61
Tabla IV.12: Resultados del ensayo pH de los suelos estudiados en este trabajo.	61
Tabla IV.13: Resultados del ensayo carbonato de calcio de los suelos estudiados en este trabajo.	62
Tabla IV.14: Resultados promedios de los ensayos de conductividad eléctrica, sales totales disueltas y cationes de los suelos estudiados en este trabajo.	63
Tabla IV.15: Resultados de las actividades puzolánicas para algunos nódulos de una sola muestra estudiada.	64
Tabla IV.16: Valores de referencia de la diferencia de actividad puzolánica para suelos.	65
Tabla IV.17: Ensayos realizados en este trabajo para caracterizar la microestructura.	65
Tabla IV.18: Clasificación microestructura de los loess de China según SEM.	69
Tabla IV.19: Continuación de Clasificación microestructura de los loess de China según SEM, según Gao (1981).	70
Tabla IV.20: Imagen SEM en nódulos del depósito de loess primario estudiado de este trabajo.	71
Tabla IV.21: Imagen SEM en nódulos del depósito de loess secundario estudiado de este trabajo.	71
Tabla IV.22: Composición mineralogía general de Oeste-Este, Karlsson (1993).	72
Tabla IV.23: Mineralogía en nódulos de los depósitos de loess estudiados en este trabajo.	75
Tabla IV.24: Características de radiografías de rayos X resultantes de las muestras estudiadas en este trabajo.	76
Tabla V.1: Valores de referencia de la densidad relativa, en general. ...	90
Tabla V.2: Caracterización de nódulos según la Dr. e I.A. en los loess primarios como loess secundarios de este trabajo.	90
Tabla V.3: Caracterización geotécnica de nódulos propuesta según promedios $P_{f_{sat}}$, como $\Delta \epsilon_{colap}$ y, los entornos de Dr. como I.A. para los loess estudiados.	91

Tabla V.4: Relación de los valores de CaCO_3 y pH de los loess primarios como loess secundario respecto I.A. para este trabajo.....92

Tabla VII.1: Resumen de características físicas promedio de los loess primarios y loess secundarios con nódulos pequeños de este trabajo.107

Tabla VII.2: Resumen de características químicas promedio de los loess primarios y loess secundarios con nódulos pequeños de este trabajo.108

Tabla VII.3: Resumen de características de algunos aspectos de la microestructura de los loess primarios y loess secundarios con nódulos pequeños de este trabajo.108

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

I. - INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Geotécnicamente, los nódulos o concreciones de distintos grados de agregación interna confieren ciertas características de notable distinción dentro de cada matriz de suelo estudiado, caso del loess primario y loess secundario. Rinaldi, Rocca y Zeballos (2006) mencionan puntualmente a los loess primarios o depósito más reciente de origen eólico, como depósitos de una estructura altamente colapsable. Esta estructura, es el resultado de una condición naturalmente insaturada, y una matriz abierta como mal acomodada. En cuanto a los loess secundarios, estos responden a una estructura que ha sido reelaborada por alternancia de ciclos eólicos como fluviales, con una estructura menos colapsable, más compacta respecto los mencionados loess primarios. Esta cierta susceptibilidad al fenómeno del colapso en ambos depósitos, se genera en presencia de un cambio del contenido de humedad como sollicitaciones.

La presente investigación apunta a dar a conocer las principales consideraciones geotécnicas resultantes de caracterizar física y químicamente (en ese orden) los nódulos pulverulento y sus matrices; siendo, posteriormente correlacionadas sólo las principales características que avizoran una tendencia en el comportamiento tenso-deformación definido de cada tipo de depósito. Este objetivo, se lleva a cabo mediante el desarrollo de un plan metodológico de técnicas de ensayos tendientes a muestrear una mayor cantidad de muestras con nódulos presentes en ambos tipos de depósitos de loess en la ciudad de Córdoba, Argentina. Por ende, este trabajo busca complementar, la línea de investigación de las iniciales heterogeneidades halladas en los loess pampeanos de Capdevila y Rinaldi (2004) como Rinaldi y Capdevila (2006).

I.1.- OBJETIVOS GENERALES

Los principales objetivos de este trabajo, se mencionan a continuación:

- Identificar el efecto de la cementación en los nódulos de loess primario y secundario dentro de la ciudad de Córdoba y zona de influencia.
- Caracterizar principalmente propiedades físicas, químicas como aspectos de la microestructura de los nódulos pequeños en loess primario y loess secundario respecto a sus matrices.
- Ponderar cada estado de agregación que los nódulos confieren a sus respectivas matrices a partir de proponer un índice de agregación.
- Comparar el estado de agregación de estos nódulos con las principales características tenso-deformacionales a la compresión confinada para avizorar el potencial de colapso.

I.2.- COMPONENTES DE ESTE TRABAJO

De acuerdo con los objetivos planteados en este Capítulo I, se realiza una introducción con los principales objetivos a desarrollar y la descripción de los contenidos de cada capítulo.

En el Capítulo II, se aborda una sintética revisión bibliográfica de la distribución de los depósitos pampeanos estudiados (loess primario y loess secundario) en la ciudad de Córdoba y el gran Córdoba, como así también, aspectos geológicos y geomorfológicos de estos.

En el Capítulo III, se describe la metodología abordada para caracterizar físicamente y luego químicamente las muestras con nódulos pulverulentos de este trabajo. Estas caracterizaciones, se complementaron con otros aspectos sobre la macroestructura y microestructura tanto de los nódulos y sus respectivas matrices. Aquí se incluye una ubicación y referencia mínima del muestreo de suelos total estudiado. Además, se incluyen la recopilación de los distintos tipos de clasificaciones sobre los nódulos según sea la morfología, la pedogénesis, su proceso hidrológico, la micromorfología y la mineralogía.

En el Capítulo IV, se describen los resultados de los ensayos realizados en las muestras de ambos tipos de loess con nódulos de carbonato de calcio; brindando tablas y figuras de estos ensayos con los principales tipos de loess que marcan un definido comportamiento tenso-deformacional a compresión confinada por vía húmeda. Muchas muestras del muestreo total del Capítulo III, se descartaron por no presentar tendencias en aspectos tenso-deformacionales propias de un loess primario o un loess secundario.

En el Capítulo V, se propone el empleo de un parámetro de evolución del índice de agregación (I.A.) a los fines de evaluar el efecto de los principales parámetros físicos y químicos correlacionales respecto al marcado comportamiento tenso-deformación a compresión confinada por vía húmeda en los loess estudiados. A modo de complemento en el Capítulo VI, se hace una sintética reseña de muestras con presencia de otro cementante natural en los nódulos hallados distintos al carbonato de calcio en el Capítulo IV o sea con el sulfato de sodio o el carbonato de sodio.

Finalmente, en el Capítulo VII se presentan las principales conclusiones y tablas con los resultados de las caracterizaciones promedio de los nódulos hallados para cada tipo de depósito estudiado (loess primario vs. loess secundario). Mientras que en el Anexo 1, se adjunta la planilla general de resultados del muestreo total. Por su parte en Anexo 2, se adjuntan las planillas individuales de los ensayos físicos y en el Anexo 3 se adjuntan las planillas grupales de los ensayos químicos. Por último, en el Anexo 4 se adjuntan las planillas de los ensayos o pruebas sobre la macroestructura y microestructura.

CAPÍTULO II

ORIGEN DE LOS SEDIMENTOS LOÉSSICOS

II. - ORIGEN DE LOS SEDIMENTOS LOÉSSICOS

II.1.- DISTRIBUCIÓN EN LA ARGENTINA

El depósito loésico argentino es el más grande de Sudamérica, abarcando zonas de distintos tamaños en las Provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, Mendoza, San Juan, La Pampa y Buenos Aires. Zárate (2003) elaboró un mapa que muestra en su totalidad la zona del territorio argentino cubierta por depósitos loésicos (Ver Figura II.1) a los que les atribuye un espesor máximo entre ~30 m a ~60 m.

Las aguas superficiales, posteriores a la deposición, han tenido fundamental importancia en la redistribución y alteración estructural de los depósitos eólicos iniciales, dando origen a lo que algunos autores denominan depósitos limosos o loess secundario.

La litología de todo el espesor, es relativamente homogénea. Los principales componentes minerales son de origen volcánico a partir de la orogénesis formacional de la cordillera de los Andes; siendo, el origen volcánico principalmente una particularidad que lo diferencia de los depósitos de Estados Unidos, Europa y China (Quintana, 2005).

Los estudios de Frenguelli (1955) sobre los loess y limos parten de la base de una acumulación en la región pampeana de partículas limosas constituidas por silicatos insolubles (feldespatoides, coloides silíceos, entre otros) derivados de la alteración hidrolítica de rocas volcánicas y tobáceas del oeste argentino. Dicha alteración habría ocurrido *in situ* bajo condiciones de profunda disgregación física de las rocas y un elevado grado de disociación hidrolítica de las aguas meteóricas bajo un régimen subdesértico. Desde las regiones de origen, estos materiales habrían sido transportados por vía eólica, junto con partículas limosas y arenosas de cuarzo, silicatos insolubles y proporciones variables de cenizas volcánicas. Por ende, las partículas limosas conjuntamente con las cenizas volcánicas, logran alcanzar corrientes aéreas superiores, para caer luego en forma de lluvias de polvos meteóricos en la región mediterránea estudiada.

Dentro de los modelos estratigráficos – geomorfológicos modernos, se encuentra el denominado Sistema Eólico Pampeano (Iriondo y Kröhling, 1995), en el cual se distinguen una zona de deposición de arenas eólicas denominado Mar de Arena Pampeana y otra de deposición de loess, denominada Faja Periférica Loésica (FPL) (Quintana, 2005).

Figura II.1: Distribución de loess en Argentina, adaptado de Zárate (2003).

Los componentes minerales más comunes en ambos sedimentos, son las plagioclasas derivadas de las rocas volcánicas y piroclásticas. A partir de los análisis mineralógicos, de la estratigrafía y la litología, se establecen los primeros lineamientos distintivos estudiados por Teruggi (1957):

- La principal fuente de abastecimiento de basalto y andesita, ha sido la cordillera de los Andes.
- La intensa actividad volcánica ocurrió en la cordillera andina durante los períodos Terciario y Cuaternario, justificando entre otras cosas, la presencia de vidrio volcánico.
- El transporte fue realizado por vientos del oeste y sudoeste (direcciones predominantes en la actualidad). Las partículas, así transportadas de esta forma, eran retenidas por la vegetación del lugar de deposición.

II.2.- DESCRIPCIÓN DEL LOESS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

El área de estudio donde yacen los nódulos pequeños estudiados, se localiza en la provincia mediterránea de Córdoba dentro del ejido municipal y zona de influencia de dicha capital (Ver Figura II.2). Puntualmente, las matrices de suelos estudiadas responden a fracciones loess primario y loess secundario hasta los ~20 m de profundidad promedio; siendo este rango de profundidad muy estudiado con fines constructivos.

Figura II.2: Imagen satelital del ejido municipal de la ciudad de Córdoba.
(Fuente Google Earth)

Las primeras tareas de descripción de perfiles estratigráficos en la ciudad de Córdoba, fueron llevadas a cabo principalmente por Ameghino (1880,1885), Bodenbender (1890), Döering (1907), Castellanos (1918) entre otros investigadores, permitiendo asentar las bases para el estudio sistemático de los sedimentos modernos.

Frenguelli (1955), correlaciona sus unidades con las definidas previamente por Döering y Bodenbender (1921) según el origen geológico de la matriz que las contiene (limos y loess), (Ver Figura II.3). El esquema de Döering, ha sido reconocido en numerosas perforaciones efectuadas en el subsuelo de la Provincia de Córdoba y utilizado para la sistematización de la información geotécnica según Rocca (1985), Quintana (1988 y 1991), Moll et.al. (1990), Moll y Rocca (1991) y Rocca et al. (1995).

	Bodenbender (1921)	Frenguelli (1955)		Descripción Bodenbender	Clasif.
	Pampeano lacustre	Pampeano	Cuaternario	La formación de tres terrazas evidencia un proceso erosivo donde diversas fases aluviales (limos) fueron seguidas por otras eólicas (loess). El espesor promedio encontrado entre los techos de las terrazas ronda por 18m. La serie pampeana se compone de seis niveles principales alternativamente aluviales (cataclimáticos) y eólicos (anaclimáticos)	G
	Pampeano superior	Araucano	Terciario superior (Plioceno)	Limos loessoides pardo o pardo-rojizos. Arcillosos, sublateríticos con intercalaciones de toscas y arenas micáceas finas (estrato "F") y con bancos de basales de arenas rosadas con gravas y rodados (estrato "E"). El espesor máximo es de 72,40 m en el sondeo del barrio de barrio General Paz.	F
					E
	Pampeano inferior	Calchaqueño	Terciario medio e inferior	Arcilla con intercalaciones de toscas calcáreas y en la base, arenas y cantos rodados de arcilla pizarrea roja de arenisca colorada y de roca cristalina, espesor máximo de 139 m en el sondeo del barrio de Alta Córdoba.	D
	Prepampeano areniscas coloradas	Estrato de Los Llanos		Arenisca arcillosa, colorada, laterítica con un espesor de 44 m en la zona de la Vieja Usina (Humberto Primo y Rodríguez Peña).	C
	Prepampeano conglomerados	Estr. de Peganzo superiores	Mezoicoico	Conglomerado con cemento arenoso y arcilloso, colorado, laterítico, cuyo espesor es de 71 m en el sondeo del barrio de Alta Córdoba.	B
				Rocas cristalinas precámbricas	A

Figura II.3: Perfil geológico tipo de Córdoba según Frenguelli (1955).

Los estudios abordados por Quintana (2005), mencionan que algunos sedimentos estudiados poseen una “fracción puzolánica” integrada por un importante componente de cenizas volcánicas, producto de la intensa actividad volcánica explosiva cordillerana ocurrida durante el Cuaternario, a la cual se agregan en menor cantidad otros minerales producto de la meteorización de feldespatos y coloides silico-aluminosos. Además, se cita la importancia de tener en cuenta la actividad volcánica moderna en la provincia de Córdoba, con aporte de cenizas y sedimentos piroclásticos provenientes de las siguientes regiones:

- Cordón occidental de las sierras de Córdoba (Zona Volcánica de Pocho)
- Extremo sur de las sierras de Córdoba (Región de Chaján).

Los principales minerales de orígenes volcánicos se deben a partir de las rocas andesíticas y basálticas aunque el origen formacional de las sierras de Córdoba puede haber tenido alguna displigencia (Rinaldi, 1994). Por otra parte Blarasin et.al. (1987) reconoce a las asociaciones minerales de muestras analizadas en el sur de la provincia de Córdoba, como provenientes de las sierras pampeanas, complejo ígneo - metamórfico.

II.3.- GEOMORFOLOGÍA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Francisca et.al. (2008) menciona el mapa morfológico de Rocca (1994) de la ciudad de Córdoba a partir del cual se identifican seis zonas (I a VI), (Ver Figuras II.4). Los estudios previos de Quintana Salvat y Barbeito (1998), se realizaron a partir de un análisis estereoscópicos de carácter fotogeológico y fotogeomorfológico mediante la utilización de fotogramas aéreos a escala 1:50.000, correspondientes a los vuelos efectuados en el año 1987 complementado con un segundo análisis estereoscópico de fotogramas a escala 1:20.000 del año 1970. El trabajo indicado permitió elaborar una carta geomorfológica de la ciudad de Córdoba donde se diferencian dos ambientes geomorfológicos distintos: el ambiente de la planicie loessoide suavemente ondulada y el ambiente fluvial. En particular los depósitos de loess primario en estudio, corresponden a la planicie loessoide suavemente ondulada. Mientras que los depósitos de loess secundario corresponde al ambiente fluvial actual. Si bien estos últimos han tenido una re-deposición franco fluvio-eólica en el post-pampeano, continúan siendo franco limosos, según Frenguelli (1955).

Figura II.4: Mapa morfológico de la ciudad de Córdoba según Rocca (1994).

II.4.- RESUMEN DEL CAPÍTULO

En el presente capítulo, se presentó una reseña general de la bibliografía de la distribución de los loess en la Argentina. Conjuntamente, se comentó algunos aspectos de la distribución del loess en la ciudad de Córdoba y se hizo un recuento de los primeros autores que describieron perfiles estratigráficos en esta ciudad. Se destacó el origen eólico de los loess primarios y el origen fluvio-eólico de los loess secundarios. Esto último se complementó con aspectos como la geología, tipos de minerales y un mapa geomorfológico de la ciudad de Córdoba y zona de influencia; siendo ambos ámbitos, objeto de estudio.

CAPÍTULO III

METODOLOGIA DEL TRABAJO Y MUESTREO

III. - METODOLOGIA DEL TRABAJO Y MUESTREO

III.1.- METODOLOGIA DEL TRABAJO

En general, se conoce que el comportamiento de los suelos es complejo debido a la naturaleza del origen y a la coexistencia de partículas sólidas con fluidos intersticiales; siendo éstos en general, agua, gases (como dióxido de carbono, metano), etc. Por ende, las técnicas de caracterización de los suelos a nivel mundial, han ido innovándose. Narsilio y Santamarina (2004), describen cronológicamente cómo las metodologías de los ensayos han evolucionado a través del siglo XX según litología regional. En la Figura III.1 parte de lo propuesto por Narsilio y Santamarina (2004) y se actualizó con otros autores que propiciaron herramientas metodológicas distintivas: coloides por Chapman en los años 10, teoría de esfuerzos efectivos por Terzaghi en los años 20, dilatación en corte por Taylor en los años 40, estado crítico por Roscoe, Schofield y Wroth en los años 60, fase fluida mixta y suelos no saturados por Bishop, Aitchinson, Fredlund y Morgenstern en los años 60, susceptibilidad al colapso en loess por Reginatto en los años 70 y propiedades dieléctricas del loess por Rinaldi en los años 90. Narsilio y Santamarina anticiparon la potencialidad de la aplicación de nuevas técnicas de ensayos para caracterizar los suelos hacia comienzos del año 2000, siendo estimulada la visión “geoquímica” medida por microorganismos en los suelos.

Figura III.1: Comportamiento geomecánico de las diferentes fases de los suelos modificado de Narsilio y Santamarina (2004).

El presente trabajo, aplica una metodología descriptiva clásica y reciente. Se implementó gran parte de las técnicas de clasificación clásicas de la mecánica de los suelos tradicional. Además de ser complementada con algunas de las técnicas presentadas por Narsilio y Santamarina (2004) entre otros autores como Guorui (1981), quien trabajó con los loess chinos desde la

visión de la microestructura. Finalmente, se obtienen correlaciones y/o ponderaciones entre las características de los nódulos que presentan una tendencia según el tipo de comportamiento tenso-deformacional a compresión confinada para un loess primario y un loess secundario. A continuación, se citan normativas y se describen los principales aspectos de cada técnica abordada, a saber, según el tipo de caracterización:

- Caracterizaciones físicas: se realizaron en el Laboratorio de Geotecnia de la FCESyN como en la consultora privada abocada a aspectos geotécnicos, GGeoS, de la ciudad de Córdoba. La lista de ensayos, se resumen en Tabla III.1 y descripción en el apartado III.1.b.
- Caracterizaciones químicas: se realizaron en el Laboratorio de Suelos de la Agencia Córdoba Ambiente. La lista de ensayos se resumen en Tabla III.2 y descripción en el apartado III.1.c.
- Caracterización de las microestructuras y macroestructuras: los aspectos mineralógicos con muestra desestructurada, se realizaron en el Laboratorio de Difracción de Rayos X de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF) de la ciudad de Córdoba. Mientras que los análisis en el microscopio electrónico (o sea microestructura) de muestra estructurada, se realizaron en el Laboratorio de Microscopía Electrónica del Cindeca en el Departamento de Tecnología Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Debido a que en la ciudad de Córdoba, no se encuentra equipamiento que permita trabajar con muestras estructuradas. Mientras que el único ensayo para caracterizar la macroestructura, se realizó en el Consultorio de diagnóstico por imágenes odontológicas privado de Castelló-Fürst de la ciudad de Córdoba. La lista de ensayos se resumen en Tabla III.3 y descripción en el apartado III.1.d.

Tabla III.1: Listado de ensayos físicos realizados en este trabajo.

Objetivo general	Designación del ensayo	Norma
Análisis físicos	Identificación visual y táctil	ASTM D2488-9
	Contenido de humedad natural	ASTM D2216
	Clasificación Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, S.U.C.S.	ASTM D2487-D2488
	Contenido lavado pasante tamiz #200 sin destrucción de terrones (suelo estructurado)	S/C*
	Contenido lavado pasante tamiz #200 con destrucción de terrones (suelo desestructurado)	IRAM 10507
	Análisis granulométrico por sedimentación y posteriormente lavado pasante tamiz #200	ASTM D422
	Análisis granulométrico por tamices	ASTM D422
	Límites de Atterberg	ASTM D4318
	Peso unitario seco	IRAM 9
	Gravedad específica	ASTM C127
	Superficie específica	Santamarina (2001)
	Edómetro	Redolfi (1980 y 1993)

Nota
*: S/C: Según Capdevila et.al. (2006).

Tabla III.2: Listado de ensayos químicos realizados en este trabajo.

Objetivo general	Designación del ensayo	Técnica
Análisis químicos	Materia orgánica y carbono*	Walkley Black
	pH en agua*	Potenciometría en agua (1:2,5) con tiempo de reposo 2hr
	Conductividad eléctrica en agua*	Conductímetro en agua (1:2,5)
	Conductividad eléctrica en extracto de saturación y contenido de sales totales disueltas*	Conductímetro en extracto de saturación
	Carbonato de calcio, CaCO ₃	Método calcímetro Scheimble
	Cationes (Ca, Mg, Na, K)	Complejometría con EDTA
	Aniones (CO ₃ , HCO ₃ , SO ₄ , Cl)	Fotometría de llama
	Actividad puzolánica	Método de Luxán

Nota
*: Obtenido con fines de suelos agronómicos.

Tabla III.3: Listado de ensayos sobre la microestructura y macroestructura realizados en este trabajo.

Objetivo general	Técnicas Aplicadas
Análisis de la microestructura	Mineralogía de la fracción $<2\mu\text{m}$ (arcillas) y total del suelo por Difracción Rayos X (DRX) a partir de muestra desestructurada Microscopio Electrónico barrido (SEM) en fragmentos naturales de fractura fresca de suelos a partir de una muestras estructurada como desestructurada
Análisis de la macroestructura	Radiografía de rayos X en una muestra inalterada según la norma ASTM D4452
Nota: -	

III.1.a. - Extracción de muestras de suelos

La metodología empleada para la extracción de las muestras con nódulos aquí estudiadas, fue mediante pozo a cielo abierto (P.C.A.), cuyos diámetros de la boca de la perforación rondaron entre 60cm a 70cm; siendo ejecutados en forma manual mediante el uso de palas. El objetivo de utilizar estos tipos de exploraciones, permitió la observación parcial del perfil estratigráfico en profundidad y extraer con sumo cuidado muestras inalteradas talladas manualmente en forma de pan o prisma, (Ver Figura III.2). El rango de profundidades, osciló desde el nivel de terreno natural hasta los ~20m (en general). Mientras que el rango de profundidades donde efectivamente, se hallaron nódulos, objetos de este estudio, osciló desde ~2m hasta ~12m. Desde ya, no se descarta la posibilidad de hallar nódulos en otros predios y a otros rangos de profundidades dentro de la zona de influencia de la ciudad de Córdoba. El muestreo de este trabajo trató de ser representativo para ambos tipos de depósitos finos con el fin de ponderar una estadística representativa con los parámetros que marquen tendencia. Se exponen al final de este capítulo más detalles del muestreo realizado.

Figura III.2: Procedimiento de extracción de muestras de suelos inalteradas, (fuente propia).

III.1.b. - Ensayos para la caracterización física

Se ejecutaron ensayos normalizados dentro de la mecánica de los suelos clásica y se complementaron con un ensayo propuesto por Narsilio y Santamarina (2004) a modo de una técnica relativamente reciente, (ver Tabla III.1.) Cabe mencionar, que no a todas las muestras con nódulos presentes se les logró realizar el 100% de los ensayos de caracterización física, ya que el pan de suelo de cada muestra, debió preservarse para realizar, a continuación de estos ensayos, al menos algunos ensayos químicos. En general, es muy bajo el porcentaje de nódulos recolectados de un pan de suelo y demanda de un proceso de recolección que implicaría alterar casi la totalidad del pan de suelo inalterado para al menos tener muestra suficiente de nódulos cementados. Por otra parte, la secuencia de ensayos físicos ejecutados respeta el siguiente orden cronológico de ensayos:

- Identificación visual y táctil del pan de suelo inalterado en el laboratorio: cada pan inalterado de suelo de ~15cm de ancho por ~30cm de alto, se le ejecutó una rotura vertical fresca para observar de cerca, a menos de 1m de distancia, algún contraste de color entre su matriz y los posibles nódulos pequeños a estudiar. Esto último, tenía como objetivo determinar visualmente la presencia o ausencia de nódulos menores a ~2cm de diámetro. Algunos nódulos presentan coloraciones pardas oscuras o blanquecinas respecto a sus matrices de color castaño uniforme; siendo esto variable según el tipo de loess. Incluso hay nódulos que se pigmentan del mismo color de su matriz.
- Contenido de humedad natural: luego de la identificación visual de la presencia de nódulos pequeños menores a ~2cm de diámetro, se procedió a ejecutar el ensayo de determinación del contenido de humedad en la matriz de suelo homogénea y en el conjunto de nódulos visibles (únicamente). El objetivo fue discretizar posibles polos de concentración en una misma muestra.
- Contenido de la fracción de suelo desestructurado pasante por vía húmeda en el tamiz número 200 (75 μ m): el objetivo fue identificar el tipo de fracción predominante (fina o gruesa) en el pan de suelo inalterado, lo cual implicó realizar un tamizado granulométrico por vía húmeda (agua de red) sobre el tamiz 200 con alta presión manual. Este ensayo se realizó con una fracción representativa de muestra que contenía tanto la matriz homogénea como los nódulos; siendo en muchos casos necesario lavar casi la mitad del pan de suelo para, al menos, recuperar un 5% de nódulos a seguir ensayando. La metodología del ensayo por vía húmeda implicó ejercer la suficiente presión con los dedos de la mano sobre los nódulos para tratar de romper su estructura, es decir, lo identificado como desestructurado.

- Contenido de la fracción de suelo estructurado pasante por vía húmeda en el tamiz número 200 ($75\mu\text{m}$): con el objetivo de identificar solamente los nódulos no solubles respecto de la matriz de suelo, se ejecutó un tamizado granulométrico por vía humedad (agua de red) por el tamiz N° 200 con baja presión manual. Este ensayo se ejecutó con otra fracción representativa del pan de suelo que contenía la matriz homogénea y los nódulos. Al igual que el lavado desestructurado, demandó lavar casi la otra mitad del pan de suelo. La metodología del ensayo por vía húmeda, implicó ejercer una muy ligera presión con los dedos de la mano sobre el suelo lavado en la malla del tamiz. Siendo el fin, preservar los nódulos agregados no soluble al agua y poder recolectar muestras de nódulos representativas para ser caracterizados a posterior mediante otras técnicas.
- Análisis granulométrico por sedimentación: El objetivo fue separar químicamente en una solución, los distintos tamaños de partículas de un suelo estructurado con o sin nódulos. La metodología implicó ejecutar un ensayo de granulometría por sedimentación en una solución con un dispersante químico que neutralice las cargas eléctricas entre las partículas más finas (puntualmente arcillas) presentes. Este ensayo se realizó con otra nueva fracción representativa de muestra de suelo seco de 50 gr que contenía tanto la matriz homogénea como los nódulos (visibles como no). Luego de realizar el ensayo de sedimentación, se procedió a lavar con alta presión manual por el tamiz N° 200 cada muestra ensayada. El fin de este último lavado era determinar la cantidad de suelo total, extra disperso pasante por el tamiz N° 200 o sea el denominado aquí, suelo desestructurado post sedimentación.
- Análisis granulométrico por tamices de los nódulos: a partir de separar las fracciones de nódulos estructurados obtenida desde el ensayo de suelo estructurado pasante por vía húmeda en el tamiz N° 200 ($75\mu\text{m}$), se procedió en estado seco a separar físicamente por la serie de tamices (1", $\frac{1}{2}$ ", N°4, N°10, N°20, N°40, N°100, N°200) los tamaños de nódulos recolectados. El objetivo fue analizar la distribución granulométrica de estos como otros parámetros relacionados.
- Límites de Atterberg: se procedió a ejecutar los ensayos de determinación del límite líquido como del límite plástico en la matriz con nódulos (o sea, sin distinción entre ambos) o también llamada muestra total. En este ensayo, se utilizó la fracción de suelo total pasante tamiz N°40 ($0,425\text{mm}$) según lo solicita la norma respectiva del ensayo. El objetivo de este ensayo fue identificar la muestra total según el S.U.C.S.
- Peso unitario seco: se procedió a ejecutar la determinación del peso unitario húmedo de las muestras inalteradas totales (matriz más nódulos). Se utilizó el principio de Arquímedes. A partir de haber realizado inicialmente la determinación del contenido de humedad natural, se calculó

matemáticamente el peso unitario seco de cada muestra inalterada total. El objetivo de este ensayo fue analizar la estructura de cada muestra total según cada profundidad. Así como poder determinar el valor de la presión de tapada geostática de cada sitio estudiado.

- Superficie específica: su valor determina la relativa predominancia entre las fuerzas eléctricas y gravitatorias actuantes entre las partículas. La forma de medición fue la propuesta por Narsilio y Santamarina (2001), utilizando una solución con azul de metileno. La Se es computada según la cantidad de gotas absorbidas de azul de metileno hasta conformar un halo circular difuminado; siendo el Se de una gota de $0,61 \text{ m}^2/\text{gr}$. Esta solución es adsorbida por las cargas negativas de la superficie de las partículas. La única limitación de este ensayo es que se recomienda para suelos con predominio de una fracción arcillosa y sin cementantes naturales. Lo cual no sería el caso de los loess pampeanos con nódulos cementados aquí estudiados. Sin embargo, si bien se ejecutó en los suelos estudiados con predominio de algún cementante natural y escasa arcilla, los valores resultantes podrían no ser concluyentes. Se consideró a la hora de realizar el ensayo, el total de cada muestra inalterada sin discretizar entre la matriz y los nódulos.
- Compresión confinada (edómetro): a partir de ejecutar el ensayo edométrico a carga controlada de cada muestra inalterada total (matriz más nódulos) con el primer salto de carga $0,36 \text{ kg/cm}^2$ a humedad natural y los restantes saltos de carga ($0,68 \text{ kg/cm}^2$, $1,31 \text{ kg/cm}^2$, $2,57 \text{ kg/cm}^2$, $5,10 \text{ kg/cm}^2$) a humedad próxima a la saturación, se analizó el estado tenso-deformacional confinado de las muestras estudiadas según la técnica de Redolfi (1980 y 1993). A partir de este ensayo, se determinaron los parámetros de presión de fluencia saturada, los valores de deformaciones verticales y luego, se graficaron los valores de tensión en un eje a escala semilogarítmica y los valores de deformación vertical en un eje a escala normal. El fin de este ensayo fue determinar el comportamiento de los suelos, su relación de vacíos ante el cambio de volumen en el tiempo, computar la magnitud de colapso y determinar otros coeficientes factibles de ser obtenidos desde el gráfico tensión-deformación (como los coeficientes del tramo de recompresión y virgen). Cabe destacar que se tuvo especial cuidado en elegir sectores del pan de suelo inalterado donde se visualizaban nódulos aislados para conformar cada probeta a ensayar a la compresión confinada (edómetro), siendo esto analizado en relación al índice de agregación según los parámetros resultantes de este ensayo. Finalmente, las muestras que presentaban un alto grado de cementación se descartaron ya que no pudieron ser talladas dentro del aro de confinamiento mediante el uso de un elemento cortante común.

III.1.c. - Ensayos para la caracterización química

Los análisis químicos fueron ejecutados según las normas de los suelos taxonómicos, tal como fuera propuesto por Mansur (1995). La secuencia de ensayos químicos desde la óptica taxonómica, fue solicitada al laboratorio de la

Agencia Córdoba Ambiente (Ver Tabla III.2). En general, se ensayaron suelos correspondientes a la matriz y nódulos por separado. No se logró ensayar el total de muestras estudiadas ya que la cantidad de suelos correspondientes a los nódulos era reducida. La cantidad mínima solicitada por el laboratorio para realizar los ensayos químicos rondó entre 100 gr a 300 gr, siendo insuficiente lo recolectado en muchas muestras. El objetivo de esta caracterización fue lograr identificar algunos parámetros químicos por separado, o sea, matriz respecto de nódulos (en la medida que estuvieran presentes). Los ensayos químicos en nódulos, se ejecutaron con la muestra total de nódulos retenidos en el ensayo de pasante T200 por vía húmeda.

- **Materia orgánica:** el método está basado en la medición del carbono orgánico contenido en la materia orgánica del suelo. Cabe mencionar que las muestras estudiadas son de una profundidad mayor a ~1 m, perteneciendo a una estratificación inorgánica. Igualmente se consideró realizarlos para algunas escasas muestras. En general, los escasos ensayos realizados correspondieron a la matriz y a los nódulos por separado. Cada muestra (matriz o nódulo) es pre-mortereada antes de ser ensayada. El ensayo consiste en una oxidación del carbono mediante un agente oxidante ($\text{Cr}_2\text{C}_7\text{K}_2$) agregado en exceso al total del suelo pre-mortereado y la subsiguiente valoración del exceso de oxidante con una sal ferrosa (SO_4Fe) en un medio ácido. El porcentaje de materia orgánica, se obtiene multiplicando el porcentaje de C por un factor (teórico) $F=1,724$; correspondiente a la transformación del carbono en materia orgánica.
- **pH en agua:** se ensayaron suelos correspondientes a la matriz y nódulos por separado. Cada muestra es pre-mortereada antes de ser ensayada. Luego se ejecutó el método electrométrico con un electrodo de vidrio, donde se midió el valor resultante de pH en una solución suelo-agua de una proporción 1:2,5. Existen correlaciones indirectas que indican el tipo de cementante presente según una acotada escala de pH.
- **Carbonato de calcio:** se ensayaron suelos correspondientes a la matriz y nódulos por separado. Cada muestra es pre-mortereada antes de ser ensayada. El método, se basa en la medición de la cantidad de CO_2 producido por tratamiento de la muestra con HCL en el calcímetro. El gas desprendido se mide determinando directamente su volumen y se calcula el equivalente CO_3Ca . Este ensayo fue clave a la hora de identificar el supuesto principal cementante presente en los nódulos.
- **Cationes/aniones:** se ensayaron suelos correspondientes a la matriz y nódulos por separado. Cada muestra es pre-mortereada antes de ser ensayada. En las muestras de suelos donde la presencia del CO_3Ca es mayor a 0,1% o T.S.D. es superior a 1000mg/l, los cationes de intercambio, Ca^{+2} , Mg^{+2} , Na^+ , K^+ , se midieron mediante complejometría de EDTA (etilendiamino tetracético). Mientras que los aniones de intercambio CO_3 , HCO_3 , SO_4 , Cl se midieron

mediante fotometría de llama. El personal del laboratorio de Córdoba Ambiente, recomendó realizar dichos ensayos sólo cuando la conductividad eléctrica es superior 1000 ppm.

- Conductividad eléctrica en solución (1:2,5), conductividad eléctrica en el extracto de saturación y sales totales: se ensayaron suelos correspondientes a la matriz y nódulos por separado. Cada muestra es pre-mortereada antes de ser ensayada. En las muestras en las que existía una cantidad representativa de suelo fraccionado (mínimo 100 gr de suelo), se ejecutó el ensayo de conductividad eléctrica en agua que brinda una mayor exactitud de este parámetro respecto a la conductividad eléctrica en el extracto de saturación. Con el fin de conocer la concentración de iones intercambiables en una solución suelo-agua (1:2,5), se usaron células conductimétricas que constan de dos electrodos similares. La tensión alterna aplicada a uno de los electrodos hace que los iones que se encuentren en la solución se muevan en dirección a dicho electrodo. El conductímetro calcula en base a la corriente medida y a la ley de Ohm, la conductancia de la solución y cantidad de sales totales.
- Actividad puzolánica: se ensayaron suelos correspondientes a nódulos únicamente. Es un método rápido, sencillo e indirecto, que consiste en determinar la caída en la conductividad que ocurre en una solución saturada de hidróxido de calcio a 120 seg. según la metodología de Luxan (1989). La caída de la conductividad registrada, es correlacionada en el ensayo con la formación de los aluminosilicatos hidratados insolubles según la correspondiente disminución en la concentración de la solución. Este ensayo sólo se pudo realizar a algunos tamaños de nódulos de una muestra en particular. Ya que fue el último ensayo realizado y la cantidad de nódulos era nula para gran parte de todo el muestreo realizado.

III.1.d. - Ensayos para la caracterización de la macroestructura como de la microestructura

Los análisis para microestructura, fueron ejecutados en dos laboratorios de distintas sedes universitarias. Puntualmente, se realizaron los ensayos de difracción de rayos X en FAMAFA, Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y los ensayos de microscopio electrónico (SEM) tanto en el FAMAFA como en el CINDECA perteneciente al Departamento de Tecnología Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. En cuanto al análisis de la macroestructura, se realizó un único ensayo que demandó tomar imágenes radiográficas en el Consultorio de Diagnóstico por Imágenes Odontológicas, privado.

- Mineralogía de la fracción total y menor a $2\mu\text{m}$ (tamaño arcilla) por difracción de rayos X (DRX): se estudiaron las fracciones totales de los nódulos como así también su fracción arcillosa (es decir, menor a $2\mu\text{m}$);

siendo, esta última, separada mediante la decantación de la ley Stokes. Ambas fracciones, total y arcillosa, se analizaron en estado desestructurado por requerimiento del equipamiento de FAMAFA. Se empleó un difractor Philips X'Pert PRO PW 3040/60, con radiación Cu K α , monocromador de Si, a 40kV y 40mA, barridos a $\sim 1^\circ$ /minuto con un paso de $0.02^\circ 2\theta$. Las muestras totales se barrieron entre 4° a $64^\circ 2\theta$ y las fracciones arcillas entre 4° y $34^\circ 2\theta$. El objetivo de este ensayo fue determinar principales minerales naturales o cementantes naturales y el tipo de arcilla predominante en los nódulos.

- Microscopio electrónico (SEM): se realizó un análisis en microscopio electrónico en escalas de $10\mu\text{m}$ a $50\mu\text{m}$ en nódulos únicamente estructurados. Los nódulos, se estudiaron en estado inalterado en microscopio electrónico en la ciudad de La Plata. Ya que el microscopio electrónico de FAMAFA trabaja con muestras desestructuradas sobre un portamuestras. Así y todo, no se logró ensayar al total de muestras con nódulos esperado, puesto que gran parte de los mismos se utilizaron para realizar la caracterización química ya mencionada. Los resultados de imágenes SEM de ambos laboratorios, permitió relevar aspectos de la fábrica como la estructura del nódulo en ambos estados (inalterado como alterado) y poder clasificarlos según la clasificación de la microestructura de Guorui (1981).
- Radiografía de rayos X: este ensayo se realizó a partir de pequeños cubos de suelo inalterado. Se trata de un ensayo que permite detectar distribución de nódulos en la matriz entre otros aspectos como microfracturas, planos cortantes u otras distribuciones tales como gravas, arena y limo sin necesidad de disgregar o romper el cubo de suelo inalterado. Todo procedimiento de muestreo causa disturbios de diferentes tipos e intensidades. Sin embargo, estas alteraciones no siempre son fácilmente detectables mediante la inspección visual de las muestras inalteradas. Para tal fin, se utilizó un radiógrafo de 100 KV de voltaje con un espectro pico de 15mA. Cabe aclarar, que la norma del ensayo requiere la utilización de un portamuestra de paredes delgadas en forma de una semicuña cilíndrica. Dicho portamuestra no se utilizó en este trabajo por falta del equipamiento específico, pero en su reemplazo se procedió al estudio desde un cubo pequeño de suelo inalterado cuyos lados rondaron 10 cm por 10 cm aproximadamente. Este ensayo, para estudiar la macroestructura, es innovador en el contexto de este trabajo de investigación. Desde ya debería profundizarse un estudio de correlación a futuro.

III.2.- TIPOS DE CLASIFICACIONES DE CONCRECIONES

Desde el punto de vista geológico, a las concreciones se las define como "calcretes" (etimología: *cal* calcareus + *concrete*), haciendo referencia a un conglomerado de arena y gravas superficiales cementados dentro de una masa de suelo por carbonato de calcio precipitado por un solución y redeposición

según Bates y Jackson (1987). Desde el punto de vista de la sedimentología, la palabra cementación significa un proceso diagenético por el cual los sedimentos clásticos gruesos se forman por consolidación dentro de una densa y compacta masa, usualmente debido a deposición o precipitación de minerales en los espacios intersticiales dejados por los granos de sedimentos.

Los calcretes pedogénicos ocurren independientemente del perfil de suelo, ellos constituyen sub-horizontes discretos (algunos aislados), los cuales a su vez forman un sub-horizonte distinto del suelo principal del estrato, según lo mencionado por Wright y Tucker (1991). Básicamente, son nódulos con un variado grado de agregación intrínseco dentro de una matriz de suelo no cementada. En la Tabla III.4, se mencionan las principales clasificaciones de los calcretes para las distintas ópticas de estudio según los distintos autores.¹

Tabla III.4: Tipos de clasificaciones de calcretes según las ópticas posibles.

Tipo	Autor/ers
Clasificación morfológica	Netterberg (1967, 1980) y Goudie (1983)
Clasificación pedogenética	Machette (1985)
Clasificación según el proceso hidrológico	Carlisle (1980 y 1983)
Clasificación micromorfológica	Wright (1990c)
Clasificación mineralógica basada en el contenido de dolomita	Netterberg (1980)
Clasificación según el tipo de precipitación de carbonatos de calcio en el Sistema Eólico Pampeano (SEP)	Iriondo y Kröhling (1995)
Clasificación entre tipos de calcretes y variables geomórficas	Manzur (1995)
Clasificación de calcrete en ambientes palustres	Alonso Zarza et.al.(2003)

A continuación, se describen las principales clasificaciones existentes para los nódulos y se menciona una serie de comentarios sobre la aplicabilidad para los nódulos de este trabajo:

- Netterberg (1967, 1980) y Goudie (1983) desarrollan una clasificación según la evolución del sub-estrato, (Ver Tabla III.5). Definen los tipos de nódulos

¹ Cabe mencionar que existen recientes estudios sobre calcretes, entre ellos, la reseña de Durand et.al. (2018), a los cuales no se ha podido acceder.

según rangos porcentuales de carbonatos y los describe cualitativamente. En principio, solo las tres primeras definiciones podrían aplicarse en los nódulos de esta investigación.

- Los calcretes pueden ser estudiados a partir del proceso hidrogeológico formacional según Carlisle (1980, 1983). La precipitación del carbonato de calcio en un proceso pedogenético o postpedogenético depende de la alternancia de ciclos húmedos/secos, desniveles superficiales, deposiciones del agua cóncavos o convexos, ambientes pedogenéticos / palústricos / lacústricos, con o sin la presencia de ascensos del nivel freático y tipo de textura gruesa / fina / mixta. Esta clasificación demanda un análisis evolutivo de las condiciones topográficas superficiales como subsuperficiales. En principio, no respondería a una clasificación aplicable a esta investigación.

Tabla III.5: Clasificación morfológica de los calcretes según Netterberg (1967, 1980) y Goudie (1983).

Nombre	Características
Suelos calcáreos	Suelo muy débilmente cementado (o no cementado) con pequeñas acumulaciones de carbonatos en forma de granos recubiertos, pulverulencia de carbonato (incluyendo finas fibras de calcita – pseudomycelia-) y pequeños nódulos.
Suelos calcificados	Suelo firmemente cementado, friable con algunos nódulos. Presenta un 10 % -50 % carbonato.
Nódulo de calcrete	Concreciones discretas de carbonato débil a fuertemente cementadas y/o con reemplazo de suelo. La concentración puede ocurrir por un recubrimiento laminar para formar pisolito (concreción subsférica de diámetro superior a 2 mm que es de estructura concéntrica. Pueden ser de composición calcárea, o estar formada de óxidos o hidróxidos).
Recubrimiento laminar	Una fina y débil cubierta de carbonato de calcio en forma de un cuerpo continuo con pequeños nódulos no desarrollos.
Pedotubo de calcrete	Todo o casi todo el carbonato secundario forma incrustaciones alrededor de raíces u otros tubos.
Panal de calcrete	Matriz en forma de panel de abeja, o sea nódulos vinculados con áreas intersticiales de menor material endurecido.
Substrato unificado del calcrete	Un horizonte endurecido y cementado de poco espesor. Típicamente con una fábrica interna compleja, con una angulosa cara superficial que gradualmente aminora a medida que se profundiza.
Estrato unificado del calcrete	Endurecimiento laminar de carbonato, típicamente una extinción ondulante. No siempre sobre los substratos o roca.
Roca erosionada del calcrete	Ruptura del panal de abeja debido a la fractura, disolución y rhizobrecciation (incluyendo tree-heaven). No siempre es una roca consolidada ya que los clastos circundantes van a la disolución.

- Netterberg (1980) define rangos de clasificaciones de los calcretes según sus divisiones mineralógicas basadas en el contenido de dolomita, (Ver Tabla III.6). La definición de los dolocrete respecto del ambiente formacional, resulta una clasificación muy específica de un tipo de calcrete postpedogenético, propio de un ambiente palustre. Los nódulos en estudio no presentarían una cantidad porcentual significativa de dolomita según el antecedente de Frenguelli (1955). En principio, no respondería a una clasificación aplicable a esta investigación.

Tabla III.6: Clasificación mineralógica de calcretes y dolocrete según el contenido de dolomita, Netterberg (1980).

Nombre	% dolomita por masa total de carbonatos	Aproximación equivalente* %MgCO ₃
Calcrete	<5	<2
Calcrete de magnesio	5-10	2-5
Calcrete de dolomita	10-50	5-25
Dolocrete cálcico	50-90	25-40
Dolocrete	>90	>40

Siendo * % MgCO₃ = $\frac{MgCO_3}{MgCO_3 + CaCO_3} \times 100$

- Machette (1985) se basa en el rol de la matriz que contiene al calcrete y el desarrollo de los mismos en estratos netamente pedogénicos y fluviales. La Tabla III.7, presenta la clasificación de los calcretes basada en la cronología secuencial formacional post-diagenética, dividida en 6 estadios. En general, los nódulos saben evolucionar en su proceso formacional pedogenético; por ejemplo, desde aislados nódulos, con el transcurso del tiempo podrían convertirse en calcretes botrioidal y luego unirse entre sí reconformando un calcrete en forma de panal de abeja hasta unificar un hardpans (subestrato de cualquier textura del suelo, endurecido o cementado). Sin embargo, conocer este supuesto tipo de maduración post-diagenética, correspondería a conocer una cronología secuencial formacional estudiada por varios especialistas del Cuaternario y pre-Cuaternario como Gile et.al. (1966), Allen (1974a,b) y Machette (1985). En principio, las dos primeras definiciones podrían aplicarse en los nódulos de esta investigación.

Tabla III.7: Clasificación pedogenética según su evolución, Machette (1985).

Estadio	Contenidos de calcretes en forma granular	Rasgos diagenéticos	Distribución CaCO_3	Máximo contenido de CaCO_3
1 	Alto	Finas capas discontinuas sobre peddes, usualmente desde afuera	Capas espaciadas a comunes	2 %
	Bajo	Pequeños filamentos en el suelo o débiles capas sobre ped	Filamentos espaciados a común	4%
2 	Alto	Capas continuas, fina a gruesa sobre la cresta y la parte de afuera de ped	Capas comunes, algunas matrices carbonatadas	2 - 10%
	Bajo	Nódulos livianos de 4 a 40 mm de diámetro	Nódulos comunes, generalmente no a débilmente	4 – 20%
3 	Alto	Acumulación masiva entre los clástos con alta cementación	Matriz continua a formación de un horizonte	10 – 25%
	Bajo	Muchos nódulos coalescidos con matriz de fuerte a moderadamente cementada	Matriz continua a formación de un horizonte	20 – 60%
4 	Ninguno	Fina (< 2mm) a gruesa (10 mm) capas de láminas del panal de abeja	Estructura chata a tubular. Horizonte cementado entre 0.5 – 1 m de espesor	> 25% de alto contenidos del tamaño de gravas > 60% de bajo contenidos del tamaño de gravas
5 	Ninguno	Gruesas laminas (> 10mm); pequeños a largos pisolitos superiores	Densa, fuerte, laminar a tubular. Horizonte cementado entre 1 – 2 m de espesor	> 50% de alto contenidos del tamaño de gravas > 75% de bajo contenidos del tamaño de gravas
6 	Ninguno	Compleja fábrica de múltiple generación de láminas, breccias y recementadas.	Densa, fuerte, tubular estructura. Horizonte cementado > 2 m de espesor	> 75% en cualquier contenidos del tamaño de gravas

- Wright (1990c) presenta otra óptica de clasificación de los calcretes, según su microestructura. Las define según Alpha Calcretes o Beta Calcretes, (Ver Tabla III.8). Es una clasificación acotada en descripciones cualitativas entre los dos tipos definidos de nódulos. En principio, no respondería a una clasificación aplicable a esta investigación.

Tabla III.8: Clasificación a partir de la microestructura, Wright (1990c).

Alfa	Beta
1 Microfabrica densa	1 Recubrimiento microbiológica
2 Nódulos	2 Fibras tipo aguja de calcita
3 Fracturas complejas	3 Tubos calcificados
4 Circun-granular fractura	4 Microcodium
5 Rómbicos cristales de calcita	5 Fabrica septal alveolar
6 Aislados sedimentos granulares	6 Calcificados pellets
Proceso formacional: Sedimentología pedogénica	Proceso formacional Sedimentología biogénica

- Manzur (1995), relaciona los tipos de calcretes y la ubicación en el terreno de los mismos hasta ~1m de profundidad, (Ver Tabla III.9). Es discutible la utilización de esta clasificación desde el uso geotécnico ya que solamente aplica a suelos de uso agronómico y en este trabajo sólo han sido estudiados los mismos a partir del 1 m de profundidad desde cada nivel de terreno. En principio, no respondería a una clasificación aplicable a esta investigación.

Tabla III.9: Calcretes según la geomorfología, Mansur (1995)

*Posición (transversal a pendiente); Rango de pendiente	* Tipo de flujo predominante * Porcentaje de calcio	*Espesor de suelo por encima del calcrete (cm)	*Tipo de calcrete(Esteban y Kappla,1983) *Espesor (cm)	*Estructura *Grado de evolución (Machete,1985)
Cimas muy convexas; <1%	Divergente 60-80%	10-30	Hardpan Ancho/Espesor>100 10 cm	Brechosa y maciza Grado IV a V
Cimas planas y moderadamente convexas; <1%	Infiltración 15-45%	40-130	Chalky, 30-50cm Chalky y nodular, 40-70 cm	Masiva y concrecional Grado III
Pendientes convexas; 3-8%	Divergente 30-70%	10-40	Chalky y nodular, 40-70cm Hardpan A/E<100, 5 cm	Masiva y concrecional Grado III a IV
Pendientes plano-cóncavas; 3-12%	Paralelo convergente 15-50%	60-120	Chalky y litificados discontinuos, 30-50 cm	Masiva tabique y nódulos Grado III

- Alonso y Zarza (2003), diferencian la presencia de calcretes según tres ambientes formacionales o sea calcretes pedogénicos, palustres y lacustres, (Ver Figura III.3). Los calcretes pedogénicos, se encuentran en zonas no inundables con presencia del nivel freático en profundidad y nunca el nivel freático asciende hacia la superficie. En principio, no respondería a una clasificación aplicable a esta investigación; salvo algunos pedogénicos.

Figura III.3: Calcretes según su ambiente formacional, Alonso y Zarza (2003).

- Iriondo y Kröhling (1995), aluden a tres tipos de precipitaciones de carbonatos de calcio en el Sistema Eólico Pampeano (SEP):
 - Concreciones pedogenéticas botrioidales de carbonato impuro:** distribución vertical y en superficies moderadamente ásperas cuyas dimensiones rondan entre 0,5 cm a 5,0 cm de largo. Son las más abundantes y frecuentes. Su origen, es del período húmedo del Cuaternario superior. En particular, el nombre botrioidal corresponde a asimilar la forma de agrupamiento de los minerales. En una primera clasificación, el aspecto de los minerales se puede dividir en cristales aislados, asociaciones o agregados de cristales y masas. Dentro de estos grupos, se utilizan diversos términos que describen la forma del mineral. En este caso en particular, es un agrupamiento de minerales en masas, (ver ejemplo en Figura III.4). Este tipo de concreciones se relevaron en las orillas del río Quinto próximo a la ciudad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis. En principio, no respondería a una clasificación aplicable a esta investigación. Sin embargo, aquí sí se

ejemplifica fotográficamente y localiza su yacimiento, ya que fue un hallazgo inesperado durante una campaña geotécnica fuera de la provincia de Córdoba.

Ejemplo de forma botrioidal, según fuente de Wikipedia.

Figura III.4: Concreciones pedogenéticas botrioidales verticales en margen izquierda del río Quinto, San Luis, Argentina (fuente propia).

- **Precipitados en forma de tabiques horizontales y sub-horizontales:**
Se encuentran en espesores individuales de varios milímetros, anastomosados a lo largo de varios metros y afectando varios decímetros de espesor. El término anastomosado hace alusión a la designación de la identificación de un periodo de la actividad en un río superficial. Depende de la circulación de la corriente de agua entre múltiples pequeños canales, tendiendo a modificar la trayectoria de circulación. Son sedimentos que permanecieron saturados sumergidos gran parte de su proceso formacional. En las barrancas del predio Feriar hacia el Noreste de la ciudad de Córdoba (camino al parque San Martín), se puede apreciar este tipo de cementación en forma de tabiques horizontales puntuales y aislados entre sí, (Ver Figura III.5). Se caracterizan por tener una matriz cementada con macro poros rellenos de suelo fino pulverulento. Los poros son de forma achatada, con su mayor desarrollo en la dimensión paralela a la horizontal. Finalmente la matriz cementada, se caracteriza por presentar una alta reacción ante la

reacción con el HCl. Mientras que el suelo de relleno de los poros, no reacciona al HCl. En principio, no respondería a una clasificación aplicable a esta investigación. Sin embargo aquí si se ejemplifica fotográficamente y localiza su yacimiento por estar en la zona de estudio.

Figura III.5: Concreciones por precipitados en forma de tabiques horizontales en el predio proximidad al rio Primero (fuente propia).

- **Nódulos pequeños friables:** el diámetro promedio ronda los 2 cm, son friables, o sea, se rompen con la presión de los dedos de la mano. Ásperos (en estado seco), redondeados o de forma muy irregular según el tipo de sedimento que los contenga. Están distribuidos en forma muy aislada dentro de las matrices de loess estudiadas. Por lo general, pertenecen a ambientes palustres casi permanentes. Se encuentran proporciones variables de carbonatos dispersos a modo de cementante entre ellos. En la Figura III.6, se observa una muestra inalterada de suelo estudiada aquí, donde se visualizan tanto los nódulos de colores oscuros como blanquecinos respecto a la matriz general de color castaño rojizo. La ya mencionada Figura III.6, muestra algunas fracciones granulométrica de los nódulos resultantes luego de ser separados de la matriz inalterada mediante la realización del lavado por vía húmeda en el T200 con suave presión de la mano sobre la fracción de muestra total o también denominado ensayo para determinar la fracción de suelo estructurado pasante por vía húmeda por el tamiz número 200 ($75\mu\text{m}$). Esta clasificación, sí respondería a una clasificación aplicable al presente trabajo de investigación. Por ende,

este estudio se centra en la caracterización de nódulos pequeños agregados naturalmente en la matriz de loess primario como loess secundario, o sea, en los depósitos del Sistema Eólico Pampeano (SEP) según Iriondo y Kröhling (1995).

Figura III.6: Pan de suelo con rotura franca y nódulos pequeños hallados.

III.3.- MUESTREO

La recolección de muestras de suelos de loess primario y loess secundario con presencia de nódulos friables hasta una profundidad máxima de 20 m, implicó explorar más de 250 sitios distintos dentro, o muy próximos, al ejido municipal de la ciudad de Córdoba durante un periodo de casi 5 años dentro de la consultora GEoS². De la totalidad de dichos sitios, se post-seleccionaron treinta y seis (36) muestras o panes de suelos representativos entre ~2 m a ~12 m de profundidad, considerados suelos franco loésico con presencia de algún tipo de nódulos pequeños, según la caracterización general brindada por Iriondo y Kröhling (1995).

En la Figura III.7, se indica la localización de las principales muestras con nódulos dentro del ejido municipal. En la Tabla III.10, se indican los sitios donde se recolectó cada muestra ensayada, su dirección, profundidad y posicionamiento dentro del cuadrante geográfico (NO, N, SO, S) en el que se dividió estimativamente el ejido municipal como zona de influencia periurbana.

² Consultora especialista en criterios Geotécnicos radicada en la ciudad de Córdoba, Arg

Cabe mencionar que hacia el cuadrante ESTE, no se solicitaron estudio de suelos privados en la consultora GGeoS durante el periodo de recolección de 5 años; siendo por ende no factible poder estudiar esta región. Mientras que en la Tabla III.11, se indican las únicas muestras estudiadas fuera del ejido municipal. A modo de facilitar la lectura en la Figura III.7, se marcó cada localización explorada con un punto y se asignó la letra A para todas las muestras dentro del ejido de Córdoba como gran Córdoba. A continuación de la letra A, se les asignó un número correlativo global según el orden de hallazgo desde el nivel de terreno natural, tanto en planta como en profundidad. En el caso de las muestras fuera del ejido de Córdoba, se les asignó la letra B y se complementó con un número correlativo de hallazgo igual al anterior. Estas muestras, fueron estudiadas a modo de complemento o contraste respecto de las primeras.

Figura III.7: Ubicación de las distintas muestras de suelos extraídas en este estudio.

Tabla III.10: Ubicación de los puntos de extracción de muestras dentro de la ciudad de Córdoba y gran Córdoba.

Identificación dentro de Córdoba	Calle	Barrio	Profundidad [m]	Cuadrante
A1	Av. Ambrosio Olmos N° 653	Nueva Córdoba	3,5	SE
A2	Av. O'Higgins esq. Celso Barrios	Ampliación Jardín Espinoza	7,0	SE
A3	Obispo Trejo esq. Brasil	Nueva Córdoba	4,0	SE
A4	Obispo Trejo N° 1040	Nueva Córdoba	2,0	SE
A5	Obispo Trejo N° 1040	Nueva Córdoba	4,0	SE
A6	Av. Talleres N° 946	Jardín	1,0	SE
A7	Av. Talleres N° 946	Jardín	3,0	SE
A8	Av. Talleres N° 946	Jardín	4,0	SE
A9	Av. Talleres N° 946	Jardín	5,0	SE
A10	Av. Valparaíso esq. Circunvalación	cercano a Jardín Hipódromo	5,0	SE
A11	lote 85	Country Campos del Virrey	0,8	SE
A12	Benito Cotelengo esq. Av. Armada Argentina	Santa Isabel 1ª	12,0	SE
A13	lote 23 Mza 4	Country Barrancas del Sur	5,0	SE
A14	Av. Valparaíso Facultad de Lenguas	Ciudad Universitaria	5,0	SE
A15	Vélez Sarsfield - FCEfyN	Ciudad Universitaria	2,0	SE
A16	Vélez Sarsfield - FCEfyN	Ciudad Universitaria	4,0	SE
A17	Vélez Sarsfield - FCEfyN	Ciudad Universitaria	6,0	SE
A18	Vélez Sarsfield - FCEfyN	Ciudad Universitaria	8,0	SE
A19	Vélez Sarsfield - FCEfyN	Ciudad Universitaria	10,0	SE
A20	Av. Armada Argentina 3555 – UCC	Campus Universitario	6,0	SE
A21	27 de Abril N° 1834	Alberdi	3,0	SO
A22	27 de Abril N° 1834	Alberdi	5,0	SO
A23	Av. Santa Ana N° 3500	Los Plátanos	3,0	SO
A24	Av. Santa Ana N° 3500	Los Plátanos	4,0	SO
A25	Av. Don Bosco N° 5195	Costa del Canal	8,0	SO
A26	Av. Don Bosco N° 5195	Costa del Canal	10,0	SO
A27	lote 3 Manzana 75	Country Los Lapachos	5,0	SO
A28	lote 10 Manzana 85	Country Las Acacias	2,0	SO
A29	lote 4 Manzana 56	Country Lomas de la Carolina	0,5	SO
A30	E.Piacenza entre L.Lespada y R. Carbia	Poeta Lugones	3,0	NO
A31	E.Piacenza entre Luque y M. Láñez	Nuevo Poeta Lugones	2,0	NO
A32	lote 3 Manzana 78	Country San Isidro	3,0	NO
A33	Calle s/nombre	Ampliación Los Gigantes	2,0	NE
A34	Calle s/nombre	Ampliación Los Gigantes	5,0	NE

Tabla III.11: Ubicación de los puntos de extracción de muestras fuera de la ciudad de Córdoba (a modo de contrarrestar muestreo).

Identificación fuera de Córdoba	Sector	Profundidad [m]	Ubicación respecto de Córdoba
B1	Villa Los Llanos (en Prov. Cba)	3,5	Norte
B2	Arroyo Las Lajas (en Prov. Cba)	7,0	Sur

III.4.- RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo se desarrolló la metodología de trabajo de la presente investigación. Se enunciaron los ensayos a ejecutar para la caracterización física, química tanto de la macroestructura como microestructura en los loess primarios como loess secundarios que presentan nódulos friables de un diámetro menor a 2 cm. Este trabajo intenta abordar nuevos aspectos de caracterización fuera de los convencionales físico-químicos del ámbito local; siendo estos los aspectos sobre la macroestructura y la microestructura. Dentro de los limitantes de esta investigación, se menciona que no se logró realizar la totalidad de los ensayos en cada una de las caracterizaciones mencionadas, debido a que la cantidad de nódulos recolectados en el ensayo de lavado T200 estructurado de cada uno de los treinta y seis panes de suelos fue escasa (solo se pudo recolectar entre 5% a 10% de nódulos del total del pan). Dicha cantidad fue insuficiente para lo requerido, según las distintas normas, tanto para los ensayos químicos como para los aspectos de la microestructura. Esto será un limitante a la hora de abordar tendencias estadísticas representativas de los parámetros resultantes de estas caracterizaciones.

Por otro lado, se realizó una revisión de las distintas clasificaciones de nódulos según posibles ópticas de abordaje, tales como morfológica, pedogenética; según el proceso hidrológico, mineralógica; según la precipitación del carbonato de calcio en el SEP y, finalmente, según el ambiente palustre.

En principio, serían consideradas parcialmente en este trabajo la caracterización según la morfológica de Netterberg (1967,1980) y Goudie (1983); Machette (1985) según su evolución y finalmente, la clasificación según el tipo de precipitación de carbonatos de calcio en el Sistema Eólico Pampeano (SEP) según Iriondo y Kröhling (1995). Puntualmente, esta última, identificaría cualitativamente a los nódulos pequeños friables recolectados para este estudio; presentando una textura áspera, friable, redondeados o de forma muy regular según el ambiente que los contienen. No se descartan otras clasificaciones complementarias a las aquí referenciadas o más reciente, según Durand et.al. (2018).

Finalmente, se localizaron e indexaron las treinta y seis muestras de loess (primario o secundario) con nódulos pequeños a ser caracterizados geotécnicamente en el Capítulo IV.

CAPITULO IV

CARACTERIZACIÓN DE NÓDULOS DE CARBONATOS

IV. - CARACTERÍSTICAS DE NÓDULOS DE CARBONATOS

IV.1.- MECANISMO DE AGREGACIÓN DE NÓDULOS

El proceso de agregación, o también llamada estructuración de los nódulos pequeños varía según el origen del depósito sedimentológico como de la presencia de algún cementante natural en la matriz o en nódulos.

Por lo general, los loess primarios presentan una distribución uniforme y de bajos porcentajes de carbonato de calcio (entre otros, sodio y magnesio) intercambiable en la matriz propiamente dicha; siendo baja la presencia de este cementante en los nódulos y mayor en la matriz según Frenguelli (1955). Esto se debería a que carecen de ciclos sucesivos de infiltraciones de aguas meteóricas como de acumulación del cementante en los nódulos. Por ende, los nódulos presentan un estado de agregación intrínsecos uniforme que dependería muy ligeramente del grado de agregación de las partículas. La presencia del carbonato de calcio, disperso en la matriz solamente, se debería a las esporádicas aguas meteóricas de filtración de los estratos superiores porosos que percolan cargadas de oxígeno (O) y de anhídrido carbónico (CO₂). A partir de esto último, abandonan parte de las sales calcáreas alrededor de centros aislados de atracciones donde se podría producir un proceso electroquímico de concentración en el caso que estas filtraciones continúen en el tiempo y, recién allí, daría lugar a nódulos de carbonatos en estos sedimentos.

En cuanto al loess secundario, el carbonato de calcio presenta una distribución uniforme y de mayor porcentaje en los nódulos respecto a la matriz según Frenguelli (1955). Esto se genera por las sucesivas alternancias de ciclos fluvio-eólicos en el proceso formacional de los mismos; siendo inicializado el origen del nódulo desde centros de atracción casi tuberosas de sales calcáreas de alto intercambio catiónico a consecuencia de las sucesivas re-deposiciones del carbonato desde los estratos superiores o por sustancias orgánicas en descomposición, ayudadas por la intervención de actividad biológica microbiológica, como bacterias anaerobias (caso de *Bacterium calcis* de Drew). En particular, este tipo de bacterias son capaces de fijar en forma de carbonato, el calcio disuelto en forma de cloruro y sulfato, según Frenguelli (1955). Otra fuente generadora de la precipitación del carbonato de calcio es la presencia de microorganismos. En el caso de las cianobacterias, las mismas inducen la precipitación del carbonato a partir de tomar el CO₂ presente en los suelos según Wright y Tucker (1991), Krumbein y Giele (1979).

Se observó que tanto el carbonato de calcio (CaCO₃) como el hidróxido de magnesio (Mg(OH)₃) al ser ambas sales sumamente insolubles, precipitan rápidamente. El calcio y el magnesio, presentes en las aguas meteóricas, se encuentran en forma de bicarbonatos que son solubles. Cuando el agua se

calienta o sube la temperatura del suelo o, incluso, cuando se da el proceso de evapotranspiración, los bicarbonatos cambian a carbonatos y precipitan químicamente en los suelos. La evapotranspiración, se desarrolló en mayor preponderancia en suelos semi-áridos según Cerling (1984) (Ver Figura IV.1). En la Ec. (IV.1), se sintetiza este procedimiento químico.

Por lo general, la eliminación de la presión CO_2 en los suelos es mayor a la eliminación en la atmósfera, siendo esta última propiciada en los suelos, ya que son estos capaces de mantener las altas temperaturas de periodos climáticos del tipo húmedo y cálido. Se propicia así, una mayor precipitación del carbonato en los loess secundarios cuyos orígenes son fluvio-eólicos.

Mientras que en el caso de periodos climáticos del tipo árido o semi-árido seco, se genera un menor flujo de la presión de CO_2 . Por ende, no fueron registradas menores temperaturas que propiciarán que se genere la precipitación del carbonato; prevaleciendo en la región pampeana, este caso en los loess primarios.

Figura IV.1: Mecanismo de precipitación de calcretes según Wright (1990c).

En los apartados siguientes, se presentan las principales características resultantes de los aspectos físicos, químicos como de la macroestructura y microestructura de las muestras con nódulos estudiadas. Por su parte, se resumen los principales parámetros obtenidos de los ensayos realizados en todas las muestras en la Tabla A del Anexo 1. Mientras que, en el Anexo 2, se adjuntan las planillas individuales de los ensayos físicos y, en el Anexo 3, las planillas grupales de los ensayos químicos. Finalmente, en el Anexo 4, se adjuntan las planillas de los ensayos sobre la microestructura únicamente. Cabe

aclarar que no se realizaron planillas individuales de las características de la macroestructura.

IV.2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

En este apartado se presentan las principales características resultantes de los ensayos físicos realizados tanto en la matriz de suelo como en los nódulos o en el conjunto de ambos. En la Tabla IV.1 se citan los principales parámetros estudiados según el tipo de muestra (matriz o nódulos). La cantidad de los diversos tamaños de nódulos, en la mayoría de los panes de suelos inalterados, no fue suficiente para realizar los ensayos por separado entre los nódulos y la matriz, debiendo entonces, unificarse ambos tipos de muestras, es decir, nódulos más matrices. Esto último se referencia, en la Tabla IV.1, con la unión de las columnas matriz y nódulos. Por su parte en el Anexo 2, se adjuntan las planillas individuales de los ensayos físicos sobre las treinta y seis muestras ensayadas.

Tabla IV.1: Parámetros estudiados en los ensayos físicos de este trabajo.

Objetivo general	Nombre del ensayo	Parámetros analizados en:	
		Matriz	Nódulos
Análisis físicos	Identificación visual y táctil	Color de matriz y nódulos. Angulosidad, forma consistencia, cementación, estructura de nódulos	
	Contenido de humedad natural	ω_0 matriz	ω_0 nódulo
	Clasificación Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, S.U.C.S.	Tipo de suelo en general	
	Contenido lavado pasante tamiz #200 sin destrucción de terrones (suelo estructurado)	% pasante T200 sin destrucción	
	Contenido lavado pasante tamiz #200 con destrucción de terrones (suelo desestructurado)	% pasante T200 con destrucción	
	Análisis granulométrico por sedimentación	% pasante T200 post sedimentación	
	Análisis granulométrico por tamices	Granulometría de nódulos post sedimentación, Ccu y Cu	
	Contenido de sales totales disueltas	Flocula o no flocula	
	Límites de Atterberg	$\omega_{l\text{ matriz}}$, $\omega_{p\text{ matriz}}$ IP _{matriz}	$\omega_{l\text{ nódulo}}$, $\omega_{p\text{ nódulo}}$ IP _{nódulo}
	Peso unitario seco	γ_d	
	Superficie específica	Se	
	Compresión confinada según Redolfi (1980 y 1993)	Po, Pf _{nat} y Pf _{sat} , ϵ_v , $\Delta\epsilon_{\text{colap}}$, n_o , Cr, Cc	
Nota ω_0 matriz : contenido natural de matriz; ω_0 nódulo : contenido natural de nódulo; Ccu : coeficiente de curvatura; Cu : coeficiente de uniformidad; $\omega_{l\text{ matriz}}$: límite líquido de matriz; $\omega_{p\text{ matriz}}$: límite plástico de matriz; IP _{matriz} : índice de plasticidad de matriz; $\omega_{l\text{ nódulo}}$: límite líquido de nódulo; $\omega_{p\text{ nódulo}}$: límite plástico de nódulo; IP _{nódulo} : índice de plasticidad de nódulo; γ_d : peso unitario seco; Se : superficie específica; Po : presión geostática; Pf _{nat} : presión de fluencia a humedad natural; Pf _{sat} : presión de fluencia a humedad de saturación (aproximadamente); ϵ_v : deformación vertical; $\Delta\epsilon_{\text{colap}}$: salto por colapso vertical; n_o : porosidad inicial, Cr : pendiente del tramo de recompresión; Cc : pendiente del tramo virgen.			

IV.2.a. - Identificación inicial: visual y táctil

El primer ensayo de identificación tanto de nódulos como de la matriz, fue visual y táctil. Responde a una clasificación expeditiva desde el pan de

suelo inalterado cuando la muestra llega al laboratorio. Allí se realizó una fractura franca vertical del pan y se logró identificar, aunque no en todas las muestras, los nódulos pequeños dispersos tanto a lo alto como ancho de la mejor fracción de pan de suelo que resistió a la fractura. Se logró así, caracterizar aspectos visuales como angulosidad, forma, color y presencia de trazas blanquecinas de carbonato. Luego se realizó un reconocimiento táctil sobre una fracción del pan fracturado, verificando la consistencia, cementación tanto aparente como de la estructura.

En el caso de las muestras de loess primario, se aprecia el contraste visual en la intensidad del color de los nódulos respecto a las matrices de este tipo de depósito, (Ver Tabla IV.2). Los nódulos pequeños son de color castaño oscuro respecto del resto de la matriz que es color castaño claro. Mientras que en la muestra de loess secundario, prácticamente no se distinguen visualmente los nódulos respecto de la matriz de suelo, (Ver Tabla IV.2). Los nódulos de loess primario, presentan una angulosidad subangular, forma chata, consistencia ligeramente firme y débilmente cementadas (sin identificación visual de las trazas del carbonato de calcio). Mientras que, los nódulos en limo secundario, son de una angulosidad redondeada, forma elongada y chata en algunos casos, consistencia firme y fuertemente cementadas (con identificación visual de las trazas del carbonato de calcio).

En la Tabla IV.2 se resumen los dos tipos de nódulos hallados entre los diámetros máximos de nódulos de 4,75 mm a 25 mm para ambos tipos de loess. La primera columna, responde a la identificación visual de nódulos de 4,75 mm de diámetro para loess primario y, la segunda columna, a nódulos de 25 mm de diámetro para loess secundario.

Tabla IV.2: Identificación visual como táctil en algunas muestras estudiadas

Loess primario (Identificación:A8)	Limo secundario (Identificación:A26)
<p>Tamaño máximo ϕ: 4,75 mm</p> <p>Angulosidad: redondeada; Forma: elongada y chata; Color: castaño claro; Humedad:-; Reacción HCl: fuerte; Consistencia: muy dura; Cementación: fuerte; Estructura: porosa y muy compacta "muñequitas"; Trazas de carbonato: si y unificada</p>	

IV.2.b. - Contenido de humedad natural de la matriz y de los nódulos

En general, se destacaría una ligera tendencia común de ambos depósitos de loess, donde sus matrices, presentan un mayor contenido de humedad natural respecto a sus nódulos. Esto se debería a que cada matriz de los depósitos estudiados, es la receptora directa del intercambio con el medio de infiltración externo (o superficial), procurando en sí mismas, una mayor permeabilidad respecto a los nódulos y tenderían a captar cómo permanecer con un mayor contenido de humedad.

En la Tabla IV.3 se resumen los valores promedio de ω_o matriz y ω_o nódulo para cada tipo de depósito de las muestras consideradas. No en todas las treinta y seis muestras seleccionadas del muestreo general, se logró realizar este análisis. Por tal motivo, se mencionan en la última columna de la tabla las muestras estudiadas con estos parámetros. Puntualmente, se cita que los valores promedio obtenidos de ω_o matriz, son ligeramente mayores al entorno de humedad natural de 12% a 15% según la referencia de los loess pampeanos de Rinaldi et.al. (2012). Mientras que los valores promedio ω_o nódulo estarían próximos al mínimo del entorno referenciado de Rinaldi et.al. (2012).

Como ya se mencionó al comienzo de estos parámetros, existiría una tendencia común para ambos depósitos, donde el contenido de humedad natural promedio de las matrices es mayor al contenido de humedad natural de los nódulos; rondando entre 1,4 a 1,7 veces según el tipo de depósito de suelo. Por último, las desviaciones estándares medias de los valores resultantes promedios en la Tabla IV.3, dan valores menores a 10 dentro de cada depósitos en si mismo.

Tabla IV.3: Resultados promedios del ensayo de contenido de humedad en la matriz como nódulos.

Tipo de depósito	ω_o matriz promedio [%]	ω_o nódulo promedio [%]	Relación promedio ω_o matriz / ω_o nódulo [veces]	Identificación de muestras consideradas dentro y fuera de Córdoba
Loess primario	16,1	11,3	1,4	A4, A6, A8, A14, A15, A24, A29, A30, A31
Desviación estándar media	6	5	-	
Loess secundario	19,5	11,4	1,7	A1, A2, A9, A10, A13, A16, A19, A22, A26, A28,A32,A34
Desviación estándar media	7	3	-	

IV.2.c. - Contenido de lavado pasante T200 desestructurado, T200 estructurado y post sedimentación.

A partir de realizar el lavado tamiz 200 por vía húmeda con destrucción de terrones de suelo desde una muestra inalterada, se logra romper los vínculos entre las partículas que conforman la muestra, obteniendo así, una muestra considera como desestructurada. Este ensayo responde a un procedimiento tradicional en la mecánica de los suelos local.

Sin embargo cuando se hace el lavado tamiz 200 por vía húmeda sin destrucción de terrones desde una muestra inalterada, es posible mantener ciertos vínculos o cierto grado de agregación entre las partículas. A partir de ello, es posible obtener nódulos estructurados retenidos en este tamiz. Es importante resaltar que este último ensayo es clave para la presente investigación, ya que marca el inicio de la obtención de los nódulos con el fin de poder caracterizarlos a posterior según los objetivos del trabajo.

En la Tabla IV.4, se resumen los principales resultados promedio entre los porcentajes pasantes por el T200 de modo estructurado, desestructurado como post sedimentación. Cabe aclarar que el lavado T200 posterior a realizar el ensayo de granulometría por sedimentación, fue con la muestra total de suelo y no con el pasante por el T200 desestructurado; resultando en algunos casos poco representativos este parámetro. Si se computa el complemento de los pasantes T200 estructurado para ambos depósitos, se obtiene que es ligeramente mayor este valor para el caso de los depósitos de loess secundario respecto a los depósitos de loess primario, rondando el contenido de nódulos recolectados retenidos en T200 para los loess secundarios en un 27% y en un 20% en los loess primarios. Mientras que el complemento del pasante T200 desestructurado, casi no varía entre ambos depósitos o sea, ronda en un 12% para el caso de los loess primarios y un 16% para los loess secundarios. Esto pone de manifiesto la existencia de un estado de agregación que podría estar garantizado por uno o más cementantes naturales para el caso de los loess secundarios. Machette (1985) en su clasificación de nódulos, hace referencia a nódulos cementados con presencia de un contenido de CaCO_3 entre 2% al 20% o sea son nódulos friables (o también identificados aquí como blandos) al contacto energético manual con el agua. A partir de las reseñas geológicas de la región en estudio, se menciona que es posible la existencia de otros tipos de cementante respecto al mencionado CaCO_3 de Machette (1985).

Por último, ambos parámetros (pasante T200 estructurado y T200 desestructurado), se los considera esenciales de ser correlacionados en un posterior análisis. Adelantando que en el Capítulo V, formarán parte del Índice de Agregación para caracterizar los nódulos objeto de estudio.

Tabla IV.4: Resultados promedios de los porcentajes pasantes T200 estructurado, desestructurado y post sedimentación.

Tipo de depósito	Contenido promedio			Identificación de muestras consideradas dentro y fuera de Córdoba
	lavado pasante T200 estructurado	lavado pasante T200 desestructurado	lavado pasante T200 post.sed.	
	[%]			
Loess primario	80	88	91	A4, A6, A8, A14, A15, A24, A29, A30, A31
Desviación estándar media	8	10	7	
Loess secundario	73	84	92	A1, A2, A9, A10, A13, A16, A19, A22, A26, A28, A32, A34
Desviación estándar media	16	15	5	
Nota Post.sed.: post sedimentación.				

IV.2.d. - Distribución granulométría.

Luego de recolectar los nódulos en el ensayo de lavado T200 estructurado, se procedió a separarlos físicamente en estado seco por la siguiente serie de tamices cuya norma IRAM (1", 1/2", N°4, N°10, N°20, N°40, N°100 y N°200); siendo, el fin determinar la cantidad de nódulos del tamaño grava y arena. Se complementó esta distribución física, con los resultados del tamaño limo y arcilla del total de cada muestra estudiada, obtenidas del ensayo de granulometría por sedimentación, (Ver Tabla IV.5). Cabe mencionar, que esta fracción fina de limos y arcilla, también contenía el total de cada muestra, es decir, nódulos más matriz. Si bien esta forma de computar los nódulos con el resto de la matriz puede ser criticable en la medida que no caracteriza el contenido de finos únicamente de los nódulos, tiene como fin imputar el impacto total que estos agregan a cada matriz. Un caso homólogo a la presencia de nódulos en una matriz fina, sería la presencia de algunas gravas y gravillas en una matriz de limo.

A partir de conocer las distribuciones granulométricas totales de cada muestra, se calcularon los histogramas promedio con la distribución de nódulos totales, a fin de conocer el diámetro medio en cada depósito estudiado. En la Figura IV.2, se representa el histograma de nódulos en los depósitos de loess primario; mientras que en la Figura IV.3, se representa el histograma de

nódulos en los depósitos loess secundario. Puntualmente, se menciona que el eje de ordenas de estas figuras se obtuvo a partir de conocer granulométricamente, los porcentajes de pasante de cada tamiz según cada depósito (loess primario o secundario). Luego se calculó, la media geométrica parcial de estos porcentaje según cada tipo depósito y finalmente, se los dividió por la media total de cada uno; siendo así, este último valor de fracción ponderada para los loess primario de 92% y para los loess secundario de 85%. Finalmente se pudo obtener que cada % discretizado correspondía, a un tamaño de nódulo de 0,85mm de diámetro en ambos. Cabe aclarar que si bien los porcentajes ponderados de las medias geométrías dibujadas en las ordenadas de la Figura IV.2 y Figura IV.3 deberían ser variables continuas, esto no fue así, ya que se utilizaron tamices normalizados cuyos tamaños de abertura de malla son discretos.

Al lado de cada figura mencionada, se presenta un ejemplo de los nódulos discretos de cada valor de fracción ponderada mayor para cada depósito estudiado.

Figura IV.2: Histograma de diámetros de nódulos en loess primario.

Figura IV.3: Histograma de diámetros de nódulos en loess secundario.

Posteriormente, se calculó el promedio de fracciones de nódulos en tamaños de partículas según los define el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.), es decir, en tamaño grava, arena, limo y arcilla. Con el objetivo de visualizar gráficamente en un diagrama ternario, el impacto de la suma de las fracciones gruesas (grava y arena) respecto a las dos fracciones finas (limo y arcilla), se unificó la suma de los nódulos recolectados en tamaño grava con los nódulos de tamaño arena. Puntualmente, la fracción de tamaño gravas más arenas, se consideró con un diámetro mayor al 0,075 mm; la fracción en tamaño limo, entre un diámetro menor 0,075 mm pero mayor 2 micrones, y la fracción arcillas con un diámetro menor a 2 micrones. Tanto en la Figura IV.4, como en la Figura IV.5, puede visualizarse que, la fracción de nódulos en tamaño limo es la predominante en ambos depósitos de nódulos pequeños; mientras que la segunda fracción predominante es la gruesa, o sea, gravas más arenas.

Figura IV.4: Diagrama ternario de las fracciones granulométricas con los diámetros de los nódulos en loess primario.

Figura IV.5: Diagrama ternario de las fracciones granulométricas con los diámetros de los nódulos en loess secundario.

Por otro lado, a partir de obtener las distribuciones granulométricas totales de cada muestra, se calcularon los promedios de los coeficientes de curvatura (Ccu) y uniformidad (Cu), (Ver Tabla IV.5). Como resultado, se obtuvo que ambos tipos de nódulos pequeños sin distinción del tipo de sedimento que los circunda (loess primario o loess secundario) tienen un coeficiente de curvatura de 4, superando ligeramente el límite máximo de 3, establecido por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Resultando así, caracterizados como nódulos con una mala distribución granulométrica dentro de sus respectivas matrices. Por lo que así, se garantizaría que los nódulos forman en si mismos, un esqueleto estructural discreto.

Por último, las desviaciones estándar media de los valores resultantes promedio de las fracciones obtenidas como de los coeficiente calculados en la Tabla IV.5, son menores a 10 dentro de los depósitos de loess primario y menores a 20 dentro de los depósitos de loess secundario.

Tabla IV.5: Resultados promedios del ensayo granulométrico de los nódulos pequeños estudiados en este trabajo.

Tipo de depósito	Granulometrías promedio estructurado de los nódulos en tamaño de [%]				Coeficiente promedios		Identificación de muestras consideradas dentro y fuera de Córdoba
	Grava	Arena	Limo	Arcilla	Cu	Ccu	
	>4,75 mm	4,75 a 0,075m m	0,075 a 0,002mm	<2µm			
Loess primario	3	17	76	5	11	4	A4, A6, A8, A14, A15, A24, A29, A30, A31
Desviación estándar media	3	7	8	3	6	2	
Loess secundario	5	22	66	7	19	4	A1, A2, A9, A10, A13, A16, A19, A22, A26, A28,A32,A34
Desviación estándar media	10	11	17	2	12	5	

IV.2.e. - Límites de Atterberg

Los límites de Atterberg, se realizaron con el total de cada muestra, es decir, sin distinción de suelos entre la matriz y los nódulos. Esto se debe a la acotada cantidad de nódulos obtenidos desde el lavado pasante T200 estructurado. En la Tabla IV.6, puede computarse un aumento de prácticamente el doble del índice de plasticidad promedio en los loess secundarios respecto al índice de plasticidad en los loess primarios, resultando igualmente para ambos depósitos, un valor menor a 4 del índice de plasticidad con un límite líquido

menor a 30%. Por ende, ambos depósitos de suelos estudiados responden a ser clasificados como limos de baja plasticidad (ML) según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, (Ver Figura IV.6). En esta figura, también se graficaron los valores promedio de los límites líquidos e índices de plasticidad de cada depósito, siendo obtenidos de la Tabla IV.6.

Por último, las desviaciones estándar media de los valores resultantes promedio calculados en la Tabla IV.6, son menores a 5 dentro de cada depósitos de suelos en sí mismo.

Tabla IV.6: Resultados del ensayo de límites de Atterberg sobre las muestras totales.

Tipo de depósito	Límite líquido w_l [%]	Límite plástico w_p [%]	Índice de plasticidad IP [%]	S.U.C.S.	Identificación de muestras consideradas dentro y fuera de Córdoba
Loess primario	21,9	19,7	2,2	ML	A4, A6, A8, A14, A15, A24, A29, A30, A31
Desviación estándar media	4	3	1		
Loess secundario	20,5	18,4	2,1	ML	A1, A2, A9, A10, A13, A16, A19, A22, A26, A28, A32, A34
Desviación estándar media	3	3	1		

Figura IV.6: Resultados del ensayo de límites de Atterberg sobre las muestras estudiadas en este trabajo.

IV.2.f. - Peso unitario seco

El peso unitario seco se obtuvo desde el total de muestras inalterada. En la Tabla IV.7 se presenta el promedio de los pesos unitarios secos en los depósitos de loess primario como en los depósitos de loess secundario, rondando $1,30 \text{ gr/cm}^3$ para los loess primarios y $1,32 \text{ gr/cm}^3$ para los loess secundarios. Ambos valores responden al entorno típico de los loess pampeanos que rondan entre $1,25 \text{ gr/cm}^3$ y $1,45 \text{ gr/cm}^3$ según Rinaldi et.al. (2012). A partir de multiplicar este parámetro con la profundidad de cada sitio, se obtuvo el esfuerzo geotestático, P_o ; siendo este analizado en el apartado IV.2h.

Finalmente, en la Tabla IV.7, se advierte que ambos depósitos no presentan una diferencia significativa entre sí ante este parámetro. Se menciona además, que las desviaciones estándares medias de los valores resultantes promedio rondan el 10% entre ambos depósitos de suelos.

Tabla IV.7: Resultados del ensayo de peso unitario seco sobre las muestras estudiadas en este trabajo.

Tipo de deposito	γ_d promedio [gr/cm ³]	Desviación estándar media	Identificación de muestras consideradas dentro y fuera de Córdoba
Loess primario	1,30	0,08	A4, A6, A8, A14, A15, A24, A29, A30, A31
Loess secundario	1,32	0,07	A1, A2, A9, A10, A13, A16, A19, A22, A26, A28, A32, A34

IV.2.g. - Superficie específica

La superficie específica (S_e) se obtuvo desde el total de muestras sin distinción entre matriz y nódulos. Se recuerda que este ensayo no es totalmente representativo en suelos con indicios de cementantes naturales, como sería aquí el carbonato según lo mencionado por Santamarina et.al. (2002). A pesar de existir indicios de que existe este tipo de cementante, de todos modos se realizó este ensayo en algunas muestras para obtener un valor orientativo de la superficie específica de cada depósito. En la Tabla IV.8, se menciona el promedio de superficie específica para ambos depósitos; resultando los valores de las desviaciones estándares medias superiores a 20. Por lo tanto, se concluye que serían poco concluyente estos resultados superando este rango de valor.

Por otro lado, con la salvedad hecha sobre la validez de este ensayo, se observa que los loess secundarios muestran un valor de superficie específica promedio de casi el doble respecto a un limo típico, según lo mencionado por Lambe y Whitman (1991). Otra posibilidad de existencia de suelos con cementantes naturales, según lo mencionado por Santamarina et.al. (2002),

sería que estos suelos presenten un predominio de fracción arcillosa. Sin embargo, esto último no se evidenció en un notorio aumento del IP total de los loess secundarios respecto a los loess primarios según lo observado en la Tabla IV. 6.

Tabla IV.8: Resultados de la superficie específica sobre las muestras estudiadas en este trabajo.

Tipo de deposito	Se promedio [m ² /gr]	Desviación estándar media	Identificación de muestras consideradas dentro y fuera de Córdoba
Loess primario	1,28	46	A8, A15, A24, A29
Loess secundario	1,86	92	A2, A9, A13, A19, A22, A26, A28,A32,A34

IV.2.h. - Compresión confinada

La realización de los ensayos de compresión confinada en los suelos loéssicos en estudio siguió los lineamientos de la metodología del edómetro según Redolfi (1980 y 1993). Los ensayos se realizaron sobre muestras inalteradas con evidencia visual de la presencia de nódulos pequeños en sus matrices; siendo descartadas las muestras con nódulos pequeños fuertemente cementados ya que no podían ser talladas dentro del aro edométrico con un simple útil filoso como es la trincheta. En consecuencia, a cada probeta dentro del aro de confinamiento, se la ensambló dentro del equipo edométrico y se procedió a ensayar a carga controlada respetando inicialmente la condición de humedad natural de cada muestra, para luego de finalizar el primer salto de carga a 0,36 kg/cm², a humedad de saturación.

Al procesar los resultados tenso-deformacionales de las muestras ensayadas, se graficaron en la Figura IV.7, resultando un efectivo y distintivos comportamiento tenso-deformacional para cada tipo de depósito estudiado, o sea, loess primarios respecto los loess secundarios. Se advierte de esta figura, que los nódulos en la matriz de los loess secundarios brindarían cierta rigidez distintiva ante el aumento del contenido de humedad que hace particular su comportamiento tenso-deformacional a la compresión confinada. Los nódulos de los loess secundarios, mejorarían la compacidad intrínseca de sus matrices. En la Tabla IV.9, se resumen los parámetros resultantes de las muestras graficadas en la Figura IV.7. Allí se obtiene que los loess secundarios presentan 1,7 veces mayor tensión de fluencia saturada promedio que los loess primarios; siendo, el salto de colapso promedio de estos último, 1,6 veces mayor que los loess secundarios. A partir de obtener distintivas gráficas tenso-deformacionales sobre el comportamiento de cada depósito estudiado con nódulos, se descartaron muestras de las Tabla III.10 y Tabla III.11 que presentaban nódulos pero no se

manifiestan dentro de los márgenes tenso-deformacionales hallados en la Figura IV.7.

Previamente a estas distintivas curvas tenso-deformaciones de la Figura IV.7, ya se conocían resultados gráficos con una similitud de tendencias gráficas en Fedá (1994 y 2000), Lerouiel y Hight (2003) y Rinaldi et al. (2007). En esta última, se corroboró la presencia de vínculos cementantes entre las partículas de suelo a partir de ejecutar dos ensayos de compresión confinada sobre muestras saturadas. El primero de los ensayos se realizó sobre una muestra de suelo estructurada y, el segundo, sobre una muestra remoldeada pero compactada al mismo peso unitario seco que la estructurada. En general, estos antecedentes terminaron de ratificar el estado de rigidez que los nódulos brindarían (o no) a cada matriz de los depósitos de loess pampeano estudiados.

Por último, en la Tabla IV.9, se resumen otros parámetros promedio resultantes de las curvas tenso-deformacionales saturadas obtenidas de la Figura IV.7. Puntualmente, la pendiente de tramo virgen saturada ($C_{c_{sat}}$) para los loess primarios obtenida es de 0,33 y para los loess secundarios es de 0,24. Por su parte, este valor de $C_{c_{sat}}$ es 1,4 veces mayor en los loess primarios respecto a los loess secundarios. Por su parte, Curto (2020) obtuvo un promedio de $C_{c_{sat}}$ de 0,34 para los loess superior³ hasta 0,07 para los loess inferiores⁴; siendo estos últimos valores propios de horizontes que registran una cementación carbonática intergranular. Correlacionándolo, el valor promedio de $C_{c_{sat}}$ de 0,34 de este autor con el obtenido en los depósitos de loess primario de esta investigación o sea 0,33, ambos no evidencian diferencia alguna y son sedimentos potencialmente colapsables en ambos casos. Mientras que los loess secundarios aquí estudiados, se podrían correlacionar con los horizontes identificados de loess inferiores según Curto (2020); siendo, el rango promedio de $C_{c_{sat}}$ obtenido por este autor variable entre 0,07 hasta 0,18 según la profundidad. Mientras mayor sería el horizonte con registro de una cementación carbonática intergranular estable, el valor de $C_{c_{sat}}$ tiende a bajar. Al obtener aquí que los loess secundarios presentan un valor promedio saturado de 0,24, dicha tendencia a la baja de Curto (2020) se comprobaría en esta investigación a pesar que aún se identificaría como potencialmente colapsable. Los horizontes que no sufren vulnerabilidad al colapso por humedecimiento, serían los horizontes que presentan valores de $C_{c_{sat}}$ próximos a 0,07.

Los valores de las desviaciones estándares medias que aparecen en la Tabla IV.9, son indicativos de las tendencias entre un mismo tipo de depósitos. En general, son menores a 1 para los principales parámetros de cada tipo de depósito de suelos en si mismo (salvo para los valores de porosidad inicial).

³ Cuyo rango de profundidad varía desde el estrato de limo orgánico hasta 2,8m.

⁴ Cuyo rango de profundidad varía desde los 5m a 14m.

Figura IV.7: Compilado de gráficos de compresión confinada (tramo carga) sobre las muestras inalteradas con nódulos de este trabajo.

Tabla IV.9: Resultados de los parámetros de compresión confinada sobre las muestras inalteradas con nódulos de este trabajo.

Tipo de depósito	Características promedio tenso-deformacionales a la compresión confinada						ID. de muestras consideradas dentro y fuera de Córdoba
	Presión geostática ¹	Presión de fluencia saturada	Salto por colap. vertical	Porosidad inicial	Pendiente saturada		
	P_o [kg/cm ²]	Pf_{sat} [kg/cm ²]	$\Delta\epsilon_{colap}$ [%]	n_o [%]	Tramo recompr.	Tramo virgen	
					C_r []	C_c []	
Loess primario	0,46	0,88	2,47	51	0,09	0,33	A4, A6, A8, A14, A15, A24, A29, A30, A31
Desviación estándar media	0,2	0,1	0,8	3	0,05	0,05	
Loess secundario	0,86	1,49	1,55	50	0,03	0,24	A1, A2, A9, A10, A13, A16, A19, A22, A26, A28, A32, A34
Desviación estándar media	0,4	0,4	0,6	3	0,02	0,10	

Nota
¹ El valor de P_o se obtuvo a partir de calcular el peso unitario total por la prof. de la muestra estudiada.
 colap. : colapso.
 recompr.: recompresión

IV.3.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Los principales parámetros químicos analizados tanto en la matriz de suelo como en los nódulos, se citan en Tabla IV.10. A partir de la limitación ya mencionada sobre la escasa cantidad de nódulos recolectados desde los panes de suelos inalterados, fue limitada la cantidad de ensayos de caracterización química realizados en todas las muestras. Desde ya, esto es una verdadera limitación de este trabajo. Las principales planillas de resultados se recuerda que se encuentran en el Anexo 2.

Tabla IV.10: Parámetros estudiados en los ensayos químicos de este trabajo.

Objetivo general	Nombre del ensayo	Parámetros analizados en		
		Matriz	Nódulos	
Análisis químicos	pH	X	X	
	Carbonatos de calcio, CaCO ₃	X	X	
	Conductividad Eléctrica en relación (1:2,5)	X	X	
	Conductividad Eléctrica en extracto de saturación	X	X	
	Sales totales disueltas	X	X	
	Cationes (+)		X	X
			X	X
			X	X
			X	X
	Actividad puzolánica	-	X	

IV.3.a. - pH

En el caso de los iones de hidrógeno H⁺, su concentración en la solución del suelo se expresa a través del pH, ver Ec. IV.2:

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \quad (\text{IV.2})$$

Los valores entre los que se encuentra el pH en suelos orgánicos, varían entre 3 y 10. Mientras que los suelos inorgánicos en este estudio, varían entre 7 y 9,5. La Tabla IV.11 indica una clasificación de los suelos según su pH y la presencia del tipo de carbonato presente desde la óptica de suelos edafológicos. El pH siempre tiende a estar en un equilibrio dinámico entre la acidez, activa o real (en solución) y, de cambio o reserva (para los adsorbidos). Si se eliminan H⁺ de la solución, se liberan otros tantos H⁺ adsorbidos. Como consecuencia, el suelo, en general, muestra una fuerte resistencia a cualquier cambio en su pH. En particular, los suelos con una clara presencia de CaCO₃, como cementante natural, manifestarían un pH igual o menor 8,4 según se observa en la Tabla IV.11. La presencia de otros cementantes naturales como MgCO₃ (carbonato de magnesio) ó Na₂CO₃ (carbonato de sodio) aumentarían hasta casi 10 el valor del pH.

Tabla IV.11: Clasificación de suelos según pH y contenido de cementante.

pH	Evaluación	Efectos esperados
6,6 – 7,3	Neutro	Por debajo de pH=7, no habría CaCO ₃
7,4-7,8	Medianamente neutro	Suelos con tendencia a la presencia de carbonato de calcio, CaCO ₃
7,9 – 8,4	Básico	Suelos con CaCO ₃ y algo de MgCO ₃ , en general
8,5-9,0	Ligeramente alcalino	En suelos con carbonatos, puede deberse a MgCO ₃ , si no hay sodio intercambiable
9,1-10,0	Alcalino	Suelos con presencia de carbonato sódico, Na ₂ CO ₃

En la Tabla IV.12, se resumen los principales parámetros promedios de los valores de pH para las muestras estudiadas. Por su parte, los depósitos de loess primario, presentan el mismo valor de pH tanto en los suelos de las matrices como en los nódulos; siendo este valor, ligeramente mayor 8,4 o sea que la presencia del cementante dominante podría deberse con tendencia al MgCO₃, (sino hay sodio intercambiable). En los loess secundarios, se observa una ligera diferencia entre el pH de las matrices respecto el pH de los nódulos; presentando estos últimos, un valor de pH de 8,4 propio de sedimentos con presencia neta de CaCO₃ según la Tabla IV.11. Esto estaría en correspondencia con el proceso formacional de recrecimiento del tamaño esférico de los mismos a consecuencia del mecanismo de percolación laminar del carbonato sobre los núcleos de atracción. Por ende, se verifica la tendencia de este cementante en los nódulos de los loess secundarios según la referencia de la Tabla IV.11. Por último, en la Tabla IV.12, se menciona que los valores de las desviaciones estándares fueron menores a 1%, lo que implicaría que estos resultados son eficientes. De todos modos, es un parámetro indirecto para determinar a ciencia cierta el tipo de cementante predominante.

Tabla IV.12: Resultados del ensayo pH de los suelos estudiados en este trabajo.

Tipo de depósito		pH promedio	Desviación estándar media	Id. de muestras consideradas
Loess primario	Matriz	8,6	0,7	A8, A15, A29
	Nódulos	8,6	0,2	
Loess secundario	Matriz	9,0	0,4	A2, A9, A13, A16, A19, A22, A26, A28,A32,A34
	Nódulos	8,4	0,6	

IV.3.b. - Presencia de carbonato de calcio

El mecanismo de precipitación del carbonato depende del origen geológico según el depósito de suelo estudiado. Por lo general, se denomina como carbonato de calcio al carbonato insoluble que, junto al disparador de los cationes de calcio intercambiables con el exterior, logran generar un proceso de agregación intergranular de cierta rigidez (o no) en los depósitos estudiados.

En la Tabla IV.13, se resumen las cantidades promedio de los contenidos de carbonatos de calcio presentes tanto en los nódulos como en las matrices de cada tipo de depósito estudiado. A partir de esta tabla, se deduce que la presencia de carbonato de calcio en los nódulos de los loess secundarios es 2,5 veces mayor respecto a los nódulos de loess primarios. Por ende, se puede afirmar entonces, que se garantiza un real (o efectivo) estado de agregación de los nódulos de loess secundarios respecto a los nódulos de loess primarios. Por su parte, los nódulos de loess primarios, presentan 0,6 veces menos contenido de carbonato de calcio que sus respectivas matrices. Por tal motivo, no se garantizaría un efectivo estado de agregación de los nódulos en los loess primarios por presentar un predominio de carbonato de calcio; pudiendo existir otros cementantes naturales (como carbonato de sodio o carbonato de magnesio) según Machette (1985).

Por último, en la Tabla IV.13, se obtuvieron valores de las desviaciones estándares menores al 10%, lo que implica que estos resultados serían eficientes, salvo en el caso de los nódulos de loess secundarios. Esto se debe a que en estos nódulos la diferencia del parámetro entre los contenidos de mínima y máxima, varían sustancialmente.

Tabla IV.13: Resultados del ensayo carbonato de calcio de los suelos estudiados en este trabajo.

Tipo de depósito		CaCO ₃ promedio [%]	Desviación estándar media	Identificación de muestras consideradas dentro y fuera de Córdoba
Loess primario	Matriz	6,1	2,1	A8, A15, A29
	Nódulos	3,6	1,9	
Loess secundario	Matriz	5,6	0,7	A2,A19, A22, A26, A28,A32,A34
	Nódulos	9,1	11,6	

IV.3.c. - Conductividades eléctricas, sales totales disueltas y cationes

La salinidad intercambiable del suelo se basa en la cantidad de sales totales (T.S.D.) presentes en una solución o extracto acuoso y puede ser obtenida mediante la medición de la conductividad eléctrica (C.E.). El valor de

C.E. es influenciado por la concentración y composición de las sales posibles de ser disueltas en agua. Dicha salinidad soluble está relacionada a la cantidad de cationes y aniones. Por ende, inicialmente, si los nódulos comienzan a presentar un estado de agregación distinto a sus matrices, se debería a la agregación de sales que flocculan y generan núcleos de atracción electroquímicos. Estos, a medida que pasa el tiempo, pueden (o no) litificarse por re-crecimiento del tamaño esférico de los mismos a consecuencia de percolar el carbonato laminarmente sobre ellos; siendo este propulsado por los sucesivos ciclos de infiltraciones de aguas meteóricas superficiales. Se generaría así una cobertura laminar superficial sobre los iniciales núcleos de atracción salinos solubles. Como resultado, se forman nódulos no solubles con un cierto grado de agregación por la presencia de, al menos, carbonato de calcio. Esto último concuerda con la obtención de parámetros altos de C.E. y bajos de T.S.D.

En la Tabla IV.14 se resumen los principales parámetros promedio de la conductividad, sales totales disueltas y cationes potenciales de intercambio. A partir de allí se puede concluir que los nódulos de loess secundario son 8,8 veces más conductivos que sus matrices; cumpliéndose así la relación de altos C.E. y bajos T.S.D. En el caso de los loess primarios, ya sea en los nódulos como en las matrices, no está clara esta relación y por ende, no es concluyente sobre una tendencia en estos parámetros para el muestreo ensayado. En cuanto a los cationes de intercambio promedio de la Tabla VI.14, tampoco hay una clara tendencia de resultados o influencia de estos, ni en los nódulos ni en sus matrices.

Tabla IV.14: Resultados promedios de los ensayos de conductividad eléctrica, sales totales disueltas y cationes de los suelos estudiados en este trabajo.

Tipo de depósito		Cond. Eléc. promedio (1:2,5) [mmhos/cm]	T.S.D. Ext. promedio (1:2,5) [mg/l]	Cationes (+) promedio (m.e/l)				Identificación de muestras consideradas dentro y fuera de Córdoba
				Ca	Mg	Na	K	
Loess primario	Matriz	0,39	171,2	22,8	3,3	1,6	1,9	A8, A15, A29
	Nódulos	0,37	115,2	21,3	2,1	0,7	1,4	
Loess secundario	Matriz	0,23	103,3	20,4	3,1	2,9	1,4	A2, A22, A26, A28,A32
	Nódulos	2,02	211,2	21,4	1,9	3,7	1,6	

IV.3.d. - Actividad puzolánica

Cabe mencionar, que este ensayo no se realizó en muestras con características tenso-deformacionales definidas, propias de un loess primario⁵ o

⁵ Loess primario: A4, A6, A8, A14, A15, A24, A29, A30, A31.

un loess secundario;⁶ siendo esto a consecuencia de la insuficiente cantidad de nódulos recolectados como se ha mencionado. Sin embargo, a modo de corolario informativo general, se lo realizó a una única muestra disponible (identificada como A20 de la Tabla III.10) con cantidad de nódulos suficientes con el fin de evaluar nódulos de una misma muestra para identificar qué tamaño de nódulo presentaba mayor cantidad puzolánica. Los diámetros ensayados fueron 1/2”, 4,75 mm, 0,425 mm y 0,150 mm. Por lo general, se lo considera un ensayo indirecto y demanda medir la caída en la conductividad que ocurre en una solución saturada de hidróxido de calcio con la muestra de suelo a ensayar. Si las muestras son altamente salinas, podrían inducir a errores de lectura de la diferencia de conductividad medida. Presumiblemente, a partir de la Tabla IV.14 del ítem anterior, no existirían contenidos de sales totales con un promedio mayor a 1000mg/l.

En la Tabla IV.15, se resumen y califican los valores de la diferencia de conductividad (ΔC) a partir de la metodología de Luxán et. al. (1989). siendo los rangos posibles de medir, los identificados en la Tabla IV.16. En la Tabla IV.15, se observa que los valores obtenidos de la diferencia de conductividad son menores a 1,2 mS/cm. Por lo tanto, existe poca sensibilidad a manifestar una definida actividad puzolánica en los distintos tamaños de nódulos en la única muestra ensayada. A partir de los presentes resultados, se podría considerar a este ensayo no concluyente para este trabajo. Sin embargo, esta técnica se podrá considerar como factible de ser ejecutada en un estudio futuro cuando se cuente con mayor cantidad de nódulos recolectados.

Tabla IV.15: Resultados de las actividades puzolánicas para algunos nódulos de una sola muestra estudiada.

Id. de muestra considerada dentro de Córdoba		A20			
loess	Nódulos	Tamaño del diámetro del nódulo (mm)			
		12,7	4,75	0,425	0,150
		ΔC , Diferencia de conductividad (mS/cm)			
	Valoración según Luxán et.al. (1989)	Actividad puzolánica variable	Actividad puzolánica variable	Actividad puzolánica variable	Actividad puzolánica variable

⁶ Loess secundario: A1, A2, A9, A10, A13, A16, A19, A22, A26, A28, A32, A34.

Tabla IV.16: Valores de referencia de la diferencia de actividad puzolánica para suelos.

Categoría	ΔC
Sin actividad puzolánica	$\Delta C < 0,4 \text{ mS/cm}$
Actividad puzolánica variable	$0,4 \text{ mS/cm} < \Delta C < 1,2 \text{ mS/cm}$
Buena actividad puzolánica	$\Delta C > 1,2 \text{ mS/cm}$

IV.4.- CARACTERÍSTICAS DE LA MICROESTRUCTURA Y MACROESTRUCTURA

Los estudios de los aspectos de la microestructura tratan de complementar a los estudios convencionales físicos como químicos previamente abordados. En la Tabla IV.17, se presenta la lista de ensayos realizados que involucran ambos análisis. Mientras que en el Anexo 4, se presentan las planillas de la caracterización sobre la microestructura únicamente. Ya que no se realizaron planillas individuales de la caracterización sobre la macroestructura, se caracterizó al final de este apartado.

Tabla IV.17: Ensayos realizados en este trabajo para caracterizar la microestructura.

Objetivo general	Nombre del ensayo	Parámetros analizados en	
		Matriz	Nódulos
Análisis microestructura	Microscopio Electrónico barrido (SEM) en fragmentos naturales de fractura fresca de una muestras inalterada	-	X
	Mineralogía de la fracción $< 2\mu\text{m}$ (arcillas) y del complemento granulométrico (limo y arena) del suelo por Difracción Rayos X (DRX)	-	X
	Radiografía de rayos X en una muestra inalterada según la norma ASTM D4452	X	

IV.4.a. - Microscopio electrónico barrido (SEM)

Antes de comenzar con la caracterización de las imágenes SEM en los nódulos de este trabajo, se realiza una introducción de los posibles elementos a identificar en dichas imágenes, a partir de las características genéricas del arreglo del esqueleto granular brindadas por Aguilar et.al. (2004) y las técnicas de Gao (1981 y 1986) para los loess de China. Los loess de China son de distinto origen geológico que los loess pampeanos aquí estudiados.

Aguilar et.al. (2004), menciona que la deformación provocada en los suelos colapsables, tiene una relación estrecha de la rotura y deslizamiento de los contactos del esqueleto granular, siendo esto verificable a partir de imágenes de microscopio electrónico (SEM) con muestras estructuradas. Por su parte, existen variados tipos de contacto pero, en general, se destaca en los suelos colapsables el contacto entre granos con puentes de un cierto grado de

agregación o cementación, (Ver Figuras IV.8). En esta imagen, se distingue una película oscura que rodea a los granos de suelos que también se extiende como puente de contacto intergranular. Específicamente, los tipos de puentes pueden ser largos o cortos según los define Gao Guorui (1981), (Ver Figura IV.9).

Figura IV.8: Contacto con puentes agregados entre granos de arena finas, según Aguilar et. al. (2004).

Figura IV.9: Puentes de la estructura granular de contacto, según Guorui (1986).

Gao Guorui (1981) complementa su análisis de las imágenes SEM con las siguientes características posibles de relevar en la microestructura de los loess de China:

- Forma del esqueleto granular: bajo condiciones de climas más áridos, el CaCO_3 en los granos de agregado está bien conservado y ofrece a los granos de agregado una mayor dureza intrínseca; otorgando alta pseudo-consistencia en los granos de agregados. Esta pseudo-consistencia puede aumentar, de débil a firme, a medida que aumenta la cantidad de

carbonatos hidratado y, por ende, implicaría una variación favorable en la disminución del grado de colapso. Mientras que, bajo condiciones de clima húmedo, el CaCO_3 junto con la arcilla presente en los granos de agregado, comienzan a eluviar en forma individual hacia los otros granos generando flóculos o tubificaciones nuevas. La consistencia débil/suelta en forma inicial y a medida que se va re-depositando laminarmente, se torna con una consistencia más densa y menos colapsible. En la Figura IV.10, se observa el tipo de flóculo de consistencia densa y consistencia suelta.

Figura IV.10: Flóculo a) consistencia densa y b) consistencia suelta, Gao Guorui (1986).

- Tipo de contacto del esqueleto granular: particularmente, se menciona que los contactos entre los granos con presencia de CaCO_3 en la matriz de suelo, ocurren entre el rígido grano del agregado y el fragmento de mineral. A este tipo de contacto lo materializa una fina película de arcilla coloidal (si correspondiera) y el escaso carbonato microcristalizado. Es un contacto sumamente débil, ya que el área de contacto es muy pequeña y, por ende, la tensión en dicho punto es elevada. Por lo tanto, es un contacto muy vulnerable a ser disuelto fácilmente cuando recién se genera el puente. Los iones intercambiables del agua se re-depositan rodeando laminarmente el grano. Este contacto es muy sensible al colapso (sería aplicable a los loess primario aquí estudiados).

En cuanto al contacto con puentes cementados entre granos (largo como corto), el área de contacto es mayor entre los granos, ya que existe un puente vinculante rico en arcilla coloidal y carbonato microcristalizado producto de la lixiviación⁷ superficial del intercambio iónico del agua superficial con migración de la arcilla coloidal más el carbonato. Las películas de arcilla coloidal y carbonato microcristalizado, rodean no solo los puntos de contacto (caso del anterior contacto descrito) sino también cada grano en particular, generando una importante película superficial que se va engrosando a medida que se continúan los

⁷ Las sustancias que se pueden eluviar, lo hacen básicamente, bajo tres formas distintas: como iones disueltos (lixiviación), en forma pseudosoluble formando complejos organometálicos (queluvación), y en suspensión (iluvación de arcilla).

sucesivos ciclos de iluviación. Este contacto es poco sensible al colapso (sería aplicable a los loess secundario aquí estudiados).

- Arreglo del esqueleto granular respecto intersticios (poros): se hace mención, particularmente, en el arreglo del esqueleto granular del poro, que puede ser, poro espaciado o poro intergranular (Ver Figura IV.11); siendo sensible a manifestar un mayor orden de magnitud de las deformaciones por colapso en el caso de los poros espaciados y menor, en el caso de los poros intergranulares. Cuando el agua ingresa a los poros espaciados, rompe y disuelve fácilmente los contactos puntuales casi sin cementar y, por ende, la estabilidad local se pierde induciendo a que el esqueleto granular implomase hacia el centro del poro. Se propicia así, el colapso inminente común en los depósitos loésicos. En el caso de los poros intergranulares, inducen pequeñas y locales deformaciones al contacto con el agua; induciendo menor salto por colapso que los depósitos loésicos mencionados.

Figura IV.11: Tipos de poros a) poro espaciado y b) poros intergranular, Gao Guorui (1981).

- Modo de acumulación de carbonato de calcio: la descarbonatación (movilización de los carbonatos desde los bicarbonatos solubles) y posterior carbonatación o agregación (cementación de los carbonatos insolubles) del carbonato de calcio ante la presencia del agua percolada en la matriz de suelos, induce a que los sedimentos de loess secundario sean menos colapsables que los loess primarios. Gao Guorui (1981) menciona que, dada la diferencia de formas en que podría estar presente el carbonato de calcio en el total de la matriz de suelos, podría no ser un indicador confiable del contra efecto del fenómeno de colapso en los suelos.

En las Tablas IV.18 y Tablas IV.19, se sintetizan las cinco características como modos de agregación de las partículas desde imágenes SEM obtenidas en suelos colapsables Chinos según Gao Guorui (1981).

A partir de lo cual, se procedió a analizar una muestra representativa de cada tipo de depósito estudiado pampeanos. La muestra A8 sería propia de los nódulos recolectados en un depósito de loess primario (Ver Tabla IV.20) y la muestra A34 sería propia de nódulos recolectados en un depósito de loess secundarios (Ver Tabla IV.21). A futuro, no se descarta ampliar esta caracterización con un mayor número de muestras analizadas.

Tabla IV.18: Clasificación microestructura de los loess de China según SEM según Gao (1981)

Estado	Modo de arreglo	Modo de contacto	Tipo de microestructura	Dirección colapso	Categoría Ver Tabla IV.19
granular	estructura suelta	contacto	granular, contacto de estructura suelta	alto colapso ↑ Bajo colapso	I
granular	estructura suelta	contacto con cementación	granular, contacto de estructura suelta y cementado		II
granular	estructura suelta y mosaico	contacto	granular, contacto de estructura suelta y mosaico		III
granular	estructura suelta	cementación	granular, estructura suelta cementada		IV
granular	estructura suelta y mosaico	contacto con cementación	granular, contacto de estructura suelta y mosaico, cementado		V
granular	estructura suelta y mosaico	cementación	granular, estructura suelta y mosaico cementada		VI
granular y gelatinosa	estructura suelta	cementación	granular y agregados coagulados, estructura suelta cementada		VII
granular y agregados coagulados	estructura suelta y mosaico	cementación	granular y agregados coagulados, estructura suelta y mosaico cementada		VIII
granular	estructura mosaico	contacto	granular, contacto mosaico		IX
granular	estructura mosaico	cementación	granular, mosaico cementado		X
granular y agregados coagulados	estructura mosaico	cementación	granular y agregados coagulados, mosaico cementado		XI
agregados coagulados	estructura mosaico	cementación	agregados coagulados, mosaico cementado		XII

Tabla IV.19: Continuación de Clasificación microestructura de los loess de China según SEM, según Gao (1981).

Categoría I

Categoría VII

Categoría II

Categoría VIII

Categoría III

Categoría IX

Categoría IV

Categoría X

Categoría V

Categoría XI

Categoría VI

Categoría XII

Tabla IV.20: Imagen SEM de nódulos en depósito de loess primario estudiado de este trabajo.

- 1 - Forma del esqueleto de las partículas: **Granular**. (presenta arcilla).
- 2 - Modo de contacto: **Contacto**.
- 3 - Modo de arreglo entre el esqueleto de granos y poros: **Estructura mosaico**.
- 4 - Tipo de microestructura: **granular contacto mosaico**.
- 5 - CaCO_3 : **Pequeños granos similares al cuarzo**.

Tabla IV.21: Imagen SEM de nódulos en depósito de loess secundario estudiado de este trabajo.

- 1 - Estado: **Granular y agregados coagulados**
- 2 - Modo de contacto: **Cementación**.
- 3 - Modo de arreglo entre el esqueleto de granos y poros: **Estructura suelta**.
- 4 - Tipo de microestructura: **Granular y agregados coagulados, estructura suelta cementada**.
- 5 - CaCO_3 : **Escasos granos**.

IV.4.b. - Mineralogía de la fracción $<2\mu\text{m}$ (arcillas) y del total

Frenguelli (1955) menciona que en cuanto a la naturaleza volcánica piroclástica (vidrio volcánico) y la interacción con el agua de ambos depósitos loésicos estudiados, el agua externa no modificaría la composición mineralógica inicial en ellos. Por su parte, hace referencia a la presencia de contenidos psamíticos entre el loess primario respecto al loess secundario; siendo mayor en el primero, los siguientes minerales: cuarzo, feldespato,

hornblenda, micas, turmalina, granate, magnetita, zircón, entre los más representativos.

Más contemporáneamente, Karlsson (1989) determina la mineralogía por microscopía fotónica y por rayos X de suelos con carbonatos junto a otros minerales desde la región serrana oeste hasta la llanura este, según se muestra en la Tabla IV.22. Analizando las muestras de dicha tabla, se concluiría que el contenido de carbonatos aumentaría a medida que el sedimento se localice hacia el oeste provincial. Quintana Crespo (2005) hace un importante aporte bibliográfico actualizado sobre la influencia del volcanismo en la mineralogía de los depósitos loésicos de Córdoba. Se considerarán más detalles al respecto, a futuro.

Tabla IV.22: Composición mineralogía general de Oeste-Este, Karlsson (1993).

Parámetro	Sigla	Ubicaciones según la provincia de Córdoba			
		Oeste → Este			
		Athos Pampa	Impira	Los Molles	Noetinger
Limo [%]	MI	67,8	66,5	72,8	51,0
Arcilla [%]	CI	21,8	24,1	12,9	19,9
Granular grueso [%]	Gr	10,4	12,4	14,3	29,1
Carbonato [%]	CaCO ₃	14,8	9,8	2,9	4,2
Material piroclástico (vidrios volcánicos)	Cv	8,94	33,50	27,16	15,76
Cuarzo	Cz	5,95	14,30	15,09	14,76
Feldespatos	Fd	64,3	30,70	12,89	36,57
Lititos	Li	5,05	17,80	40,43	32,67
Mica	Mi	5,02	5,20	0,62	0,06
Hornblenda	Ho	1,87	1,10	0,33	0,16

En la Figura IV.12, se presentan las imágenes resultantes de los difractogramas en las muestras tanto de loess primarios como de loess secundarios de este trabajo. Se estudió, puntualmente los suelos de los nódulos en todas las fracciones de diámetros de las partículas que lo conforman, como así también se analizó, por separado, la fracción arcillosa de estos.

Las únicas muestras estudiadas con cantidad de suelo suficiente y con un comportamiento tenso-deformacional a compresión confinada determinado, responden a las identificaciones como A15, A19 y A26 en la Figura IV.12. En esta figura se expone que las fracciones totales de estas muestras, indistintamente del tipo de depósito, serían el cuarzo acompañado por el feldespatos (las plagioclasas dominantes), calcita, hematita, clorita, anfíboles y

micas. Además, existe la presencia aislada de basanita en una muestra que no manifiesta un comportamiento tenso-deformacional definido, como es la muestra A17 en la Figura IV.12. Sin embargo, se menciona ya que, la basanita, surge del proceso de secado en estufa a 100°C del mineral natural identificado como yeso. Este proceso de secado, se produjo luego de realizar el lavado pasante T200 estructurado y a partir de este involuntario secado se avisó la potencialidad de otro cementante o agente de agregación. Más detalles sobre estos nódulos agregados con otro cementante o agente de agregación, distinto al carbonato de calcio, se aborda en el Capítulo VI.

La fracción arcilla en los nódulos de ambos tipos de depósitos estudiados (loess primario como de loess secundario) para las muestras A15, A19 y A26 de la Figura IV.12, se compone de illita de baja cristalinidad dominante en todas las muestras, acompañada por minerales interestratificados irregulares de illita/esmectita con distinta proporción de illita, designados en su conjunto como minerales expandibles, según Cruz et.al. (2014). Es posible encontrar clorita y palyorskita en proporciones menores. La esmectita son filosilicatos y presentan una gran capacidad de intercambio catiónico. Durante la diagénesis, a profundidades importantes, las esmectitas se transforman en illita a través de los interestratificados en illita-esmectita. Constituyentes esenciales de los suelos en regiones de clima árido y semiárido. Las formadas en lagos alcalinos son variedades magnésicas casi puras. Existen las formadas a partir de la alteración hidrotermal o meteórica de rocas volcánicas (basaltos, andesitas y riolitas). Los minerales no arcillosos presentes en esta fracción arcillosa son: calcita en proporciones variables (hasta mayoritarias), plagioclasas y escaso cuarzo. La proporción y cristalinidad de la illita aumenta en profundidad por iluviación. Geotécnicamente, la actividad de las arcillas halladas responde a una actividad de rango medio como la illita y la esmectita de medio-alto.

Cabe mencionar que el análisis de la mineralogía en las fracciones totales como de la fracción arcillosa de los suelos estudiados que conforman los nódulos de la Figura IV.12, no sería una metodología concluyente para determinar, si los nódulos estudiados predomina claramente algún cementante natural puntual. La calcita se destaca en la fracción de minerales no arcillosos de ambos depósitos.

Figura IV.12: Difractogramas de rayos X de las fracciones totales y de la fracción arcilla en nódulos de loess primario como secundario.

En la Tabla IV.22 se resumirían las principales características mineralógicas de cada fracción estudiada en los nódulos del depósito de loess primario como loess secundario.

Tabla IV.23: Mineralogía en nódulos de los depósitos de loess estudiados en este trabajo.

	Nódulo	Loess primario	Loess secundario
Mineralogía	Todas las fracciones de partículas	Cuarzo, mica, plagioclasas, anfíbol, clorita, hematita	Cuarzo, mica, plagioclasas, anfíbol, calcita
	Fracción arcillosa	Mineral arcilloso: Illita de baja cristalinidad y illita /esmeclita	Mineral arcilloso: Illita
		Minerales no arcillosos: calcita en proporciones variables (hasta mayoritarias), plagioclasas y escaso cuarzo	Minerales no arcillosos: calcita, plagioclasas y cuarzo

IV.4.c. - Radiografía de rayos X

A partir de sacar radiografías de rayos X de los cubos de suelos inalterados de 10 cm por 10 cm, es posible identificar características sobre la macroestructura interna sin hacer una rotura fresca del pan de suelo que los contiene. Es decir que permite reconocer aspectos de la macroporosidad y fisuras, como contrastar, densidades distintas en el cubo (caso de los nódulos cementados respecto a sus matrices). Se trata de una técnica considerada como no invasiva y conservadora respecto a los ya realizados ensayos de lavado T200 (estructurado y desestructurado) que demandan de una recolección invasiva y relativamente destructiva según el tipo de lavado. Las únicas muestras con cantidad y calidad de suelo aptos para este ensayo, son las observadas en las radiografías de la Tabla IV.24.

En general, puede apreciarse que la densidad de los nódulos hace variar el contraste que reflejan estos con respecto a sus matrices. Por ejemplo, en el caso de los nódulos de la muestra identificada como A2, los nódulos porosos y de consistencia pulverulenta, se observan en la radiografía con ligeros bordes de contraste negro respecto a la matriz menos porosa de contraste blanquecino. Contrariamente a lo que se halla en la muestra identificada como A4, donde estos serían menos porosos (más compactos) y de consistencia más firme, visualizándose estos con contraste blanquecino respecto a su matriz porosa de contraste negro. Por otro lado, la apreciación de las macrofisuras o macroporos interiores no percibidas externamente en el pan de suelos inalterado, se contrastan linealmente de color negro respecto a la matriz ligeramente blanquecina como la muestra A10.

Tabla IV.24: Características de radiografías de rayos X resultantes de las muestras estudiadas en este trabajo.

Tipo de depósito	Fotografía General	Radiografía de rayos X
Loess primario	<p>Nódulos Ø=4,75mm a 2mm</p>	
Loess secundario	<p>Nódulos Ø=4,75mm</p>	

Tabla IV.24: Características de radiografías de rayos X resultantes de las muestras estudiadas (continuación)

Tipo de depósito	Fotografía General	Radiografía de rayos X
Loess secundario	<p style="text-align: center;">Nódulos $\varnothing=25\text{mm}$</p>	

Por lo tanto, durante la extracción del pan de suelo por medio de una perforación del tipo pozo a cielo abierto, si bien podrían ser consideradas como muestras de una calidad inalterada, se corre el riesgo de incurrir en un error conceptual sobre la calidad de muestra extraída en los depósitos de loess. Ya mencionó Capdevila (2008) que, para el caso de la toma de muestras mediante pozos a cielo abierto, el bloque de suelo extraído sufre procesos de hinchamiento y expansión debido a un desconfinamiento por ausencia de la presión de tapada original. Como consecuencia de estos procesos, es factible que se pierda parte de la estructura original incluyendo el desarrollo de microfisuras y macrofisuras, rotura de vínculos cementantes en los contactos y migración del fluido de los poros, salvo que las deformaciones por expansión no sean elevadas o bien, que el suelo esté fuertemente cementado según Leroueil y Vaughan, 1990 y Leroueil y Hight (2003).

Se concluye que este ensayo es útil, cuando existe contraste de densidad, porosidad y consistencia entre elementos dentro de una misma muestra; resultando evidente distinguir con un contraste de color oscuro, al elemento poroso y de baja consistencia respecto de su entorno opuesto. Un

limitante de este ensayo, sería el caso de las muestras con nódulos parcialmente cementados o de baja consistencia, ya que no contrastarían con la densidad interna de estos respecto a su matriz.

IV.5.- RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo, se aplicaron distintos ensayos de caracterización física, química, como de la microestructura y macroestructura en las muestras con nódulos tanto para los loess primarios como para loess secundarios estudiados.

En particular, se cita que el ensayo de caracterización física más representativo para identificar individualmente y extraer los nódulos de sus matrices en ambos depósitos, es el ensayo de lavado pasante T200 estructurado como no estructurado. En el caso de este ensayo, se pudo recolectar un promedio del 20% de nódulos pequeños en los loess primarios y, un promedio del 27% de nódulos pequeños en los loess secundarios según la clasificación de Iriondo y Kröhling (1995). Como ya se mencionó, son cualitativamente de una textura áspera, friable, redondeados para el caso de los nódulos en los loess primarios y, de forma elongada, en los loess secundarios. Por su parte, con el fin de determinar el comportamiento tensional como deformacional que estos nódulos le confieren a cada tipo de depósito estudiado (loess primario respecto de loess secundario), determinó que ese 27% promedio de nódulos en los loess secundarios, efectivamente confieren una rigidez intrínseca real a sus matrices. Se dan como resultado, curvas con mayor rango de resistencia tensional confinada para un menor salto de deformación vertical en estado de saturación. Ocurre el caso contrario en los loess primarios en los que el 20% promedio de nódulos, no confiere una rigidez intrínseca efectiva a sus matrices; resultando mayores saltos de deformaciones verticales para un menor rango de resistencia tensional confinada. Por lo tanto, los ensayos de caracterización física destacados para identificar muestras con nódulos, son el lavado T200 estructurado como no estructurado y compresión confinada a humedad de saturación. Identificándose granulométricamente que los nódulos forman en sí mismos, un esqueleto estructural discreto para ambos depósitos de suelos.

Por su parte, los ensayos de caracterización química más representativos serían la determinación efectiva del porcentaje de carbonato de calcio u otro tipo de carbonatos (sodio, magnesio). Por su parte con el fin de confirmar el tipo de cementante predominante en los nódulos estudiados, se determinó el porcentaje de carbonato de calcio promedio para ambos depósitos; rondando un 9,1% para los nódulos en los loess secundarios y tan solo un 3,6% para los nódulos en los loess primarios. Resulta indiscutible que los nódulos de los loess secundarios están agregados ante la presencia del carbonato de calcio, por lo que estos a su vez, brindarían la rigidez efectiva suficiente para mejorar el comportamiento tenso-deformacional confinado al momento de ser solicitados ante un eventual aumento del contenido de humedad. En consecuencia, impactaría en forma directa en un aumento promedio de ~1,7 veces la presión

de fluencia saturada y de ~0,6 veces la disminución del salto por colapso de los loess secundarios con nódulos respecto a los loess primario con nódulos.

Finalmente, en lo que respecta a la caracterización de la microestructura y macroestructura, se concluye que la técnica de reconocimiento desde imágenes SEM abordada para los loess chinos por Gao (1981 y 1986), es aplicable para clasificar los loess pampeanos de este trabajo. Avizorándose cualitativamente, una mayor categoría en esta técnica de reconocimiento para los loess secundarios respecto a los loess primarios; primando, así un alto grado de colapso en estos últimos respecto a los loess secundarios.

Mientras que, la técnica de radiografía por rayos X desde los cubos de los suelos inalterados de 10 cm por 10 cm de lados, brindaría la posibilidad de analizar la distribución de los nódulos en la matriz como otros aspectos (caso de macroporosidad o fisuras internas) intrínsecos de las probetas, sin romper o alterar el pan de suelo en estudio; en la medida en que se la reconoce como una técnica no destructiva y más conservadora que el lavado T200 estructurado. A futuro sería una nueva línea de investigación.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS SEGÚN EL ÍNDICE DE AGREGACIÓN

V. - ANÁLISIS SEGÚN EL ÍNDICE DE AGREGACIÓN

Geotécnicamente, los nódulos recolectados en los loess primarios y en los loess secundarios, conferirían características tenso-deformacionales de distinción según el depósito. En el apartado anterior, se identificaron los principales resultados de los ensayos que marcan ciertas características correlacionables a partir de ciertos comportamientos tenso-deformacional diferenciales del ensayo de compresión confinada según el tipo de loess pampeano estudiado.

Con el objeto de abordar independientemente el análisis tenso-deformacional de las probetas con nódulos de este trabajo, se propone en este apartado el Índice de Agregación (I.A.) según lo expresa la Ec. V.1. Es un índice cuantitativo que evalúa solamente la cantidad de nódulos agregados hasta el tamaño 0,075 mm respecto a la matriz total. Requiere realizar dos ensayos de lavado T200 por vía húmeda para dos fracciones de una misma muestra. Uno de ellos aplica una muy ligera presión (sin destrucción) de los dedos sobre una fracción de muestra estructurada preservando gran parte de los terrones como su estructura o estado de agregación interno. Mientras que el otro lavado T200, se realiza con alta presión (con destrucción) de los dedos sobre la otra fracción de la muestra inalterada; generando una presión suficiente para promover la desintegración de los terrones como su estructura o estado agregación.

$$I.A. = \frac{\%R.T200_{\text{estructurado}}}{\%P.T200_{\text{desestructurado}}} \times 100 \quad (V.1)$$

Donde

$\%R.T200_{\text{estructurado}}$: porcentaje retenido en el lavado por vía húmeda del tamiz N° 200 (diámetro abertura 0,075 mm) sin destruir los terrones de suelo.

$\%P.T200_{\text{desestructurado}}$: porcentaje pasante en el lavado por vía húmeda del tamiz N° 200 (diámetro abertura 0,075 mm) con destruir los terrones de suelo.

Por su parte, Rinaldi y Capdevilla (2006) proponen el índice de evolución granulométrico (I.E.G.). Este índice determina el grado de cementación de un suelo, basado en la ejecución de dos ensayos granulométricos. Un ensayo parte del tamizado por vía húmeda de una muestra indisturbada de suelo artificialmente, o sea, sin destrucción de terrones y, el otro, ejecutado mediante el tamizado de una muestra del mismo suelo pero con destrucción de terrones. Hasta aquí, parece similar al I.A. Sin embargo, el objetivo de realizar los

ensayos granulométrico para este índice, implica relacionar directamente la clasificación cualitativa del grado de agregación del suelo y su posterior evolución durante un proceso de carga para una probeta estructurada artificialmente; estimando así, el grado de rotura que manifiestan los agregados estructurados naturalmente respecto a los estructurados artificialmente.

$$I.E.G. = \frac{\%P_{\text{ensayo}} - \%P_{\text{estructurado}}}{\%P_{\text{desestructurado}} - \%P_{\text{estructurado}}} \quad (V.2)$$

Donde

$\%P_{\text{ensayo}}$: porcentaje pasante de un diámetro determinado obtenido posterior a la aplicación de una tensión y deformación cualquiera.

$\%P_{\text{estructurado}}$: porcentaje pasante de la curva granulométrica estructurada para el mismo diámetro de partícula según se determinó el $\%P_{\text{ensayo}}$.

$\%P_{\text{desestructurado}}$ porcentaje pasante de la curva granulométrica desestructurada para el mismo diámetro de partícula según se determinó el $\%P_{\text{ensayo}}$.

Finalmente, el I.A. propuesto para este trabajo, difiere concretamente del I.E.G propuesto por Rinaldi y Capdevilla (2006), ya que el I.A. clasifica cualitativamente el grado de agregación del suelo desde el menor tamaño de nódulos recolectados (0,075 mm), pero no estaría directamente vinculado a la posterior evolución durante el proceso de carga para una probeta estructurada artificialmente. De este modo, el I.A. garantiza una cierta independencia evolutiva de todos los tamaños de nódulos desde el inicial (0,075 mm) de cada matriz, según sea el tipo de depósito estudiado (loess primarios vs. loess secundarios).

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento tenso-deformacional característico de cada depósito estudiado junto a algunos aspectos químicos más representativos según cómo varía o impacta el I.A. de la Ec. V.1.

V.1.- ANÁLISIS TENSO-DEFORMACIONAL

Los depósitos de loess estudiados (primario o secundario) son sensibles al cambio de volumen o a asentarse en el corto plazo con la presencia de un cambio de humedad o incremento de carga externa. En el caso de un cambio del contenido de humedad por aporte externo (caso de la precipitación) o antrópico (caso de rotura de cañerías o reservorios principalmente enterrados), se propicia un comportamiento de subsidencia o colapso (particularmente) que comienza desde la microestructura hasta la macroestructura de estos sedimentos. Según Rinaldi et al. (1998), el agua tiene un rol muy importante en la formación y comportamiento posterior del loess.

Rocca et.al. (2006) explica que cuando baja el contenido de humedad, las partículas de menor diámetro tienden a aglomerarse en los meniscos de los poros promovidas por el aumento de la concentración iónica en los fluidos de estos, dando lugar a que el espesor de la doble capa difusa baje y las fuerzas de atracción sean mayor a las fuerzas de repulsión de Van der Waals. Las partículas de arcilla flocculan generando puentes de arcillas que vinculan a las partículas de tamaño arena como limo. A su vez las concentraciones de sales solubles, tratan de precipitar en forma de cristales, engrosando la microestructura de los puentes como diámetro de partículas. Esto se traduce a la macroestructura del sedimento en un aumento de la resistencia al corte, al menos, en el estado seco según el depósito. De este modo, se logra una aceptable resistencia cohesiva aparente que evita el colapso y permite soportar ciertas cargas propias del sedimento, incluso, ciertas cargas externas al mismo.

Pues bien, cuando aumenta el contenido de humedad, las sales solubles se hidratan, se desprenden de los puentes como sobre la superficie de las partículas y la concentración iónica en el fluido baja, aumentando las fuerzas de repulsión como la dispersión de las partículas de arcilla. Por ende, el espesor de la doble capa difusa, aumenta alrededor de las partículas. Esto se traduce en una disminución de la cohesión aparente de la macroestructura y baja en la resistencia al corte. Propiciando así, que el fenómeno del colapso de la estructura macroporosa de loess, se pueda alcanzar aun cuando no se llegó a la saturación completa.

Desde la óptica de su estado tensional, Redolfi (1993) define al loess potencialmente colapsable o autocolapsable según la valoración entre la presión inicial (P_o) y la presión de fluencia saturada ($P_{f_{sat}}$):

- Loess potencialmente colapsables: cuando la presión de tapada es menor que la presión de fluencia luego de humedecimiento, $P_o < P_{f_{sat}}$. La estabilidad dependerá de la magnitud de una carga externa al suelo.
- Loess autocolapsables: cuando la presión de tapada es mayor que la presión de fluencia saturada. $P_o > P_{f_{sat}}$ En este caso la masa de suelo colapsará espontáneamente sin la necesidad de una carga exterior.

Los depósitos de loess primario como de loess secundario con nódulos aquí estudiados, tienden a mantener un comportamiento promedio más parecido a un loess potencialmente colapsable según lo define Redolfi (1993). Es decir: $P_o < P_{f_{sat}}$, (Ver Figura V.1). Estos manifiestan una cierta estabilidad frente al caso de los loess autocolapsables mencionados por Redolfi (1993). Curto (2020) corrobora esto para los horizontes de loess superior y loess inferior.

A continuación, se analiza detalladamente el impacto (real o aparente) de los nódulos en cada matriz a partir del I.A. Desde la Figura V.1, se obtiene una aparente diferencia entre ambos depósitos según la variación de la $P_{f_{sat}}$ respecto al I.A. A partir de la $P_{f_{sat}}$ de $1,1\text{kg/cm}^2$, se diferenciaría tensionalmente cada tipo de depósito estudiado; los loess primarios, se localizarían por debajo de

1,1kg/cm² y los loess secundarios por arriba de 1,1kg/cm². Los depósitos de loess secundarios, manifiestan ligeramente un mayor estado de agregación (I.A.) a mayor P_{fsat} respecto a las muestras de loess primario. Curto (2020) obtuvo valores promedio de P_{fsat} desde 0,37 kg/cm² para los loess superiores hasta 1,76 kg/cm² para los loess inferiores. Correspondiéndose estos horizontes de este autor a los aquí estudiados como loess primario y loess secundario (en dicho orden); siendo finalmente, el límite de 1,1kg/cm² establecido en esta investigación, aceptable.

Se puede concluir entonces, que los nódulos estudiados en los depósitos de loess secundario, aportarían un estado de agregación efectivo en condición húmeda, como así también, una rigidez intrínseca real. Mientras que en los loess primarios, el estado de agregación de los nódulos, si bien estos existen, se mantendría sin mayores variaciones según el I.A. a medida que aumenta la P_{fsat} . Por ende, los nódulos en los depósitos de loess primarios, presentan un estado de agregación aparente en condición húmeda sin conferir una rigidez real a sus matrices o aumentar la P_{fsat} .

Figura V.1: Relación de la presión de fluencia saturada (P_{fsat}) de los depósitos loéssicos primario como loess secundario respecto I.A.

Desde la Figura V.2, se analiza que los loess secundarios presentarían una disminución del salto por colapso ($\Delta \epsilon_{colap}$) a mayor I.A. respecto a los loess primarios. A partir de un $\Delta \epsilon_{colap}$ de $\sim 2\%$, se diferenciaría deformacionalmente cada tipo de depósito estudiado, estableciendo un límite aproximado por debajo del $\sim 2\%$ para los loess primarios y por arriba del 2% para los loess secundarios. En los loess primarios con nódulos, el I.A. se mantiene casi constante a pesar de que habría un aumento del salto por colapso. En otras palabras, presentaría un estado de agregación aparente que no confiere rigidez alguna y, por tal motivo, no evitaría que la matriz sea potencialmente colapsable. Mientras que para los loess secundarios, se manifestaría una disminución del $\Delta \epsilon_{colap}$ a mayor

I.A., por lo tanto, se podría afirmar que presenta un estado de agregación efectivo que confiere rigidez efectiva que evitaría que la matriz sea potencialmente colapsable en condiciones saturadas.

Figura V.2: Relación del salto por colapso de los depósitos loésicos primario como loess secundario respecto I.A.

Por otro lado, Rocca et.al. (2006) hace una referencia a los suelos del centro de país, donde los valores promedio de la relación $P_{f_{sat}}/P_o$ en los suelos autocolapsables varía entre 0,72 para los primeros tres metros y 0,60 para los suelos más profundos. Mientras que en el caso de los suelos potencialmente colapsables, la relación $P_{f_{sat}}/P_o$ oscilaría entre 1,49 para los primeros metros y 1,40 en profundidad.

En la Figura V.3, se observa que los valores promedio de $P_{f_{sat}}/P_o$ rondan entre 0,9 hasta, aproximadamente, 4,0 entre ambos tipos de depósitos; resultando ambos depósitos estudiados con valores $P_{f_{sat}}/P_o$ superiores a los estudiados según Rocca et.al. (2006) pero serian iguales los valores promedio de $P_{f_{sat}}/P_o$ entre ambos depósitos de suelo aquí estudiado. Esto respondería al hecho de que presentan bajos valores de P_o respecto a los $P_{f_{sat}}$ en los loess primario para un invariable I.A. Mientras que, en el caso de los loess secundarios, se mantienen bajos los valores P_o respecto de los $P_{f_{sat}}$ con un ligero aumento del I.A. Resultan entonces, en ambos depósitos, valores bajos de P_o indistintamente del rango de profundidad que menciona Rocca et.al. (2006). En función de estos resultados, se trató de verificar la variación del I.A. en relación con el peso unitario seco entre ambos depósitos de suelos, (Ver Figura V.4); pudiendo advertirse que ambos depósitos no presentan una holgada diferencia representativa sobre este parámetro de caracterización. Por tal motivo, se concluye que no habría una relación directa y representativa entre γ_d con el I.A. en las muestras estudiadas, es decir, que a cualquier profundidad se pueden formar nódulos que rigidicen la estructura en forma aparente (caso de los loess primarios) o efectiva (caso de los loess secundarios). Sin embargo, Curto (2020) cita que los valores de γ_d promedio en el caso de los loess

superiores rondaron un $1,29\text{gr/cm}^3$ y, para los loess inferiores vario desde $1,22$ hasta $1,42\text{ gr/cm}^3$. Manifestándose, un aumento del 10% entre los valores máximos de ambos horizontes a favor de los loess inferiores que presentan una real evidencia de un proceso de cementación carbonática intergranular estable.

Figura V.3: Relación de los valores de Pfsat/Po de los depósitos de loess primario como loess secundario respecto I.A.

Figura V.4: Relación del valor de γd de los depósitos de loess primario como loess secundario respecto I.A.

En la Figura V.5, se representa la relación del índice de compresión del tramo virgen (C_c) en función del I.A. Desde aquí, se obtiene que la variación del C_c en los depósitos de loess primario y loess varia ligeramente en ambos respecto al I.A.; tendiendo, el C_c a un promedio de 0,33 para los loess primarios y de 0,24 para los loess secundarios. De aquí se concluye que ambos tipos de depósitos, manifiestan una diferencia respecto del índice de

compresión cuando están solicitados a un estado tensional próximos a la $P_{f_{sat}}$. Esto implicaría que a mayor estado tensional, los nódulos de los loess secundarios pierden capacidad de brindar rigidez efectiva como así también, el estado de agregación intrínseco conferido a sus matrices previo a $P_{f_{sat}}$. Por tal motivo, existiría un límite máximo tensional para el cual los nódulos están brindando rigidez efectiva a sus matrices; siendo este, la $P_{f_{sat}}$. A partir de superar este límite, los nódulos de loess secundarios pasan a tener una rigidez aparente (no real) al igual que los loess primarios. Por ende, el estado de cementación intrínseco se habría reducido o eliminado. Desde ya esto debería verificarse en un análisis de la microestructura antes como después de realizar el ensayo de compresión confinada a la humedad de saturación. Por su parte, Curto (2020) obtuvo un promedio de C_c de 0,34 para los loess superior⁸ hasta 0,07 para los loess inferiores⁹; siendo estos, últimos valores propios de horizontes que registran una cementación carbonático intergranular mantiforme y estable. Manifestándose finalmente, una clara equivalencia de los valores de C_c entre los loess superiores de Curto (2020) con los loess primario de este trabajo.

Figura V.5: Relación de los valores de C_c de los depósitos de loess primario como loess secundario respecto I.A.

En la Figura V.6, se representa la relación del coeficiente de recompresión (C_r) en función del I.A. De aquí se obtiene que la variación del C_r promedio para los depósitos de los loess primarios, sería de 0,09 y para los loess secundarios, sería de 0,03. Pudiendo advertirse que ambos depósitos presentan una holgada diferencia sobre este parámetro de caracterización. Ocurre que los loess primarios con nódulo, al no transferir una rigidez

⁸ Cuyo rango de profundidad varía desde el estrato de limo orgánico hasta 2,8m de profundidad

⁹ Cuyo rango de profundidad varía desde los 5 a 14m de profundidad.

intrínseca real (solo aparente) desde el inicio del estado tensional, desarrollan un mayor estado deformacional inicial al saturarse respecto a los loess secundarios. De esta forma, los nódulos brindan a los depósitos de los loess secundarios una concreta estabilidad deformacional desde el inicio hasta alcanzar la Pf_{sat} en el ensayo de compresión confinada a la humedad de saturación, según lo analizado en la Figura V.1. A partir de lo graficado, resulta el Cr en los depósitos de loess primarios 3 veces mayor que en los depósitos de loess secundario. Se afirma a partir de la Figura V.6, que los nódulos estudiados en los loess secundarios, garantizan una rigidez intrínseca suficiente a sus matrices desde el inicio del proceso tenso-deformacional confinado saturado hasta alcanzar la Pf_{sat} . Se logra entonces, una estabilidad tenso-deformacional hasta ese límite a partir de prestar un cierto grado de cementación o una similar cementación carbonática intergranular estable según Curto (2020).

Figura V.6: Relación de los valores de Cr de los depósitos de loess primario como loess secundario respecto I.A.

Por último, se propone relacionar el grado de agregación de los nódulos según la densidad relativa (Dr). El fin es tratar de proponer una posible clasificación geotécnica de estos nódulos según una valoración cualitativa del grado de agregación o cementación de los mismos. Estos nódulos confieren una cierta compacidad intrínseca en si misma ya que forman un esqueleto estructural dentro de sus matrices según sea el depósito loésico estudiado; siendo muchas veces desvalorizado este aspecto a la hora de caracterizarlos geotécnicamente. Por lo general, son suelos clasificados como de compacidad muy suelta a suelta según sus valores de porosidad luego de hacer un ensayo de compresión confinada, obviando contemplar su estado de agregación granular a partir de la presencia de nódulos con cierto grado de agregación o cementación.

A partir de lo analizado al comienzo de este capítulo, los nódulos estudiados pueden ser más o menos rígidos y podrían o no transferir rigidez intrínseca a sus matrices según el tipo de depósito. Se calculó aquí la densidad

relativa (D_r) según la Ec. V.3, siendo esta obtenida a partir de los valores de relación de vacío inicial, como durante el primer y último salto de carga final de cada ensayo de compresión confinada realizado desde las probetas, en los cuales se manifiesta una definida respuesta tenso-deformacional del tipo loess primario o loess secundario.

$$D_r = \frac{e_{\max} - e_o}{e_{\max} - e_{\min}} \quad (V.3)$$

Donde

e_o .: relación de vacíos inicial natural.

e_{\max} .: relación de vacíos máxima obtenida al final del último salto de carga del ensayo de compresión confinada a humedad de saturación; siendo, la presión aplicada en el salto de carga de $5,10 \text{ kg/cm}^2$.

e_{\min} .: relación de vacíos mínima obtenida al final del primer salto de carga del ensayo de compresión confinada a humedad de saturación; siendo, la presión aplicada en el salto de carga de $0,36 \text{ kg/cm}^2$.

Posteriormente, se clasificaron cualitativamente los valores de D_r obtenidos de la Ec. (V.3) respecto a la ponderación de compacidad propuesta por Terzaghi en la Tabla V.1. A partir de ello, se graficaron los valores de D_r obtenidos de la Ec. (V.3) respecto a los valores de $P_{f_{\text{sat}}}$ como $\Delta \varepsilon_{\text{colap}}$; siendo el objetivo, poder clasificar geotécnicamente las principales muestras con nódulos que presentan una compacidad desde muy suelta, suelta, media, densa o hasta muy densa (Ver Figura V.7 y Figura V.8 respectivamente). Por su parte, en la Tabla V.2, se sintetizan al menos las principales muestras de ambos depósitos estudiados según los únicos dos límites de D_r obtenidos que son, muy suelta y suelta. Además, esta tabla se completó con los respectivos valores de I.A. de dichas muestras. Calculando el promedio general de los I.A. de ambos depósitos estudiados y analizando la valoración final del entorno de compacidad de cada depósito, se obtiene que ambos depósitos compartirían el parámetro de máxima de cada promedio, o sea, la compacidad del $\sim 31\%$. Se confirma así, que los nódulos pulverulentos de ambos depósitos de loess aquí estudiados, confieren una compacidad que variaría entre muy suelta a suelta. Si bien, en este trabajo no se recolectaron nódulos en los loess secundarios que superen este 31%, no se descarta que existan. Quizás en las muestras de loess inferiores de Curto (2020), se podrían alumbrar. Por esta razón, en la Tabla V.2 se aclara que faltaría determinar el límite máximo. Por otra parte, en la Tabla V.3, se resumen los principales parámetros tenso-deformaciones obtenidos de las Figura V.1 como Figura V.2 ($P_{f_{\text{sat}}}$ y $\Delta \varepsilon_{\text{colap}}$) según el entorno del I.A. como D_r .

Tabla V.1: Valores de referencia de la densidad relativa, en general.

Muy suelta	0%-15%
Suelta	15%-35%
Media	35%-65%
Densa	65%-85%
Muy densa	85%-100%

 Figura V.7: Relación de las densidades relativas (Dr) de los depósitos de loess primario como loess secundario según la presión de fluencia saturada (Pf_{sat}).

 Figura V.8: Relación de las densidades relativas (Dr) de los depósitos de loess primario como loess secundario según el salto por colapso ($\Delta\epsilon_{colap}$).

 Tabla V.2: Caracterización de nódulos según la Dr e I.A. en los loess primarios como loess secundarios de este trabajo.

Tipo de densidad relativa, Dr.	Índice de Agregación Granulométrico, I.A.				
	Loess primario		Loess secundario		Valoración final del entorno de compacidad
<15% Compacidad muy suelta	A4	42%	A2	29%	Nódulos bajo grado de agregación
	A8	11%	A10	26%	
	A14	9%	A16	26%	
	A15	26%	A19	47%	
	A24	22%	A28	28%	
	A29	41%	A32	30%	
	A30	22%	A34	31%	
	A31	25%	-	-	
	Promedio parcial≈25%		Promedio parcial=31%		25% - 31%
15%-35% Compacidad suelta	s/m	s/m	A32	30%	Nódulos bajo a mediano grado de agregación
	s/m	s/m	A34	31%	
	Promedio parcial= s/m		Promedio parcial≈31%		≥31% ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Falta determinar el entorno máximo con muestras representativas. Futura línea de investigación.
 s/m : sin muestra con nódulos representativos pero podrían yacer en las muestras de loess inferiores según Curto (2020)

Tabla V.3: Caracterización geotécnica de nódulos propuesta según promedios Pf_{sat} , como $\Delta\epsilon_{colap}$ y los entornos de Dr. como I.A. para los loess estudiados.

Loess primario				Loess secundario			
Pf_{sat} [kg/cm ²]	$\Delta\epsilon_{colap}$ [%]	Dr [%]	I.A. []	Pf_{sat} [kg/cm ²]	$\Delta\epsilon_{colap}$ [%]	Dr [%]	I.A. []
<1,1	>2,0	<15%	25% - 31%	>1,1	>2,0	15%-35%	≥31 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Falta determinar el entorno máximo con muestras representativas. Futura línea de investigación.

V.2.- ANÁLISIS QUÍMICO

Tanto los nódulos de los sedimentos de loess primario como loess secundario, generan un estado de agregación aparente o real, dependiente de la cantidad como tipo de agente de agregación presente. Dentro de los agentes de agregación posibles de hallarse en la región estudiada, se destaca principalmente el carbonato de calcio (CaCO₃), aunque también podrían existir otros carbonatos

como el carbonato de sodio (Na_2CO_3) y el carbonato de magnesio (MgCO_3), según lo referenciado en el Capítulo IV. A continuación, se analiza el impacto de la presencia del carbonato de calcio en relación al I.A. de los nódulos en las matrices de cada depósito estudiado, (Ver Tabla V.4). También, se hace una breve interpretación del pH respecto del I.A de dichos depósitos.

Se puede apreciar que el estado de agregación de los nódulos como de las matrices de los loess primarios, no presentan una dependencia directa sobre el parámetro del pH; presentando en estas matrices y nódulos, el mismo pH para ambos. Mientras que en el caso de los nódulos de los loess secundarios, existe una ligera diferencia respecto a sus matrices en términos del pH. Si bien el pH en los nódulos de loess secundarios, tiene una tendencia a reflejar un estado ligeramente más alcalino ante la presencia evidente de mayor porcentaje de carbonato de calcio que sus matrices, no sería el pH totalmente efectivo y certero para definir un estado de agregación intrínseco. Se concluye entonces, que el parámetro de pH determinado unilateralmente, no sería un parámetro suficiente para caracterizar indirectamente el tipo de cementante natural predominante que garantizaría el estado de agregación de los nódulos estudiados. Por lo tanto, fue necesario identificar químicamente, al menos el contenido de carbonato de calcio como cementante natural esperado de hallarse según lo referenciado en el Capítulo IV.

Tabla V.4: Relación de los valores de CaCO_3 y pH de los loess primarios como loess secundario respecto I.A. para este trabajo

Tipo de depósito		CaCO_3 promedio [%]	pH promedio []	I.A.
Loess primario	Matriz	6,1	8,6	25% - 31%
	Nódulos	3,6	8,6	
Loess secundario	Matriz	5,6	9,0	$\geq 31^{(1)}$
	Nódulos	9,1	8,6	
⁽¹⁾ Falta determinar el entorno máximo con muestras representativas. Futura línea de investigación.				

En cuanto a las referencias químicas del contenido del CaCO_3 , en los loess primarios, se hallaría en el orden del 2% a 7%, según lo mencionado por Frenguelli (1955). Por otro lado, siguiendo a Teruggi (1957), en el loess pampeano, los porcentajes de carbonato de calcio primario oscilan en el 8% de promedio, muy inferior al loess norteamericano (15% a 20%) o al alemán (25% a 30%). En análisis posteriores efectuados por Ricci (1966), sobre 15 muestras

de la zona de Río Tercero (Provincia de Córdoba) se obtuvo un valor medio de 7% de carbonato de calcio, que confirma los datos de Teruggi (1957). Finalmente, Rinaldi (1994) menciona la presencia de otros agentes de agregación posibles de hallar, distintos al carbonato de calcio (CaCO_3) tal como carbonato de magnesio (MgCO_3). En esta investigación, el contenido de carbonato de calcio en los nódulos de los loess secundarios es 2,5 veces mayor al contenido de este parámetro químico en los nódulos de los loess primarios. Corroborando así, el efectivo estado de agregación de los nódulos en los loess secundarios. Finalmente, no se descarta la posibilidad de hallar otros cementantes naturales según las referencias mencionadas (carbonato de magnesio o sodio).

V.3.- RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo, se propuso el índice de agregación (I.A.) para abordar independientemente la respuesta del análisis tenso-deformacional de los depósitos loésicos con nódulos de la presente investigación. Se trata de un índice cuantitativo que evalúa solamente la cantidad de nódulos agregados hasta el menor tamaño de 0,075 mm respecto al total de la matriz. Se diferencia del índice de evolución granulométrico (I.E.G.) propuesto por Rinaldi y Capdevilla (2006), ya que el I.A. define el grado de agregación de los nódulos hasta el menor tamaño posible de medir físicamente que es 0,075 mm. Este índice, no está vinculado a la posterior evolución durante del proceso de carga de una probeta estructurada artificialmente, como en el caso del I.E.G. De esta forma garantiza una cierta independencia evolutiva del I.A. de todos los tamaños de nódulos posibles de ir formándose desde el menor tamaño (0,075 mm) hasta el máximo tamaño de 25 mm recolectado en este trabajo.

Como ya se sabe, los depósitos de loess estudiados (primario o secundario) son sensibles al cambio de volumen o a asentarse en el corto plazo con la presencia de un cambio de humedad o incremento de carga externa. Pues bien, aquí se determinó que ambos depósitos de loess pampeano rondan en un valor de I.A. del orden del 31%; confirmando así, que los nódulos hallados brindan una cierta rigidez intrínseca a sus matrices. En el caso de los depósitos de loess secundarios, estos nódulos garantizan una rigidez intrínseca real a sus matrices; reflejándose un impacto tenso-deformacional directo que brinda altos valores de $P_{f_{sat}}$ con bajos $\Delta \epsilon_{colap}$ con una cierta tendencia en alza del I.A. mencionado. Mientras que en el caso de los depósitos de loess primarios, los nódulos impactan en una rigidez intrínseca aparente a sus matrices. Si bien existen, no mejoran el comportamiento tenso-deformacional frente al cambio de humedad o incremento de carga como en el caso de los loess secundarios. En términos del salto por colapso vertical promedio cuando se saturan los loess primarios, se obtuvo que estos equivaldrían a 1,6 veces el $\Delta \epsilon_{colap}$ de los loess secundarios. Entre tanto, la presión de fluencia saturada promedio de los loess

secundarios, equivaldría a 1,7 veces la Pf_{sat} de los loess primarios. Finalmente, estas características tenso-deformacionales, favorables de los loess secundarios, se deberían a la presencia de un 2,5 veces más de carbonatos respecto a los nódulos de los loess primarios. Desde ya no se descarta la posibilidad de hallar otros cementantes naturales distintos al calcio en estos depósitos como el carbonato de magnesio o sodio.

CAPÍTULO VI

MISCELÁNEAS DE NÓDULOS DE CARBONATOS DE SODIO Y SULFATO DE SODIO

VI. - MISCELÁNEAS DE NÓDULOS DE CARBONATO DE SODIO Y SULFATO DE SODIO.

Durante el hallazgo de nódulos de carbonato de calcio desarrollado en el Capítulo V, se identificaron nódulos con otros cementantes naturales como el carbonato de sodio ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) o sulfato de sodio (Na_2SO_4), también llamadas gypcretes según Nettleton (1991) o concreciones o tosquillas de yeso según Frenguelli (1955).

Los nódulos de yeso (sulfato de sodio hidratado) se desecan y pasan a ser de bassanita o sulfato de sodio deshidratado. Estos últimos, son estables a los cambios de la temperatura de la matriz de suelo que lo aloja. Por su parte, los suelos con nódulos de yeso de origen pedogenético, se encuentran principalmente en regiones áridas o semiáridas pero nunca húmedas según Nettleton et al. (1982). Sin embargo, la presencia de yeso en estos nódulos, refleja la característica de la humedad presente en el tiempo gestacional de los mismos. En la zona de estudio de Córdoba y gran Córdoba, se hallaron estos nódulos en ambientes semiáridos. El origen de los iones de sulfato en la solución del suelo, se debería quizás a la presencia de minerales ricos en azufre, como la pirita. Por el clima y la oxidación, el azufre en estos minerales se transformaría en ácido sulfúrico que, en suelos calcáreos, reacciona con el $CaCO_3$ para formar yeso. Por lo general, a medida que aumenta el contenido de yeso, el contenido de carbonato de calcio tiende a disminuir y viceversa. Sin embargo, las formas del carbonato y del sodio, así como la presencia de sales solubles, influyen en esta relación.

En la región establecida para este estudio, los nódulos identificados con yeso presentarían sulfatos y sodio junto a los carbonatos; siendo entonces posible su coexistencia entre los carbonatos de calcio y/o sulfatos de sodio a ciertas profundidades, según su origen y edad geológica, Nettleton (1991).

A continuación, se presenta una reseña de las principales características geotécnicas halladas en los nódulos de yeso según Cruz (2015).

VI.1.- IDENTIFICACIÓN DE NÓDULOS DE SODIO Y SULFATO

VI.1.a. - Características físicas y químicas

Frenguelli (1955) menciona que los nódulos de yeso en los depósitos loess primario, son pequeñas esferas redondeadas, con estructura muy porosa a pequeñas rosetas formadas por la recolección de pequeños cristales de color blanquecino (ver identificación en una muestra de la Figura VI.1a). Mientras que los nódulos de yeso en los depósitos de loess secundario, poseen una pequeña estructura fibrosa de capas acumuladas no porosa, una encima de la

otra o son concreciones cilíndricas cristalinas irregulares tubificadas que forman caras curvadas de color castaño blanquecino, tal como se observa en otra muestra de la Figura VI.1b.

La Figura VI.1c, se expone en forma comparativa a los mencionados depósitos y responde a un nódulo pequeño de carbonato de calcio en un depósito de loess primario (ver Capítulo V).

Figura VI.1: Tipos de nódulos con yeso en depósitos de loess primario y loess secundario a) Obispo Trejo N° 1040, b) Obispo Trejo & Brasil, c) Av. Talleres

Geomorfológicamente, estos sedimentos con estratigrafías específicas de nódulos con sulfato y sodio, se estima que correspondió en el pasado a un posible paleocauce que comienza desde la Facultad de Ingeniería de Universidad Nacional de Córdoba hacia los ~6 metros de profundidad y continúa con una pendiente media hacia la calle Obispo Trejo (casi Av. Pueyrredón). Si bien aquí se analizarán tan solo dos muestras sobre calle Obispo Trejo, cabe aclarar que se hallaron otras muestras con indicios de sodio y sulfatos a lo largo de esta calle. Escapa al alcance de este capítulo ahondar en más detalles por el momento.

Químicamente, ambos depósitos de la Figura VI.1, presentan un contenido de sales totales disueltas rondando los 1410 mg/l con un promedio de 4,5% de CaCO_3 y presentarían una cantidad de aniones intercambiables de SO_4 por arriba de 50 m.e/l; siendo posible avizorar con los escasos ensayos químicos realizados, que el alto contenido de sales totales se debería a la cantidad de sales solubles de sulfato y sodio (en ese orden). Se observa que sería necesario un muestreo más representativo para verificar dicha tendencia.

Según Frenguelli (1955), la zona estudiada con presencia de nódulos de yeso, es propia de un sector con relieve de barrancos atravesados por antiguos paleocauces que drenan al arroyo La Cañada. Por lo general, según los escasos ensayos físicos realizados, se corroboró que son horizontes con un peso unitario no mayor a $1,4 \text{ gr/cm}^3$ y una densidad relativa del 10% al 35% según el tipo de depósito de loess estudiado. Además, presentarían una tendencia a manifestar sendas características tenso-deformacionales similares respecto a los depósitos loésicos con carbonato de calcio analizados en el Capítulo V. En la Figura VI.2, se observan los resultados de los ensayos de compresión confinada en muestras a humedad de saturación tanto de un loess primario como loess secundario con nódulos de yeso, según se identificaron en la Figura VI.1a y Figura VI.1b respectivamente. Cabe relacionar que los valores de $C_{c_{\text{sat}}}$ promedio en la muestra de loess secundario alcanzar el entorno mínimo de los loess inferiores estudiados por Curto (2020); siendo este de 0,07.

Finalmente los índices de agregación en estos depósitos rondan del ~28% al ~30%; siendo ligeramente menor al promedio de ~31% para los depósitos con nódulos de carbonato de calcio estudiados en el Capítulo V. Dado que la cantidad de muestras obtenidas con estos tipos de nódulos, es insuficiente, se deberá considerar toda la información aquí presentada, como condicional y deberá ser verificada con un mayor muestreo de suelos representativos para poder ponderar una estadística de análisis físico-químicos más detallado.

Figura VI.2: Gráficos de compresión confinada de muestras con carbonatos de sodio y sulfato en loess primario y loess secundario.

VI.1.b. - Características de la microestructura

A partir de las observaciones en el SEM de los nódulos con sulfato y sodio en los depósitos de loess primario (Figura VI.1a), se obtiene que la forma del grano mineral grueso es granular y casi subangulosa, (Ver Figura VI.3). Mientras que a su alrededor, existen pequeños coágulos (2 μm) aislados de granos muy finos con posibles cristales de sodio; estando dichos coágulos distribuidos aisladamente en forma perimetral a la cara del mineral grueso. Puede observarse que el tipo de unión de los granos finos en el coágulo, es por planos, es decir, cara-cara, (Ver Figura VI.3b). En los coágulos prevalecería una porosidad intergranular que otorga cierta estabilidad tenso-deformacional en forma intrínseca al mismo. Por otro lado, no se identifican en las fotografías de la Figura VI.3a, la presencia de cementantes depositados laminarmente sobre la superficie del grano más grueso, pero sí se observa la presencia de laminillas de arcilla rodeando la superficie del mismo. Esto podría deberse a que las aguas de infiltración superiores, han generado un proceso de migración de las arcillas a estratos inferiores, dicho de otro modo, se generó un proceso de eluviación a pesar que ese lapso de tiempo no fue suficiente para garantizar un efectivo proceso de iluviación con cristalización del cementante soluble (sulfato).

Figura VI.3: SEM en nódulos de sodio y sulfato en loess primario: a) grano mineral grueso escala 20µm, b) coágulo escala 1µm, c) relación intercoágulo escala 2µm

En cuanto a las observaciones en el SEM de los nódulos de sulfato y sodio en depósitos de loess secundario (Figura VI.1b), se observó que la forma del grano mineral grueso es angulosa, (Ver Figura VI.4a). A su alrededor existen coágulos (113µm) interconectados con granos muy finos y posibles cristales de sodio recubiertos con carbonato; a saber, dichos coágulos están fuertemente unidos entre sí y rodean perimetralmente a una de las caras del mineral grueso. El tipo de unión de los granos finos en el coágulo, es por planos, cara-cara, (Ver Figura VI.4b). No se identifican en las fotografías de la Figura VI.4a la presencia de cementantes depositados laminarmente sobre la superficie del grano más grueso, pero sí se observa la presencia de trazas aisladas de arcilla no interconectadas sobre la superficie del mismo, (Ver Figura VI.4c). Se podría evidenciar también en este caso, un proceso de eluviación de las arcillas a estratos inferiores.

Figura VI.4: SEM en nódulos con sodio y sulfato en loess secundario: a) grano mineral grueso escala 20µm, b) unión mineral-coágulo escala 10µm, c) trazas de arcilla escala 200µm

Finalmente desde el análisis de difracción de rayos X del total de las fracciones que conforman los nódulos estudiados en la Figura V.1a como en la Figura V.1b, se obtuvo una composición (en orden de abundancia relativa): cuarzo, mica, basanita ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$), yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) y acompañadas de plagioclasa y illitas (como arcillas), (ver Figura VI.5). La basanita, es producto de la deshidratación parcial del yeso (o sulfato de calcio) en la estufa por encima de 100°C .

Figura VI.5: Espectro de rayos X de los nódulos de loess primario y secundario con yeso: a) Obispo Trejo N° 1040, b) Obispo Trejo & Brasil.

VI.2.- RESUMEN DEL CAPÍTULO

Durante el hallazgo de nódulos de carbonato de calcio en loess primarios como loess secundarios, se identificaron nódulos con otros cementantes naturales tales como el carbonato de sodio ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) o sulfato de sodio (Na_2SO_4). Al igual que los nódulos de CaCO_3 del Capítulo V, estos fueron ya estudiados en la región por Frenguelli (1955).

La principal característica tenso-deformacional a la compresión confinada de ambos tipos de depósitos loésicos con nódulos de yeso, se debe a una similitud de comportamiento tenso-deformacional con los depósitos loésicos de nódulos con carbonatos de calcio. Las curvas tenso-deformacionales de los loess primarios como loess secundarios con nódulos de sulfato y sodio, responden a las mismas distribuciones tenso-deformacionales de los loess primarios como de loess secundarios con nódulos de carbonato de calcio respectivamente. Asimismo, el índice de agregación (I.A.) de estos depósitos varía entre el 28% a 30%; aproximándose así casi al promedio de 31% de I.A. hallado para los loess primarios y loess secundarios con nódulos de carbonatos de calcio del Capítulo V. Por su parte y con el fin de precisar el tipo de cementante natural de estos nódulos, se pudo determinar a priori que ambos depósitos presentan yeso (sulfato de sodio) a partir del análisis de difracción de rayos X del total de las fracciones que conforman los nódulos estudiados. Se señala que faltó poder determinar químicamente la presencia del sulfato de sodio (yeso).

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS NÓDULOS ESTUDIADOS

VII. - CONCLUSIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS NÓDULOS ESTUDIADOS

VII.1.- PRINCIPALES CONCLUSIONES.

Los depósitos aquí estudiados responden a loess primario y loess secundario con nódulos principalmente de carbonato de calcio como cementante natural hallado. Se localiza la región de estudio de estos depósitos loésicos en la ciudad de Córdoba. Dichos depósitos, son identificados como suelos del tipo limoso de baja plasticidad (ML) según el S.U.C.S. y cuyo peso unitario seco promedio ronda entre $1,30 \text{ gr/cm}^3$ y $1,32 \text{ gr/cm}^3$ según el depósito estudiado.

En cuanto a los principales minerales analizados en el total de las fracciones de ambos loess, se hallaron cuarzo, mica, clorita y plagioclasas; salvo la calcita, que solo primaría en los depósitos de loess secundarios. Por otra parte, este análisis mineralógico, se complementa con el reconocimiento de la illita como fracción arcillosa en ambos depósitos de loess; distinguiéndose únicamente, la presencia de algo de esmectita en los loess primarios. Visualmente, los nódulos de loess primarios se pueden distinguir ya que presentan un color contrastante respecto de sus matrices (no alcanzan a identificarse visualmente las trazas del carbonato de calcio), son de una angulosidad subangular, de forma chata, de consistencia ligeramente firme en estado seco y son débilmente cementados (se rompen con una simple presión de la mano). Mientras que los nódulos en los loess secundarios, no presentan un contraste de color respecto a sus matrices (se alcanzan a identificar las trazas de carbonato de calcio aisladas), son de una angulosidad redondeada, de forma elongada, chata en algunos casos, y de consistencia firme y fuertemente cementadas (no se rompen con una simple presión de la mano).

La distribución del cementante natural, carbonato de calcio, en la matriz de los loess primarios, se presentaría en forma dispersa y se debería a las esporádicas aguas meteóricas de filtración de los estratos superiores porosos que percolan cargadas de oxígeno (O) y de anhídrido carbónico (CO₂). A partir de este proceso, abandonarían parte de las sales calcáreas alrededor de los centros aislados de atracciones donde se produce un cambio electroquímico de concentración en el caso que estas filtraciones continúen en el tiempo. Contrariamente, en el loess secundario, el carbonato de calcio se presenta con una distribución uniforme; siendo esto generado por la abundancia de sucesivas alternancias de ciclos fluvio-eólicos en el proceso formacional de los mismos. De aquí, que el origen de estos nódulos se generaría desde centros de atracción casi elongados o tuberosos con predominio de sales calcáreas de alto intercambio catiónico, como consecuencia de las sucesivas redeposiciones del

carbonato desde los estratos superiores o por sustancias orgánicas en descomposición, ayudadas por la intervención de actividad biológica microbiolítica, como bacterias anaerobias.

Por su parte, la distribución granulométrica de los nódulos en ambos depósitos estudiados, son un indicador elemental para empezar a conocer el nivel de agregación de los nódulos hallados en estos. A partir del lavado por vía acuosa pasante T200 de muestras estructuradas (sin rotura de terrones inalterados), se obtuvo un promedio de nódulos retenidos en los loess secundarios que ronda un 27% del total de las muestras analizadas. Mientras que en los loess primarios, baja ligeramente al 20% del total de las muestras analizadas. En ambos depósitos de loess, los nódulos presentan una mala distribución granulométrica para sus matrices; siendo el diámetro medio obtenido en ambos de 0,85 mm. Dicho diámetro medio, representaría una mejora granulométrica de la fracción dominante de estos, lo que implica que son once veces mayor al tamaño del diámetro del loess colapsable ($\varnothing=0,075$ mm). Identificándose granulométricamente que los nódulos forman en sí mismos, un esqueleto estructural en evolución para ambos depósitos de suelos.

A partir de los nódulos recolectados, se definió el índice de agregación (I.A.), calculado a partir de los nódulos retenidos T200 de una muestra estructurada sobre el pasante T200 de la misma muestra desestructurada. Se trata de un índice cuantitativo que evalúa solamente la cantidad de nódulos agregados desde el menor tamaño físico posible de ser separado (o sea 0,075 mm) hasta el máximo tamaño de 25 mm. Se diferencia del índice de evolución granulométrico (I.E.G.) propuesto por Rinaldi y Capdevilla (2006), ya que el I.A. define el grado de agregación del suelo hasta el tamaño 0,075 mm pero no está vinculado a la posterior evolución durante del proceso de carga para una probeta estructurada artificialmente. Pues bien, aquí se concluye entonces, que ambos depósitos de loess estudiados rondan en un valor promedio de I.A. de aproximadamente el 31% (fluctuando ligeramente por encima o debajo de este valor, según cada depósito); garantizando en los nódulos hallados ciertas rigideces intrínsecas distintas según cada depósito.

Desde el aspecto de su estado tensional, ambos depósitos con nódulos son clasificados como potencialmente colapsables según las definiciones de Redolfi (1993). Los depósitos de loess secundarios con nódulos de carbonato de calcio manifiestan una ligera fluctuación por arriba del ~31% del I.A. con una mayor $P_{f_{sat}}$ y menor $\Delta\varepsilon_{colap}$ respecto a las muestras de loess primario con nódulos. En estos últimos, el estado de agregación de los nódulos si bien existe, fluctúa por debajo del ~31% de I.A. a medida que disminuye la $P_{f_{sat}}$ y aumenta el $\Delta\varepsilon_{colap}$. A partir del parámetro de la $P_{f_{sat}}$ del $\sim 1,1\text{kg/cm}^2$, se diferencian tensionalmente ambos tipos de depósitos; loess primarios, están netamente por debajo de $\sim 1,1\text{kg/cm}^2$ y los loess secundarios netamente por arriba de $\sim 1,1\text{kg/cm}^2$. Mientras que desde el enfoque deformacional, la diferencia entre ambos depósitos existiría con un $\Delta\varepsilon_{colap}$ de ~2% o sea los loess secundarios se

ubicarían por debajo del ~2% y los loess primarios por arriba del ~2%. A partir de estos límites tenso-deformacionales, se demostró que el promedio del 27% de nódulos recolectados en los loess secundarios, garantizarían una rigidez intrínseca real a sus matrices a partir de impactar en menores saltos de deformación vertical con una mayor presión de fluencia a humedad de saturación. Mientras que en el caso de los depósitos de loess primarios, el promedio del 20% de nódulos presentes en sus matrices, no garantizaría una rigidez intrínseca efectiva desde el inicio (sería aparente siempre). Ya que no generan menores saltos de deformación vertical a mayor presión de fluencia a humedad de saturación a pesar de ser ambos depósitos de loess identificados como potencialmente colapsable.

En cuanto a los índices de compresión del tramo virgen (C_c) para ambos depósitos de suelos, los valores promedio resultantes varían entre sí; correspondiendo el promedio de 0,33 para los loess primarios y de 0,24 para los loess secundarios. El valor promedio de este parámetro en los loess primarios concuerda con los valores resultantes promedio de los loess superiores de Curto (2020). Mientras que el valor del mismo parámetro en los loess secundarios, presenta una tendencia en baja respecto a los loess superiores pero no igualadora a los loess inferiores hallados por Curto (2020); siendo el valor de C_c promedio hallado variable entre 0,07 a 0,20 según la profundidad. De aquí se concluye que solo los nódulos de los depósitos de loess secundarios, manifiestan una rigidez efectiva hasta alcanzar a $P_{f_{sat}}$ como así también, el estado de agregación intrínseco conferido a sus matrices. Por tal motivo, existiría un límite máximo tensional o sea la $P_{f_{sat}}$. A partir de superar este límite, los nódulos de loess secundarios pasan a tener una rigidez aparente (no real) al igual que los loess primarios. Por ende, el estado de cementación intrínseco se habría reducido o eliminado; siendo esto necesario estudiarlo en una futura línea de investigación. Desde ya esto debería verificarse en un análisis de la microestructura antes como después de realizar el ensayo de compresión confinada a la humedad de saturación.

Mientras que el índice de recompresión promedio (C_r) de los loess primarios aumenta 3 veces respecto al de los loess secundarios; correspondiendo el promedio de 0,09 para los depósitos de los loess primarios y el de 0,03 para los loess secundarios. Puede advertirse entonces, que ambos depósitos presentan una holgada diferencia representativa sobre este parámetro de caracterización. Ocurre que los loess primarios con nódulos, al no transferir una rigidez intrínseca efectiva desde el inicio de la sollicitación tensional en el ensayo de compresión confinada, desarrollan un mayor estado deformacional inicial al saturarse respecto a los loess secundarios. Por el contrario, los loess secundarios con nódulos que sí brindan una rigidez real, garantizan una cierta estabilidad deformacional desde el inicio hasta alcanzar la $P_{f_{sat}}$; evidenciando así, una efectiva entrega de rigidez intrínseca real de parte de los nódulos a sus matrices de los loess secundarios, desde el inicio del proceso tenso-deformacional hasta alcanzar la $P_{f_{sat}}$. Esta estabilidad tenso-deformacional por

presentar un esqueleto estructural en sí mismos, sería a consecuencia de presentar los nódulos un promedio ~9% de carbonato de calcio como agente de agregación químico. Mientras que en los nódulos de los loess primarios, el contenido promedio del 3,6% de carbonato de calcio, no es suficiente para garantizar, al menos, una estabilidad tenso-deformacional similar a los loess secundarios. Finalmente, el contenido de carbonato de calcio promedio en los nódulos de loess secundarios es 2,5 veces mayor al promedio del carbonato de calcio de los loess primarios.

Por último, se concluye en relación a los principales aspectos de los loess pampeanos con nódulos, que:

- *Los nódulos forman en sí mismos, un esqueleto estructural en evolución para ambos depósitos de suelos. Son nódulos en los loess secundarios garantizan un estado de rigidez intrínsecas distintivo internamente respecto a los nódulos de loess primario.*
- *El promedio $\Delta\varepsilon_{colap}$ de los loess secundarios equivale ~0,6 veces al promedio del $\Delta\varepsilon_{colap}$ de los loess primarios.*
- *El promedio de Pf_{sat} de los loess secundarios equivaldría a ~1,7 de la Pf_{sat} en los loess primarios.*
- *El estado de agregación de los nódulos en los loess secundarios, se debería al hecho de presentar, al menos, 2,5 veces más carbonato de calcio que en los loess primarios.*
- *El distintivo comportamiento tenso-deformacional a compresión confinada por vía húmeda entre cada loess estudiado, se mantiene indistintamente al cementante hallado (al menos para el carbonato de calcio estudiado o sulfato de sodio).*

Finalmente, se puede mencionar que los nódulos en los loess primarios brindan a las matrices una rigidez aparente, que no modifica sustancialmente el fenómeno del colapso ante un aumento del contenido de humedad al cual son susceptibles. Mientras que los nódulos pequeños en los loess secundarios, otorgan una rigidez real (o efectiva) que modifica sustancialmente el comportamiento ante el potencial fenómeno de colapso (siempre que no se supere la Pf_{sat}). Esto estaría garantizado por presentar al menos un 31% de índice de agregación otorgado por presentar al menos carbonato de calcio como cementante natural intergranular. No se descartan otros tipos de carbonatos en ambos nódulos.

VII.2.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A partir de la escasa cantidad de nódulos recuperados del total de muestras estudiadas, se recomienda a futuro ampliar esta línea de caracterización a partir de sacar más de un pan de suelo inalterado para poder obtener una cantidad de nódulos suficiente y así acceder a complementar los ya

iniciados estudios químicos, tanto como sobre la microestructura y macroestructura de estos nódulos. En particular, se deberán realizar ensayos químicos, tanto en los nódulos como en sus matrices, para contrarrestar la identificación de otros cementantes distintos al carbonato de calcio (por ejemplo, carbonato de sodio y carbonato de magnesio).

Conjuntamente a estos ensayos químicos, se recomiendan hacer ensayos de determinación de la actividad puzolánica y contenidos de sales totales. Ya que al realizar el ensayo químico de identificación del pH en los nódulos de ambos depósitos, se observó la posibilidad de hallar estos otros cementantes naturales que podrían ser pre-identificados indirectamente mediante la determinación del pH. No se descarta realizar más ensayos físicos en los nódulos propiamente dichos, como es el caso de ensayos de límites de Atterberg. Por otro parte, se deberían realizar a estas nuevas muestras, ensayos de compresión confinada no solamente desde probetas en estado natural, sino también desde probetas remoldeadas a la densidad natural para poder avizorar en mejores condiciones la correlación estadística del grado de agregación de los nódulos con su estado tenso-deformacional. Se deberá considerar periodos de carga – descarga y recarga para evaluar que ocurre con los coeficientes de $C_{c_{sat}}$ luego de superar la $P_{f_{sat}}$. El objetivo a largo plazo sería vincular, física y matemáticamente, la relación del índice de agregación (I.A.) propuesto en este trabajo con el índice de evolución granulométrico (I.E.G) propuesto por Rinaldi y Capdevilla (2006). Por último, se debería ejecutar análisis de SEM de la microestructura desde probetas inalteradas, tanto antes como después de ser ensayadas a la compresión confinada a la humedad de saturación. Esto permitirá caracterizar aspectos de la microestructura interna, es decir, conocer sobre el arreglo entre las partículas, el tipo de puente de unión, como así también, la caracterización de la porosidad entre otros aspectos de la fábrica.

VII.3.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TIPIFICADAS

Las principales características físicas, químicas como en la microestructura y microestructura halladas en ambos depósito estudiados, se resumen en las Tabla VII.1 a Tabla VII.3.

Tabla VII.1: Resumen de características físicas promedio de los loess primarios y loess secundarios con nódulos pequeños de este trabajo.

Parámetro			Depósito Loess Primario		Depósito Loess Secundario	
			Matriz	Nódulos	Matriz	Nódulos
Cont. humedad	ω_o	[%]	16,1	11,3	19,5	11,4
Granulometría	Grava	[%]	-	3	-	5
	Arena	[%]	-	17	-	22
	Limo	[%]	-	76	-	66
	Arcilla	[%]	-	5	-	7
	\emptyset medio	[mm]	-	0,85	-	0,85
	Ccu	[]	-	4	-	19
	Cu	[]	-	11	-	4
	Característica de distribución de nódulos		Mal distribuida		Mal distribuida	
Lavado pasante T200	estructurado	[%]	80		73	
	deseestructura	[%]	88		84	
	post/sed	[%]	91		92	
Límites de Atterberg	ω_l	[%]	21,9		20,5	
	ω_p	[%]	19,7		18,4	
	IP	[%]	2,2		2,1	
	Clasificación S.U.C.S		ML		ML	
Peso unit. seco	γ_d	[gr/cm ³]	1,30		1,32	
Sup. específica	Se	[m ² /gr]	1,28		1,86	
Compresión confinada	Pf _{Sat}	[kg/cm ²]	0,88		1,49	
	P _o	[kg/cm ²]	0,46		0,86	
	$\Delta\epsilon_{colap}$	[%]	2,47 Potencialmente colapsable		1,55 Potencialmente colapsable	
	Cc	[]	0,33		0,24	
	Cr	[]	0,09		0,03	
	n _o	[%]	51		50	
Grado de agregación	Índice de Agregación		25-31		≥31	
	Dr	[%]	<15		15-35	
	Tipo de compacidad de nódulos		Compacidad muy suelta		Compacidad muy suelta a suelta	

Tabla VII.2: Resumen de características químicas promedio de los loess primarios y loess secundarios con nódulos pequeños de este trabajo.

Parámetro			Depósito Loess Primario		Depósito Loess Secundario	
			Matriz	Nódulos	Matriz	Nódulos
pH		[]	8,6	8,6	9,0	8,4
Carbonato de calcio	CaCO ₃	[%]	6,1	3,6	5,6	9,1
Conductividad eléctrica en relación (1:2,5)	CE	[mmhos/cm]	0,39	0,37	0,23	2,0
Sales totales disueltas extracto (1:2,5)	T.S.D. ext.	[m.e/l]	171,2	115,2	108,9	211,2
Cationes de intercambio (+)	Ca	[m.e/l]	22,8	21,3	20,4	21,4
	Mg	[m.e/l]	3,3	2,1	3,1	1,9
	Na	[m.e/l]	1,6	0,7	2,9	3,7
	K	[m.e/l]	1,9	1,4	1,4	1,6

Tabla VII.3: Resumen de características de algunos aspectos de la microestructura de los loess primarios y loess secundarios con nódulos pequeños de este trabajo.

Parámetro		Depósito Loess Primario		Depósito Loess Secundario	
		Matriz	Nódulos	Matriz	Nódulos
Mineralogía	Fracción total	-	Cuarzo, mica, plagioclasas, anfíbol, clorita, hematita	-	Cuarzo, mica, plagioclasas, anfíbol, calcita
	Fracción arcillosa	-	Mineral arcilloso: Illita de baja cristalinidad y illita /esmectita	-	Mineral arcilloso: Illita
		-	Minerales no arcillosos: calcita en proporciones variables (hasta mayoritarias), plagioclasas y escaso cuarzo	-	Minerales no arcillosos: calcita, plagioclasas y cuarzo

CAPÍTULO VIII

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VIII. - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar J., Dorronsoro C., Fernández J., Martín F., Dorronsoro B., 2004. Programa interactivo multimedia para el autoaprendizaje de la descripción de láminas delgadas de suelos, Universidad de Granada, España.
- Allen J.R.L., 1974a. Studies in fluvial sedimentation: implications of pedogenic carbonate units, Lower Old Red Sandstone, Anglo-Welsh outcrop. *Geol. J.* 9, pp. 181-208.
- Allen J.R.L., 1974b. Sedimentology of old red sandstone (Siluro-Devonian) in the Clee Hills area, Shropshire, England. *Sedim. Geol.* 12, pp. 73-167.
- Alonso Zarza A.M. and Wright V.P., 2003. Palustrine carbonates. *Earth-Science Reviews*, vol. 60, Issues 3-4, pp. 261-298.
- Ameghino F., 1880-81. La antigüedad del hombre en el Plata. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, Tomo I, pp. 628 y Tomo II, pp. 549. París y Buenos Aires.
- Ameghino F., 1885. Informe sobre el Museo Antropológico y Paleontológico de la Universidad Nacional de Córdoba, durante el año 1885. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, Tomo VIII, pp. 347 - 360, Buenos Aires.
- Blarasin M., Sánchez M., 1987. Secuencia evolutiva de dunas cuaternarias en el sector de Laguna Oscura. Dto. Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina. *Décimo Congreso Geológico Argentino. Actas III*, pp. 297-300. San Miguel de Tucumán.
- Bates R.L. y Jackson J.A., 1987, *Glossary of geology*.
- Bodenbender G., 1890. La cuenca del valle del río I en Córdoba. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, Tomo XII, pp. 5-54. Buenos Aires.
- Bodenbender G., 1921. Reseña hidrogeológica de la cuenca del río Primero en Córdoba. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, Tomo XXV, pp.205-238. Córdoba.
- Carlisle D., 1980. Possible variation in the calcrete-gypcrete uranium model. *Open-file Rep. US. Dept. Energy*, GJBX-53(80), pp.38.
- Carlisle D., 1983. Concentration of uranium and vanadium in calcretes and gypcretes. In: *Residual deposits*. Ed. by R.C.L. Wilson. *Geol. Soc. Lond. Spec. Publ.*, no 11, pp. 185-195.

- Capdevila J. A., 2008. Tesis doctoral sobre Comportamiento Tensión-Deformación del Loess del Centro de Argentina en Campo y Laboratorio: Influencia de los Parámetros Estructurales, Universidad Nacional de Córdoba.
- Capdevila, J. y Rinaldi, V., 2004. Influencia de las Heterogeneidades en el Comportamiento de Suelos Cementados. Memorias del XVI Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (SINERGIA 2004), Córdoba, Argentina. ISBN: 987-21767-0-1.
- Castellanos A., 1918. Observaciones preliminares sobre el Pleistoceno de la Provincia de Córdoba. Boletín de Academia Nacional Ciencias, Tomo XXIII, 2da entrega, pp. 232-254. Córdoba.
- Cerling T.E., 1984. The stable isotropic composition of modern soil carbonate and its relationship to climate: Earth plan. Sci. Lett., 71, pp. 229-240.
- Cruz María Pía, Bertolino Silvana, Abril Ernesto Guillermo, 2014. Caracterización de las arcillas en pequeñas concreciones presente en sedimentos del cuaternario de la ciudad de Córdoba: algunas consideraciones geotécnicas, Congreso de Geología, Córdoba.
- Cruz María Pía, 2015. Characterization of gypsum concretion in loess: some geotechnical considerations, VI International Symposium on deformation characteristics of geomaterials. 978-1-61499-602-6 (print) | 978-1-61499-603-3 (online). DOI 10.3233/978-1-61499-603-3-3248. Buenos Aires, Argentina.
- Curto J., 2020. Variación de la colapsabilidad del loess en función de su historia geológica. Trabajo final de Geología. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
- Durand N., Curtis Monger H., Canti M.G. and Verrecchia E.P., 2018. Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths (Second Edition), chapter 9, Elsevier, Pages 205-258, ISBN 9780444635228.
- Francisca F.M., Rocca R.J., Dahbar P. N. y Verra M.J., 2008. Variabilidad de las propiedades geotécnicas de los limos loésicos de Córdoba. CONICET. Universidad Nacional de Córdoba. CAMSIG XIX. La Plata, Argentina.
- Feda J., 1994. Collapse of soil structure. P. G. Fookes & R. H. G. Parry (eds.), Proc. of the 1st International Symposium on Engineering Characteristics of Arid Soils, pp. 237 - 240. London U.K., Balkema, Rotterdam.

- Feda J., 2000. Specific soil behavior – collapse. An International Conference on Geotechnical and Geological Engineering, pp. 19 – 24. Melbourne, Australia.
- Frenguelli J., 1955. Loess y limos pampeanos. Ministerio de Educación de la Nación, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Serie Técnica y didáctica N° 7. La Plata.
- Gile L.H., Peterson F.F. y Grossman R.B., 1966. Morphological and genetic sequence of carbonate accumulation in desert soil. *Soil Sci.* 100, pp. 347-360.
- Goudie A.S., 1983. Calcretes in: Chemical sediments and geomorphology. Ed. by A.S. Goudie & K. Pye, pp. 93-131. Academic Press, London, New York.
- Guorui G., 1981. Classification of microstructures of loess in China and their collapsibility, *Scientia Sinica*, vol. XXIV, no. 7.
- Guorui G., 1986. Microfabric features, composition and microstructure classification of marine soils in China. *ASTM STP 923*, pp. 178-195.
- Iriondo M. y Kröhling D.M., 1995. El sistema eólico pampeano.
- Krumbein W.E. & Giele C., 1979. Calcification in a coccoid – cyanobacterium associated with the formation of desert stromatolites. *Sedimentology*, 26, pp. 593-604.
- Lambe T.W. y Whitman R.V., 1991. *Mecánica de suelos*. Limusa. ISBN 9681818946 y 9789681818944.
- Leroueil S. y Vaughan P. R., 1990. The General and Congruent Effects of Structure in Natural Soils and Weak Rocks. *Geotechnique*. Vol. 40. N°3. pp. 467-488.
- Leroueil S. y Hight D. W., 2003. Behavior and Properties of Natural Soils and Soft Rocks. Characterization and Engineering Properties of Natural Soils. Tan et al. (eds). Swets & Zeitlinger, Lisse.
- Luxán M., Madruga F., Saavedra J., 1989. Rapid Evaluation of Puzzolanic Activity of Natural Products by Conductivity Measurements. *Cement and Concrete Research*. Vol. 19: 63-68. Pergamon Press.
- Machette M. N., 1985. Calcic soils of the south-western United States. *Geol. Soc. Am. Spec. Pap.*, no 203, pp. 1-21.
- Moll L.L., Rocca R.J., Abbona P.V. y Vassia S., 1990. Informe Científico Estudios de deformaciones en suelos loésicos. La Secretaría de Ciencia y Tecnología y la F.C.E.F.N. Universidad Nacional de Córdoba.
- Moll L.L. y Rocca R., 1991. Properties of loess in the center of Argentina.

- Narsilio G. y Santamarina J.C., 2004. Clasificación de suelos: fundamento físico, prácticas actuales y recomendaciones. Memorias del XVI Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (SINERGIA 2004), Córdoba, Argentina. ISBN: 987-21767-0-1.
- Netterberg F., 1967. Some road making properties of South Africa calcretes. Proc. 4th Reg. Conf. African Soil Mech. Fndn. Engng., Cape Town, 1, pp. 77-81.
- Netterberg F., 1980. Geology of southern African calcrete. I. Terminology, description, macrofeatures and classification. Trans. Geol. Soc. S. Afr., pp. 83-255-283.
- Quintana Salvat F. y Barbeito O.L., 1998. Carta geológica geomorfológica de la ciudad de Córdoba y su entorno. Fotointerpretación. 7(1):324-339. ISSN/ISNB: 03277410. Córdoba. Argentina.
- Quintana Crespo E., 1988. Propiedades geotécnicas de los sedimentos loésicos y su relación con el análisis estratigráfico. X Congreso Argentino Mecánica de Suelos e Ing. de Fundaciones Tomo I. La Plata.
- Quintana Crespo E., 1991. Sistema de evaluación geotécnica del terreno en áreas urbanas. Actas As. Argentina Geología Aplicada a la Ingeniería. vol. VI, pp. 189-201.
- Quintana Crespo E., 2005. Tesis Doctoral sobre Relación entre las propiedades geotécnicas y los componentes puzolánicos de los sedimentos pampeanos, Universidad Nacional de Córdoba.
- Redolfi E., 1980. Determinación rápida de la presión de fluencia en suelos loésicos. Mem. 6ª Reunión Argentina de Mecánica de Suelos pp. 42-50. Villa Carlos Paz. Córdoba.
- Redolfi E. R., 1993. Comportamiento de Pilotes en Suelos Colapsables. Tesis Doctoral presentada en la Universidad Politécnica de Madrid. España.
- Reginatto, A., 1970. Predicción de la Susceptibilidad al Colapso, 2º Reunión Argentina de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Fundaciones. Córdoba, Argentina.
- Ricci J.C., 1966. El loess de Río Tercero y el probable origen de los mallines (Córdoba). Terceras Jornadas Geológicas Argentinas. Bahía Blanca.
- Rinaldi V. A., 1994. Tesis doctoral sobre Propiedades dieléctricas del loess del centro de Argentina, Universidad Nacional de Córdoba.
- Rinaldi V. A., Redolfi E.R. y Santamarina J.C., 1998. Characterization of collapsible soils with combined geophysical and penetration testing, en:

- obertson and Mayne Eds., *Geotechnical Site Characterization*, Balkema. Rotterdam, Vol. 1, pp. 581-588.
- Rinaldi V. A. y Capdevila J. A., 2006. Effect of Cement and Saturation on the Stress-Strain Behavior of a Silty Clay. *Proceedings of the Fourth International Conference on Unsaturated Soils*, Carefree, Arizona, USA, pp. 1157-1168.
 - Rinaldi V. A., Rocca R.J. y Zeballos M. E., 2006. Geotechnical characterization and behavior Argentinean Collapsible Loess. *Characterization and Engineering Properties of Natural Soils. Proceedings of the Second International Workshop on Characterization and Engineering Properties of Natural Soils. Vol 3*. Singapur.
 - Rinaldi V.A., Rocca R. y Zeballos M., 2007. *Geotechnical Characterization And Behavior Of Argentinean Collapsible Loess, Characterization and Engineering Properties of Natural Soils*, Singapore, Eds. Tan T.S., et al. Balkema, London, ISBN 978-0-415-42691-6 Vol. 4, pp. 2259-2286.
 - Rinaldi V.A., Cruz M. P., Capdevila J. A., Clariá J. J., 2012. Origen y caracterización de la estructuración de un loess pampeano. *Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil*, Vol. 12 Issue 1, p60-68. 9p. ISSN 1936-1483 (on line).
 - Rocca R.J., 1985. *Review of Collapsible Soils*. Report. U.C. Berkeley. Inédito.
 - Rocca R., Quintana Crespo E., Abril E.G. y Goio M., 1995. Carta Geotécnica de la Ciudad de Córdoba. *Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería. Publicación Especial 3*, pp. 322-340.
 - Rocca R. J., Redolfi E. R., Terzariol R. E., 2006. Características geotécnicas de los loess de Argentina, *Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil*. Vol. 6(2) 149. ISSN 1936-1483 (on line).
 - Santamarina J.C., Kein K.A. y Fam M., 2001. *Soils and waves*. Ed. John Wiley and Son, pp. 553.
 - Santamarina J.C., Kein K.A., Wang Y.H. and Prencke E., 2002. Specific surface: determination and relevance. *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 39, no.1, pp. 233-241(9).
 - Teruggi M. E., 1957. The Nature and Origin of Argentinean Loess. *Journal of Sed. Petrol.* 27, pp. 323-332.
 - Wright P.V., 1990c. A micromorphological classification of fossil and recent calcic and petrocalcic microstructures in: *Soil micromorphology: A basic and applied science*. Ed. by L.A. Douglas. *Development in soil science*, vol. 19, pp. 401-407. Elsevier, Ámsterdam.

- Wright P.V. y Tucker M. E., 1991. Calcretes. Ed. The International Association of sedimentologists. pp.1-22. ISBN: 0-632-03187-5.
- Zarate M.A., 2003. Loess of southern South America, Quaternary Science Reviews, Vol. 22, pp. 1987-2006.